

Revista Inovação Social

ISSN: 2674-8185

Edição Especial, Volume 6,
, jan. – jul. 2024

DOI único: 10.5281/zenodo.10700955n1

Reflexões e Experiências Docentes
no Século XXI: Novos Caminhos
para a Educação Brasileira

2024

COMITÊ CIENTÍFICO

Organizadores da Edição:

Dr. Alequexandre Galvez de Andrade
Dr. Cleberson Disessa
Dr. Pedro José Papandréa
Dr. Nélio Fernando dos Reis

Equipe:

Editores Executivos e Responsáveis pela Revista

Dr. Nélio Fernando dos Reis
Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela
Universidade Paulista e Administrador - USF

Dr. Alequexandre G. de Andrade
Doutorado em Administração de Empresas pela UCP, Mestrado em
Gestão e Desenvolvimento Regional - UNITAU e Contador – FECAP

Editores Assistentes

BRASIL

São Paulo

Dr. Eduardo de Paula e Silva Chaves
Diretor Geral na Brand Finance no Brasil. Foi Fundador e Consultor
Sênior da Guarded Brands Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Acre

Ma. Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Minas Gerais

Me. Antônio Marcondes de Araújo
Prof da Pós em Libras pela Unintese e Fadenor - Professor das
Universidade Dom Hélder Câmara, ENGE e Santa Casa. Consultor e
palestrante sobre Inclusão das Redes de ensino Pitágoras e Profº
Tutor Letras Libras UFSC turma 2012

Dra. Maria das Graças Oliveira
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.

Me. Márcio Rosa Portes
Instituto Federal Minas Gerais, Instituto Federal de Minas - Campus
Ribeirão das Neves.

Mato Grosso

Ma. Maria Helena Vieira Kelles
Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT
Dra. Rúbia Araújo Coelho
Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão - FAUSB

INTERNACIONAL

Colômbia

Dr. Alain Castro Alfaro
Corporación Universitaria Rafael Nuñez Conferencistas em Liderança,
Coaching e Docente Investigador

Estados Unidos

Mã. Elaine Ferreira dos Santos
Pesquisadora de Escolas Bilingues e Ativista do Bilinguismo no Brasil

Paraguay

Dr. Emiliano Estigarribia Canese
Executivo na Cooperativa Universitária de Crédito no Paraguai Decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Politécnica y Artística
del Paraguay
Dra. Marta Isabel Canese Estigarribia
Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA

México

Dr. Julio Cesar Garcia
Gerente de SST na Empresa Techint Engenharia e Construção

Comitê Editorial

Dr. Elias Cabral
Governo do Estado de Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6382752565971419>
Dra. Dionara Freire de Almeida
Prefeitura Municipal de Itajaí - Santa Catarina
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752623607167719>
Me. Elvio Porto Pereira (Brasil - Maranhão)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9340194257965248>
Me. Fabio Roberto Izepe (Brasil - São Paulo)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3566330293592848>
Me. Marcos Simão Guimarães (Brasil - Espírito Santo)
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

SUMÁRIO

DOI único: [10.5281/zenodo.10700955](https://doi.org/10.5281/zenodo.10700955)

CAPÍTULO 1.....	3
O "DO" AFIRMATIVO: De sua utilização perifrástica e do seu uso na língua inglesa	3
João Pedro Vasconcellos de Souza; Linda Andressa Moreira Santos e Fernanda Roberta de Lima	3
CAPÍTULO 2.....	23
O FALAR NORDESTINO E O PRECONCEITO LINGUÍSTICO.....	23
Ana Paula Olímpio Bezerra; Euda Clelia Torres Costa; Flávia Santos da Silveira; Gaudencio Vilela; Girlaine Marília Olimpio da Silva; Santana das Fontes de Abrantes	23
CAPÍTULO 3.....	34
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL: Desafios E Perspectivas.....	34
Cicero Marreiro de Sousa Neto; Marília Monteiro Santos; Rose Cleia Maria Barros Mendes; Edinalva Costa de Andrade Marreiro; Dulcylenne Barros de Assunção.....	34
CAPÍTULO 4.....	49
SEMIÓTICA E LITERATURA: Conexões para a Construção do Senso Crítico no ambiente escolar	49
Linda Andressa Moreira Santos.....	49
CAPÍTULO 5.....	60
FAMILIA E ESCOLA: Ressignificando o Olhar Docente.....	60
Denise Ramos de Lima	60
CAPÍTULO 6.....	75
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL.....	75
Cicero Marreiro de Sousa Neto; Marília Monteiro Santos; Rose Cleia Maria Barros Mendes; Edinalva Costa de Andrade Marreiro; Dulcylenne Barros de Assunção.....	75
CAPÍTULO 7.....	90
O IMPACTO DA RENDA BÁSICA DE CIDADANIA NA EDUCAÇÃO: uma análise de seu potencial transformador.....	90

Felipe Gabriel Schultze.....	90
CAPÍTULO 8.....	99
GERAÇÃO ALFA - DESAFIOS DOS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	99
Thatiana Soares dos Santos; Alequexandre G. de Andrade	99
CAPÍTULO 9.....	108
PLANEJAMENTO INCLUSIVO: das Ideias à Realidade	108
Ana Paula Olímpio Bezerra; Euda Clelia Torres Costa; Gaudencio Vilela; Grazielle Malta da Silva; José Luciclécio Vitorino; Santana das Fontes de Abrantes	108
CAPÍTULO 10.....	117
O BOLSA FAMÍLIA COMO ESTRATÉGIA PARA REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR	117
Ana Mara Costa de Melo, Cláudia Emanuelle Busch dos Santos, Fabiana Pereira da Silva Calderaro, Fabiana Zanella, Thiago Henrique de Oliveira Azevedo, Zeliane Fernanda Tapajós Fonseca.....	117
CAPÍTULO 11.....	126
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO DE SURDOS: INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL	126
Débora Oliveira de Melo Ricio; Alequexandre G. de Andrade; Nélio Fernando dos Reis	126
CAPÍTULO 12.....	135
O DIAGNÓSTICO, O ÂMBITO MULTIDISCIPLINAR E A INSERÇÃO DA PESSOA COM TEA NO MERCADO DE TRABALHO.	135
Simone Esteves da Silva	135
AUTORES / ORGANIZADORES.....	144
Organizadores	144
Autores	145

O "DO" AFIRMATIVO: De sua utilização perifrástica e do seu uso na língua inglesa

João Pedro Vasconcellos de Souza; Linda Andressa Moreira Santos e Fernanda Roberta de Lima

Resumo:

Este artigo visa investigar o uso e a evolução do verbo auxiliar "DO" no inglês, com foco em sua aplicação em frases afirmativas no presente e passado, e seu impacto na ordem lógica das palavras. Para isso, analisou-se brevemente o modo como tal auxiliar se desenvolveu ao longo da história, como tem sido utilizado nos contextos gramaticais modernos e como ele é atualmente visto e ensinado em sala de aula. O estudo utiliza uma revisão bibliográfica qualitativa de obras históricas e da BNCC, e uma análise quantitativa de artigos científicos contemporâneos de ensino e estudo do auxiliar. Contrariamente à ideia de que a omissão do "DO" - identificado como responsável por 70% a 80% da comunicação no idioma - em frases afirmativas melhora a fluidez linguística, este artigo conclui que a aceitação e instrução de seu uso perifrástico afirmativo facilita uma absorção mais eficaz do conteúdo e melhora significativamente a lógica linguística do idioma. Essa pesquisa contribui para compreender a evolução e utilização do auxiliar "DO" na gramática inglesa, especialmente no âmbito do ensino de idiomas no Brasil.

Palavras-Chave: Inglês; DO; Auxiliar; Afirmativo; Perifrástico.

Abstract:

This article does aim to investigate the usage and evolution of the auxiliary verb "DO" in English, focusing on its application in affirmative sentences in the present and past, and its impact on word order logic. To achieve this, we did briefly examine how this auxiliary verb did develop throughout history, how it is used in modern grammatical contexts, and how it is currently perceived and taught in the classroom. The study does employ a qualitative literature review of historical works, on the BNCC, and a quantitative analysis of contemporary scientific articles on the teaching and study of the auxiliary verb. Contrary to the idea that omitting "DO" - identified as responsible for 70% to 80% of communication in the language - in affirmative sentences improves linguistic fluency, this article does conclude that accepting and instructing its affirmative periphrastic use does facilitate a more effective absorption of content and significantly does enhance the linguistic logic of the language. This research does contribute to understanding the evolution and usage of the auxiliary verb "DO" in English grammar, especially in the context of language teaching in Brazil.

Keywords: English; DO; Auxiliar; Affirmative; Periphrastic.

1. Introdução

Este artigo reflete uma pesquisa de anos sobre um dos tópicos mais complexos e importantes da gramática inglesa. O foco está no verbo auxiliar DO. De acordo com uma pesquisa recentemente realizada pelo instituto de gramática *Ginseng English*, os três tempos mais frequentemente utilizados são os tempos simples: Presente Simples - 57,51%, Passado Simples - 19,7% e Futuro Simples - 8,5%¹.

Esta pesquisa também revela algo ainda mais interessante ao analisar o uso específico da gramática inglesa em textos "falados", de "ficção" e "especializados". O inglês falado é composto em 85,3% por frases simples, na ficção em inglês é 85% e no inglês especializado, o percentual chega a impressionantes 91% de uso de tempos simples.²

Além disso, três dos sites mais acessados de gramática inglesa (Galway Cultural Institute³, EnglishWithASmile⁴, EuroCentres⁵) e Insider⁶ - um famoso jornal online - forneceram listas dos tópicos de gramática inglesa mais difíceis para estudantes estrangeiros, e, nessas listas, é notável como grande parte delas aborda os mesmos fatores: ordem das palavras, verbos auxiliares e tempos verbais. Portanto, a argumentação a ser estudada neste trabalho é que todas essas dificuldades podem ser "resolvidas" ou drasticamente facilitadas pelo estudo e, possivelmente, pelo uso de um único elemento, que também facilitaria intensamente o aprendizado dos tempos simples (tão importantes para a língua inglesa, como mostrado acima): o verbo auxiliar afirmativo DO.

Para a análise desta hipótese, dividiremos os estudos de revisão deste trabalho, cujos resultados serão expostos posteriormente, em três seções distintas: a

¹ SHEPARD, Robert. Most Common English Verb Tenses: English Verb Form Frequency. 2022. Available in: <<https://ginsengenglish.com/blog/english-verb-tense-frequency>>. Accessed on Aug. 10, 2022.

² SHEPARD, Robert. Most Common English Verb Tenses: English Verb Form Frequency. 2022. Available in: <<https://ginsengenglish.com/blog/english-verb-tense-frequency>>. Accessed on Aug. 10, 2022.

³ GALWAY, Cultural Institute. 7 Grammar Quirks that Make English a Difficult Language to Learn. 2022. Available in: <<https://www.gci.ie/blog/7-grammar-quirks-make-english-difficult-language-learn-gci/>>. Accessed on Aug. 2022.

⁴ SCHAALJE, Jacqueline. What Are The Most Difficult Grammar Issues? 2015. Available <<https://englishwithasmile.org/2015/01/06/what-are-the-most-difficult-grammar-issues/>>. Accessed on Aug. 10. 2022.

⁵ EUROCENTRES, Languages Schools. The 5 Hardest Things about Learning English. 2013. Available in: <<https://www.eurocentres.com/blog/the-5-hardest-things-about-learning-english>>. Accessed on Aug.10, 2022.

⁶ LAKRITZ, Thalia. 11 reasons the English language is impossible to learn. 2020. Disponível em: <<https://www.insider.com/weird-english-language-rules-2019-1>>. Accessed on Aug. 11. 2022.

primeira delas dedicada a fornecer um histórico do uso do verbo auxiliar DO (doravante referido apenas como DO, assim como seus pares DOES, DID, WILL ou qualquer outro auxiliar; enquanto o verbo principal homônimo será denominado “do”, para não gerar qualquer tipo de confusão ao leitor). O segundo tópico será focado na defesa da presença já estabelecida do DO em frases afirmativas, como um “auxiliar oculto”⁷.

E, por fim, investigar-se-á o corrente uso e ensino dos auxiliares e do DO, com uma seleção de artigos de autores que trabalham o ensino de tais auxiliares em solo brasileiro, por meio de uma análise detalhada dos auxiliares na BNCC⁸ e em obras de autores nacionais sobre o tema, para que se possa analisar tal ensino com o olhar nacional, enquanto estudantes estrangeiros do idioma.

2. Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica deste artigo partiu da análise e leitura de onze principais artigos em específico, além de outros para consulta, para a preparação deste escrito, cinco deles escritos em língua inglesa, cinco em língua portuguesa (sendo um deles na verdade uma legislação) e um em língua japonesa (tendo sido lido em inglês por meio de mecanismos de tradução).

Em primeiro lugar, o artigo “*The age variable in the rise of periphrastic ‘do’ in English*”⁹, autorado pela pesquisadora Amel Kallel, da Escola de Linguística e Estudos de Linguagem Aplicada da Universidade de Reading, que estuda a modelagem e disseminação do DO perifrástico no século XVI.

Em segundo lugar, foram estudados - e não necessariamente citados de forma direta - os artigos “*PERIPHRASTIC “DO” IN AFFIRMATIVE SENTENCES IN THE DIALECT OF EAST SOMERSET*”¹⁰ de O. Ihalainen (do centro de pesquisas em Comunicações Filológicas Modernas), “*A connectionist approach to analogy. On the*

⁷ VASCONCELLOS, João Pedro. Introdução ao inglês I: Auxiliares BE/HAVE/DO. 2022. Disponível em: <<https://docs.google.com/document/d/1YgFZbxDLG36FCWEmvbJOLTLdH5I-uFrtAtJxQjt1bpM/edit#heading=h.z6ne0og04bp5>>. Acessado em dez. 12, 2023.

⁸ BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2023.

⁹ KALLEL, Amel. “The age variable in the rise of periphrastic ‘do’ in English.” (2002).

¹⁰ IHALAINEN, O. (2017). Periphrastic do in affirmative sentences in the dialect of East Somerset.

*modal meaning of periphrastic do in Early Modern English*¹¹ de Sara Budts na revista *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*. Bem como foram analisados também “*The Origin and Development of Periphrastic Auxiliary do: A Case of Destigmatisation*”¹² de Ingrid van Ostade, no centro de estudos NOWELE. North-Western European Language Evolution, e - finalmente a encerrar este tópico - o artigo “*Function and grammar in the history of English: Periphrastic do*”¹³ de Anthony S. Kroch na *John Benjamins Publishing Company*.

Em terceiro lugar, para analisar agora a aplicação e consequências do desuso, foram analisados dados retirados de sites de aprendizado de inglês, tais quais os já citados *Galway Cultural Institute*¹⁴, *EnglishWithASmile*¹⁵, *EuroCentre*¹⁶ e *Insider*¹⁷; bem como interpretados os dados colhidos nos tópicos anteriores, para chegar-se à conclusão de, e se, a queda do DO afirmativo teve resultados positivos ou negativos no desenvolvimento do idioma. E também no seu ensino, especialmente em contextos brasileiros, tomando como fontes de consulta os artigos “A percepção das construções com o auxiliar Do nas orações interrogativas em inglês por aprendizes iniciantes: um estudo na abordagem da linguística cognitiva”¹⁸ de Ana Lúcia Marques, “Verbos auxiliares e locuções verbais: descrição e análise comparada do português, francês e inglês”¹⁹ de Gustavo Lopez Estivalet, e também “Verbos auxiliares e a

¹¹BUDTS, S. (2020). A connectionist approach to analogy. On the modal meaning of periphrastic do in Early Modern English. *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*, 18, 337 - 364.

¹²OSTADE, I.T. (1990). *The Origin and Development of Periphrastic Auxiliary do: A Case of Destigmatisation*. NOWELE. North-Western European Language Evolution, 16, 3-52.

¹³KROCH, A.S. (1989). *Function and grammar in the history of English*.

¹⁴GALWAY, Cultural Institute. 7 Grammar Quirks that Make English a Difficult Language to Learn. 2022. Available in: <<https://www.gci.ie/blog/7-grammar-quirks-make-english-difficult-language-learn-gci/>>. Accessed on Aug. 2022.

¹⁵SCHAALJE, Jacqueline. What Are The Most Difficult Grammar Issues? 2015. Available <<https://englishwithasmile.org/2015/01/06/what-are-the-most-difficult-grammar-issues/>>. Accessed on Aug. 10. 2022.

¹⁶EUROCENTRES, Languages Schools. The 5 Hardest Things about Learning English. 2013. Available in: <<https://www.eurocentres.com/blog/the-5-hardest-things-about-learning-english>>. Accessed on Aug.10, 2022.

¹⁷LAKRITZ, Thalia. 11 reasons the English language is impossible to learn. 2020. Disponível em: <<https://www.insider.com/weird-english-language-rules-2019-1>>. Accessed on Aug. 11. 2022.

¹⁸MARQUES, A.L. (2006). A percepção das construções com o auxiliar Do nas orações interrogativas em inglês por aprendizes iniciantes: um estudo na abordagem da linguística cognitiva. *Signum: Estudos da Linguagem*, 9, 123-150.

¹⁹ESTIVALET, G.L. (2017). Verbos auxiliares e locuções verbais: descrição e análise comparada do português, francês e inglês. *Signum: Estudos da Linguagem*, 20, 240-264.

sintaxe dos domínios não-finitos”²⁰ de Marcus Vinícius Lunguinho. E, de forma mais direta, foram citados os escritos do autor Doutor Rodrigo Gomes, "Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951" e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), para que, por fim, pudesse-se propor possibilidades de alteração nestes métodos e práticas que pudessem realmente ser úteis ao ensino e aprendizagem do DO.

Assim, com base nesta revisão, pôde-se construir uma base sólida para as discussões que se seguirão neste artigo, abrindo caminho para uma análise mais aprofundada e uma compreensão abrangente do papel do DO perifrástico na história e no ensino da língua inglesa.

2.1. Da História do Desenvolvimento do DO na Língua Inglesa

Os relatos históricos da origem do Auxiliar DO, são muito diversos. Contudo, a principal tese, trazida especialmente por Ellegaard²¹ em sua obra analisando as estatísticas de desenvolvimento do DO na língua inglesa, aponta que - ao longo dos séculos de final da idade média - seu uso era amplamente difundido também nas frases afirmativas.

Em artigo sobre o tema, a já citada pesquisadora Amel Kallel, da Escola de Linguística e Estudos de Linguagem Aplicada da Universidade de Reading, afirma que²²:

O inglês médio tardio e o inglês moderno inicial permitem que o auxiliar do apareça com tanta frequência em sentenças declarativas afirmativas comuns que é difícil dar um pequeno número de exemplos representativos: (1) a. 'Where your ladyship doth think that I can write English, ...' (Vol. 5: 71) b. 'Ye could make anything that his Grace did like.' (Vol. 6: 33) c. 'Whereof most humbly I do thank your...' (Vol. 5: 294) No inglês moderno, o uso do auxiliar do em declarativas afirmativas não invertidas é limitado a contextos enfáticos como (2), onde os sublinhei para mostrar seu caráter enfático: (2) a. Emma says she doesn't like Thomas, but she does like him. b. I haven't seen you for so long, so do come and visit. É evidente, no entanto, tanto pela frequência de exemplos como (1) quanto pelo contexto discursivo de muitos deles (Ellegard, 1953) que o do declarativo afirmativo e não enfático era de uso comum em meados do século XVI, após o qual seu uso diminuiu até que a situação moderna foi alcançada.

²⁰LUNGUINHO, M.V. (2011). Verbos auxiliares e a sintaxe dos domínios não-finitos.

²¹ELLEGARD, Alvar (1953). The auxiliary do: The establishment and regulation of its use in English. Engelska språket

²²KALLEL, Amel. "The age variable in the rise of periphrastic 'do' in English." (2002).

O século XVI, especialmente, se destaca como um período importante para o estudo sociolinguístico devido às transformações linguísticas que ocorriam em diversos níveis, como sintático, lexical e morfológico, durante a assimilação de novas características no desenvolvimento da língua inglesa. A tal ponto que mesmo correspondências e textos escritos informalmente da época desempenham um papel crucial nesse cenário de mudança.²³

O uso do DO variava em diferentes contextos, até mesmo em situações potencialmente semelhantes. Algumas pessoas o utilizavam com maior frequência, enquanto outras o empregavam de forma mais esporádica, mesmo que tais pessoas pertencessem a grupos sociais semelhantes, por exemplo. Há cartas preservadas desse período - apresentadas também pela professora Kallel²⁴, que revelam uma notável instabilidade no uso do "DO", apresentando formas como 'sendeth', 'doth send', 'do send', 'did send', 'send not', 'sendeth not', ou até mesmo 'doth not send' dentro da mesma correspondência e pelo mesmo autor.

Essa variação evidencia a contínua evolução que o uso do DO experimentava naquele tempo, que representa uma fase delicada, pois carrega consigo as características futuras e as qualidades gramaticais do inglês contemporâneo que esse auxiliar estava gradualmente adquirindo, mas ainda com características antigas advindas do Inglês Antigo (*Old English*)²⁵, que foram herdadas pelo recente ainda recente inglês Médio (*Middle English*)²⁶.

Porém, quanto à origem de tal auxiliar, o artigo “Sobre a origem do auxiliar do”, de autoria do Professor Dr. Andrew Garrett²⁷ do Departamento de Linguística da

²³KALLEL, Amel. “The age variable in the rise of periphrastic 'do' in English.” (2002).

²⁴KALLEL, Amel. “The age variable in the rise of periphrastic 'do' in English.” (2002).

²⁵Compreenda-se Inglês Antigo como a forma primitiva do inglês utilizada aproximadamente do século V ao XI, que foi fortemente influenciado pelo Anglo-saxão. Caracterizou-se pelo uso extensivo de casos gramaticais, um vocabulário predominantemente germânico, a ausência de artigos definidos e indefinidos, e uma flexão verbal que se manifestava por meio de mudanças nas vogais das raízes dos verbos.

²⁶Compreenda-se Inglês Médio como a forma intermediária do inglês, falado dos séculos XI ao XV, marcando a transição da influência normanda. Durante esse período, houve uma simplificação nos casos gramaticais, com o uso crescente de preposições em vez de casos. O vocabulário tornou-se mais diversificado, incorporando influências normandas e francesas. Além disso, o sistema de flexão verbal tornou-se menos complexo em comparação com o Inglês Antigo, contribuindo para a evolução da língua inglesa em direção ao que conhecemos hoje.

²⁷GARRETT, Andrew. On the origin of auxiliary do. **English Language & Linguistics**, v. 2, n. 2, p. 283-330, 1998.

Universidade Berkeley (1998), afirma não deter origens no Inglês Antigo, mas sim na linguagem celta.

O inglês antigo, a forma mais antiga da língua inglesa, normalmente não usava um verbo auxiliar como DO para perguntas ou negações. Em vez disso, dependia da ordem e das inflexões das palavras para transmitir esses significados. Com o tempo, porém, a língua inglesa antiga passou por mudanças significativas, levando ao surgimento do chamado “Inglês Médio” (*Middle English*) - já citado pelo artigo anterior.²⁸

Como visto, portanto, durante o período do Inglês Médio, o uso do DO começou a aparecer, especialmente em construções negativas. As razões para a introdução de "DO/DOTH"²⁹ neste contexto foram diversas, mas as principais razões gramaticais que poderiam explicar o surgimento do DO auxiliar seriam duas:

- a) Mudanças Sintáticas e queda das Inflexões: o inglês antigo dependia muito de inflexões para transmitir informações gramaticais. À medida que as inflexões diminuíram de importância durante a transição para o inglês médio, houve necessidade de meios adicionais para transmitir relações gramaticais. Tal opinião tem suporte nas teorias dos pesquisadores Ingrid Von Ostade³⁰, assim como H Shuaibu e A Abubakar, em seu artigo *“The Auxiliary Verbs and Their Functions: An Overview”*³¹.
- b) Do contato com línguas celtas: Alguns estudiosos, como o já citado Dr. Andrew Garrett³², propõem que o contato com línguas celtas faladas nas Ilhas Britânicas pode ter influenciado a adoção do DO. As línguas celtas, como o galês e o cornoico, também usaram construções semelhantes, ao longo dos séculos de final da Idade Média.

E, pela sua então popularização, origem e razões de uso agora explicadas, na época do surgimento do Inglês Moderno (final do século XVI a meados do século

²⁸Ibidem, p. 325

²⁹Vale aqui destacar a evolução gramatical do auxiliar DO para os pronomes “que utilizam S”, os pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa do singular: (He/She/It): vindos de DOTH para DOES. Tal questão gerou adaptações nos próprios verbos comuns, vide que a ausência de tal auxiliar nas afirmativas gera mudança no verbo principal: Exemplo: I talk/ He talketh que acabou por evoluir para I talk / He Talks. Tal ausência e seus efeitos serão alvo do próximo tópico deste artigo.

³⁰OSTADE, I.T. (1990). The Origin and Development of Periphrastic Auxiliary do: A Case of Destigmatisation. NOWELE. North-Western European Language Evolution, 16, 3-52.

³¹SHUAIBU, Haruna; ABUBAKAR, Alhaji. The Auxiliary Verbs and Their Functions: An Overview.

³²GARRETT, Andrew. On the origin of auxiliary do. **English Language & Linguistics**, v. 2, n. 2, p. 283-330, 1998.

XVII), o DO tornou-se mais estabelecido, especialmente em perguntas e negativas. Como vai argumentar Sara Budts³³, da Universidade da Antuérpia:

As amostras prototípicas de "do" e "doth" mostraram que o "DO" declarativo afirmativo, no final do século XVI, funcionava como um marcador evidencial de veracidade. Mais importante ainda, os usos epistêmicos do "DO" declarativo afirmativo exibem semelhanças funcionais com todos os auxiliares modais. O uso universal/habitual do "DO" declarativo afirmativo alinha-se com o "CAN" quando expressa negação genérica, com o "MAY" sinalizando permissão, com o "SHALL" em textos legais e, acima de tudo, com o "WILL" em verdades universais e queixas sobre hábitos persistentes. Seu uso derivado na escrita científica lembra o uso de "WILL" no mesmo gênero, bem como o uso de "MAY" em listas de causas de fenômenos científicos. Seu segundo uso derivado, reportativo/argumentativo, relaciona a construção com o "MAY" evidencial, enquanto sua ocorrência com sujeitos em primeira pessoa e verbos de comunicação ecoa o uso de "WILL" em performativos.

Então o DO acabou por, como visto no trecho no início deste tópico, a resistir no Inglês Moderno contemporâneo nascido nesse período do final do século XVI como uma característica padrão da língua, proporcionando uma forma mais consistente e regularizada de formar perguntas e negativas, em comparação com o sistema mais antigo de confiar apenas na ordem das palavras e nas inflexões.

Contudo, nas declarações afirmativas, o uso do DO não tem sido tão difundido, caindo em desuso após a transição do período Médio para o Moderno, neste fenômeno conhecido como "Decadência do Apoio ao DO Afirmativo".

Assim, concluindo este tópico de origem, o DO tem sido usado nos tempos contemporâneos para, como explanado no artigo da Professora Kallel³⁴, intensificação do sentido ou ênfase: "*I do love you*", ou "*She does love you*"; ou para inversão de frases por caráter estilístico, especialmente em respostas curtas: "*Do you like candies? Yes, I do.*" "*Does she enjoys her meal? Yes, she does!*"

Com o tempo, particularmente no Inglês Moderno padrão, o uso do DO em declarações afirmativas diminuiu. A maior parte dos estudos portanto é clara que tal mudança ocorreu naturalmente, muito provavelmente por uma questão de estilo e facilidade de fala. Por exemplo, para que eu dissesse "Eu gosto", teria de dizer "*I do like*" ao invés de simplesmente "*I like*". E embora o uso do DO tenha - como visto -

³³BUDTS, S. (2020). A connectionist approach to analogy. On the modal meaning of periphrastic do in Early Modern English. *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*, 18, 337 - 364.

³⁴KALLEL, Amel. "The age variable in the rise of periphrastic 'do' in English." (2002).

permanecido nas construções de pergunta e negativas, o seu uso parafrástico nas afirmativas caiu em desuso de modo orgânico.

A explicação, então, é a de que os falantes de inglês gradualmente preferiram construções mais simples e usar o DO em declarações afirmativas pode ter parecido redundante ou desnecessário, especialmente quando o próprio verbo principal poderia transmitir o significado pretendido sem o auxiliar. Esta mudança em direção à simplicidade e concisão é uma tendência comum na evolução da linguagem, que ocorreu mesmo no português, com o nível de vocabulário rebuscado cada vez menor em construções linguísticas ao longo dos séculos, por exemplo.

Como resultado, o DO (que se desenvolveu ao longo do período do Inglês Médio e cuja utilização em frases afirmativas se tornou turva mesmo durante o período medieval) em frases afirmativas é menos comum no inglês contemporâneo. Embora ainda apareça em inversões estilísticas em frases curtas e para ênfases, os falantes modernos de inglês tendem a usar o verbo principal sozinho em declarações afirmativas, sem a necessidade do DO, nesse processo contínuo de simplificação e racionalização da linguagem.

Contudo, tal ausência realmente simplifica a linguagem? Quais as consequências da ausência do DO em frases afirmativas, no inglês contemporâneo?

2.2. Utilização Moderna do DO

Em uma apostila didática, o autor João Pedro Vasconcellos, explica a utilização do DO da seguinte forma³⁵:

O DO é o verbo auxiliar de todos os verbos comuns. Dançar, nadar, beber, comer, rezar, amar; enfim, todos os verbos comuns, utilizam o DO como seu auxiliar!

Nas frases AFIRMATIVAS do PRESENTE, o verbo auxiliar DO/DOES/DOST fica INVISÍVEL. Portanto se diz "I LOVE YOU" e não "I DO LOVE YOU" por exemplo. Contudo, em TODOS OS OUTROS tipos de frase, o auxiliar VAI APARECER.

No caso de uma frase que use os pronomes do grupo S (pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa do singular), você precisará utilizar a letra "s" do verbo "DOES" para o VERBO PRINCIPAL. Assim, por exemplo, "Ela ama você" ficaria: "SHE LOVES YOU".

Isso para a AFIRMATIVA DO PRESENTE.

³⁵VASCONCELLOS, João Pedro. Apostila de Inglês: Auxiliares e Preposições. Pouso Alegre, MG, Brasil, 2022.

AF: HE + (DOES) VERB+S(...) (HE TALKS)
?: DOES + HE (...) ? (DOES HE TALK?)
XX: HE + DOES + NOT (...) (HE DOES NOT TALK)
X?: DOES + NOT + HE (...) ? (DOES NOT HE TALK?)

Assim, graças ao desenvolvimento do auxiliar DO, explicado no tópico anterior, a queda dos auxiliares DO/DOES gerou consequências gramaticais significativas, tanto no presente quanto no passado no inglês contemporâneo.

A ausência do auxiliar afirmativo DO em frases afirmativas do presente é notável na simplificação da estrutura verbal, como visto. O verbo principal é utilizado sozinho, sem a necessidade de um auxiliar, como exemplificado na frase "*I love you*" em vez de "*I do love you.*" Essa simplificação é evidente em declarações afirmativas simples, refletindo uma tendência moderna de eliminar elementos linguísticos considerados desnecessários.

No entanto, os problemas começam quando essa simplificação não é universal. Nas frases afirmativas do presente que envolvem pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa do singular (he/she/it), a regra do sufixo "s" é aplicada diretamente ao verbo principal, compensando a ausência do "DOES." Por exemplo, "*she loves you*" mostra a adição do "s" no verbo "*love*" para concordar com o pronome "*she*".

E mesmo no passado, a queda do DO afirmativo mostra suas consequências. Isso, pois ele impacta o passado de DO/DOES, que seria o DID. A queda do auxiliar "DID" na afirmativa do passado também tem implicações. Em vez de utilizar "DID" para todas as pessoas e números, o inglês contemporâneo mantém a conjugação regular do verbo na forma do passado. No entanto, isso gera inúmeros problemas para a construção da frase, ainda piores do que a mera adição de "s" no final do verbo principal, como no presente (isso desconsiderando as muitas exceções já presentes, como "es" e "ies"). A ausência do DID acaba por gerar a necessidade de verbos irregulares e a aplicação do sufixo "ed" para formar o passado de alguns verbos, sem que haja qualquer regra quanto a sua utilização.

Por exemplo, a frase "*I worked at the store*" mostra a conjugação regular do verbo "*work*" no passado, acrescido de "ed". Já em verbos irregulares, como "*I saw a movie*", a forma do passado não segue a regra do sufixo "ed," destacando a complexidade que permanece mesmo após a eliminação do "DID" em frases afirmativas do passado.

Em resumo, a tentativa de simplificação na utilização dos auxiliares no inglês contemporâneo trouxe consigo a necessidade de aplicação de regras específicas ainda mais complexas do que meramente “*He does sleep*”, “*I did work*”, “*I did see a movie*”, especialmente no passado, onde deve o falante de inglês se lembrar de quais verbos principais são regulares e quais irregulares, para que possa aplicar ou não as regras do “ed”, ou trocar o verbo por seu passado irregular.

E, novamente, isso apenas funciona nas frases afirmativas, pois a negativa da frase “*I saw a movie*” será “*I did not see a movie*”, que utilizará o auxiliar DID de forma normal. Logo, toda a discussão relativa a verbos irregulares, sufixos “ed” e “s”, “ied”, “regra de duplicação da última consoante se precedida de vogal e consoante” e todas as variações de “es”, “ies”, presentes única e exclusivamente nas frases afirmativas do presente e do passado do DO, seriam completamente resolvidas caso o DO não houvesse - por uma suposta conveniência - sido retirado das frases afirmativas.

Uma prova de funcionamento de uma possível reversão desta medida, ou de ao menos uma aceitação do uso do DO em frases afirmativas de forma mais recorrente, como ocorria nos séculos XV e XVI de modo mais frequente, é o uso do DO no futuro: o auxiliar WILL.

O auxiliar WILL, mesmo quando sucedido por um “segundo auxiliar” como BE ou HAVE, funciona de forma virtualmente idêntica ao DO/DOES e DID, com uma única diferença: o WILL é utilizado como auxiliar em frases afirmativas. “*She broke*” no passado, “*She breaks*” no presente, “*She will break*” no futuro. Perceba que a forma verbal principal “*break*” permanece - tal qual em todos os outros construtos não-afirmativos do presente e do passado - inalterado de sua forma infinitiva comum.

E, se voltarmos às pesquisas apresentadas no início deste excerto (dos sites Galway Cultural Institute³⁶, EnglishWithASmile³⁷, EuroCentres³⁸ e Insider³⁹) que

³⁶GALWAY, Cultural Institute. 7 Grammar Quirks that Make English a Difficult Language to Learn. 2022. Available in: <<https://www.gci.ie/blog/7-grammar-quirks-make-english-difficult-language-learn-gci/>>. Accessed on Aug. 2022.

³⁷SCHAALJE, Jacqueline. What Are The Most Difficult Grammar Issues?. 2015. Available <<https://englishwithasmile.org/2015/01/06/what-are-the-most-difficult-grammar-issues/>>. Accessed on Aug. 10. 2022.

³⁸EUROCENTRES, Languages Schools. The 5 Hardest Things about Learning English. 2013. Available in: <<https://www.eurocentres.com/blog/the-5-hardest-things-about-learning-english/>>. Accessed on Aug.10, 2022.

³⁹LAKRITZ, Thalia. 11 reasons the English language is impossible to learn. 2020. Disponível em: <<https://www.insider.com/weird-english-language-rules-2019-1>>. Accessed on Aug. 11. 2022.

apontavam as principais dificuldades de estudantes estrangeiros para o aprendizado do inglês, em nenhuma das pesquisas a estrutura do futuro aparece como uma das dificuldades, senão no dado apresentado pelo site *English With a Smile*⁴⁰, que apresenta como dificuldade justamente a ordem de palavras, citando como exemplo o WILL, contudo sem levantar que seu uso seja a dificuldade em si, mas sim, a ordem de palavras.

Isso, portanto, não desabona o estudo e o argumento que a ausência do DO em contextos afirmativos do presente e passado simples dificulta e não simplifica o idioma; mas muito pelo contrário, o apoia. Isso pois, a ordem de palavras em inglês se mostra constante na gigantesca maioria dos casos, salvo senão justamente em casos de ausência afirmativa do DO.

Por exemplo, a frase afirmativa “Eu estou feliz” “*I am happy*”, se transformará em uma pergunta seguindo a ordem Auxiliar + Sujeito: “*Am I happy?*”; em negativa seguindo a ordem Sujeito + Auxiliar + Not: “*I am not happy*”; e em pergunta negativa, sendo Auxiliar + Not + Sujeito “*Am not I happy?*”.⁴¹

Tais estruturas (doravante seguindo a demoninação de “Fórmulas”) são simples e se aplicam em todos os verbos auxiliares de maneira uníssona: Be, Have, Modais, e mesmo ao próprio DO em quaisquer casos não-afirmativos do presente e passado, em surpreendente dez dos doze casos de sua utilização (senão nas afirmativas do presente e do passado).

Os exemplos práticos são abundantes: Quanto ao HAVE (a este destaca-se a possibilidade de uso tanto como auxiliar quanto como verbo principal - sendo auxiliado pelo próprio DO): “Eles têm experiência” (“*They have experience*”). Ao transformá-la em uma pergunta: “*Have they experience?*”, na forma negativa: “*They have not experience.*” A estrutura de pergunta negativa: “*Have not they experience?*”.⁴² E essas

⁴⁰SCHAALJE, Jacqueline. What Are The Most Difficult Grammar Issues? 2015. Available <<https://englishwithasmile.org/2015/01/06/what-are-the-most-difficult-grammar-issues/>>. Accessed on Aug. 10. 2022.

⁴¹Embora haja aqui debate quanto à possibilidade coloquial da existência de Auxiliar + Sujeito + Not: “*Am I not happy?*”. Contudo, a existência real desta estrutura - apesar de utilizada de forma corrente em contextos informais com objeto direto - é questionada, por ela demonstrar ser meramente uma pergunta acrescida de *Not*, que ali funciona quase como um advérbio, qualificando o objeto de forma negativa, tal qual um advérbio como *Never* (nunca).

⁴²Ao que poderia alguém arguir que o HAS seria uma quebra de tal ordem quando utilizado como verbo principal: “*He has*”, “*He doesn't have*”, “*Does he have?*”, “*Does not he have?*”. Contudo, tal questão acontece, novamente, em casos afirmativos de ausência do DO (neste caso, do DOES), logo, HAS

reconfigurações aplicam-se uniformemente a todos os verbos auxiliares. Seguindo com o BE: afirmativa "*I am happy*" torna-se a pergunta "*Am I happy?*" e a negativa "*I am not happy.*" A mesma lógica se aplica aos modais, como em "*He can swim*" (afirmativa), "*Can he swim?*" (pergunta), e "*He cannot swim*" ou "*He can't swim*"⁴³ (negativa), e "*Can not he swim?.*" Isso destaca a consistência dessas regras na formação de perguntas e negativas em inglês, independentemente do verbo auxiliar utilizado.

É isso também que passa pelo modo como o DO é trabalhado em sala de aula. É fator notório que os auxiliares, muito por conta dessa suposta divergência nas Fórmulas causada pela ausência do DO perifrástico afirmativo já estudado, são estudados de forma individual (um verbo auxiliar de cada vez). Por exemplo, na brilhante tese de doutorado do autor Rodrigo Belfort Gomes⁴⁴ - que tratou do ensino de Inglês no Brasil ao longo do século XX (especialmente à luz da Americanização e Anti-Americanização vigente nas diferentes gestões) - foram estudadas inúmeras obras, dentre as quais destacam-se aqui três, que representam três metodologias diferentes que formam parte significativa do ensino histórico de inglês no Brasil. Algo semelhante nas três, porém, é o seu trato dos auxiliares de forma individualizada.⁴⁵

O primeiro livro, "*An English Method*" de Júlio Albino Ferreira⁴⁶, datado do final da década de 30, visava manter uma abordagem tradicional com explicações gramaticais semelhantes ao português. O autor ressalta⁴⁷:

O livro já traz na capa duas importantes indicações: a afirmação que fazia uso das transcrições fonéticas, de acordo com o Alfabeto Fonético Internacional, e que estava em conformidade com os programas do Colégio Pedro II. A obra, que tem um total de 406 páginas, é dividida em duas partes. As unidades são intituladas de acordo com temas de vocabulário, "como weather (clima), the family (a família) e meals (refeições), juntamente com

auxiliar é inexistente aqui. Tal aberração se manifesta justamente fortificando o argumento que tal ausência não facilita de forma alguma o aprendizado, ensino e fluidez do idioma. Isso pois o "*has*" neste caso é apenas mais uma exceção da regra de adição do "s", sendo ausente o DOES. *He talks, He walks, He has*. Novamente, tal problema é culpa do DO.

⁴³Ambas as abreviações da mesma frase "*I can not swim*".

⁴⁴GOMES, Rodrigo Belfort. Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951. 2019.

⁴⁵Embora seja importante ressaltar que o foco da tese analisada não seja o estudo específico dos auxiliares.

⁴⁶FERREIRA, Júlio Albino. *An English Method*. 12^a ed. Porto: Costa Cabral, 1939.

⁴⁷GOMES, Rodrigo Belfort. Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951. 2019.

tópicos gramaticais, tais como articles (artigos) e personal pronouns (pronomes pessoais)” (GOMES, 2015, p. 93).

O segundo livro "*English Direct Method First Book*"⁴⁸, por sua vez, de Didia Machado Fortes e outros, publicado em 1945, indica já uma transição para o Método Direto. Embora baseado em temas de vocabulário e uso de figuras, mantém a presença da gramática, sem enfatizar a pronúncia, no entanto, mas segue semelhante caminho do primeiro, porém, como apontado pelo próprio autor: “As lições são divididas com base em temas de vocabulário e não de tópicos gramaticais”. Logo, o estudo dos auxiliares no livro - e de modo geral no ensino do Método Direto - possui apenas caráter residual.

Já quanto ao terceiro livro, *Curso Prático de Inglês Comercial*⁴⁹, o autor destaca que o foco do livro é direcionar as práticas de inglês nas relações comerciais estabelecidas entre o Brasil e a Grã-Bretanha, mesmo considerando que a década de 1930 testemunhou o início da intensificação das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Em contrapartida aos livros anteriores, que ostentam na capa a declaração de conformidade com a legislação brasileira, esta obra não apresenta qualquer indicação de que tenha sido elaborada em conformidade com as normas educacionais brasileiras. Contudo, a disponibilidade ampla dessa obra em diversas edições nos sebos online brasileiros sugere que ela possivelmente foi utilizada nos cursos comerciais no Brasil, como aponta o autor:⁵⁰

As 50 lições que compõem o *Curso Prático de Inglês Comercial* (LÔBO, 1938), inteiramente construídas em texto escrito e desprovido de figuras, têm a mesma estrutura e começam com a explicação, em português, de um ponto de gramática (ex. artigos, plural dos nomes, verbo to have, pronomes pessoais, sobre as conjunções e etc). As explicações são objetivas, concisas, mas são passadas de maneira completamente descontextualizadas e não há exercícios. O vocabulário é apresentado logo em seguida, nos moldes do antigo Método da Gramática e Tradução: pela apresentação de listas de palavras em inglês, acompanhadas da “transcrição aportuguesada” e o equivalente em português. Os léxicos são simplesmente listados, sem serem, ao menos, agrupados por temática, tampouco são associados a figuras, uma ferramenta importante em tempos da urgência por um ensino mais intuitivo e de Método Direto. As palavras sequer são oriundas de texto, como se fazia

⁴⁸GOMES, Rodrigo Belfort. *Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951*. 2019.

⁴⁹GOMES, Rodrigo Belfort. *Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951*. 2019.

⁵⁰GOMES, Rodrigo Belfort. *Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951*. 2019.

pelo método da gramática e tradução: elas estão aleatoriamente listadas nos capítulos e o aluno deve decorá-las.

Logo, neste importante livro para composição do ensino do inglês em caráter comercial, os temas léxicos são “simplesmente listados, sem serem, ao menos, agrupados por temática”, sem cuidado com o ensino dos auxiliares.

Por fim, e de modo mais importante, se ressalta o caráter de ensino das auxiliares na própria BNCC (Base Nacional Comum Curricular)⁵¹, tendo especial destaque o Ensino Fundamental, Anos Finais, onde os alunos (teoricamente) aprenderiam os verbos auxiliares:

Na BNCC, os auxiliares são ensinados de forma completamente individualizada. No indicativo de ensino de inglês ao sexto ano, ela versa: “Presente simples e contínuo (formas afirmativa, negativa e interrogativa)”⁵², com a habilidade de: “(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias.”⁵³

Apenas no sétimo ano, porém, os alunos devem estudar “Passado simples e contínuo (formas afirmativa, negativa e interrogativa)”⁵⁴, um ano depois da explicação do presente simples e contínuo. Ora, pressupõe-se aqui que o aluno que - diante de tantas disciplinas a serem estudadas - se lembrará do uso correto do presente simples, quando for aprender o passado simples e contínuo, (ressalto) um ano depois. Isso é impensável. Também no sétimo ano tem-se a indicação de “Verbo modal can (presente e passado)”⁵⁵, havendo as habilidades “(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares (formas no passado) preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, then, so, before, after, entre outros)”⁵⁶, “(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-

⁵¹BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. p. 251 Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2023.

⁵²Idem, p. 252

⁵³Idem, p. 252

⁵⁴Idem, p. 255

⁵⁵Idem, p. 257

⁵⁶BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. p. 253. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2023.

ed)”⁵⁷, e “(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades (no presente e no passado).”⁵⁸

Já no oitavo ano porém, não há qualquer indicação de ensino dos verbos auxiliares, senão “Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação”⁵⁹ e “Verbos para indicar o futuro”⁶⁰, com as habilidades “(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: planos, previsões, possibilidades e probabilidades”⁶¹ e “(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões.”⁶².

E, por fim, no nono ano, dois anos após o estudo do CAN e apenas com o estudo de “verbos para o futuro” não-especificados, os alunos irão estudar os verbos modais: “Verbos modais: should, must, have to, may e might”⁶³, com a habilidade “(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade”⁶⁴

Ou seja, além de quatro anos serem utilizados para o ensino dos auxiliares, não há qualquer menção individualizada referente ao DO/DOES, e não há qualquer atenção à uniformidade de funcionamento dos auxiliares. Logo percebe-se como o ensino utilizado pela BNCC em escolas por todo o Brasil, carece - e muito - do cuidado com os auxiliares de forma congênita. De modo que, de acordo com dados da British Council, “A maioria dos professores que dão aulas de inglês nas escolas públicas no Brasil, o equivalente a cerca de 55%, não tem formação específica para lecionar essa disciplina. Além disso, 81% reclamam da falta ou da inadequação do material didático usado nas aulas.”⁶⁵

Mas, identificado o problema, como pode isso ser resolvido? Ora, há de se convir que não se pode modificar toda a estrutura de um idioma de uma hora para a

⁵⁷Idem, p. 254

⁵⁸Idem, p. 255

⁵⁹Idem, p. 258

⁶⁰Idem, p. 259

⁶¹Idem, p. 261

⁶²Idem, p. 263

⁶³Idem, p. 264

⁶⁴Idem, p. 265

⁶⁵Dados coletados no site: <https://shorturl.at/bpuET>. Acesso em 15/12/2023.

outra para que se “desoculte o DO”⁶⁶. O inglês se desenvolveu deste modo desde o século XVI e, salvo no caso já citado de evolução gramatical do DOTH para DOES, se manteve virtualmente estável pelos últimos quatrocentos anos, sendo o DO afirmativo perifrástico unicamente existente para ênfase e em casos de inversão estilística.

3. Discussão

Identificados, portanto, os questionamentos e demonstradas as dificuldades concernentes à ausência do DO afirmativo, a defesa deste artigo é a proposição de duas medidas:

- a) Ensino das Fórmulas de modo Uníssono entre os Auxiliares: A primeira medida é de que o ensino das ordens de palavras Auxiliar e sujeito (como apresentado anteriormente), seja feito de modo uníssono entre todos os auxiliares, o que irá, de muito efetivo modo, facilitar o ensino daquela que é a responsável por cerca de mais de 70% do tempo de ensino dos cursos de Inglês, ao menos no Brasil: Ordens de Palavras, DO e Auxiliares. E então, após ensinado e devidamente treinados os auxiliares por meio destas ordens, seja então apenas ocultado o DO das afirmativas do presente e passado, e ensinadas as regras de sua ocultação (tais quais “s”, “ed” e irregulares).
- b) Normalização do uso não enfático do DO afirmativo: popularização e uso do DO afirmativo, de modo que, no futuro, possa-se usar tanto o método corrente cujo valor já é estabelecido e deve ser também valorizado, quanto a volta do DO afirmativo, que muito facilita o processo de ensino e aprendizado do idioma, bem como de sua própria lógica e estrutura.

4. Considerações Finais

Concluindo então este artigo, diante das questões aqui trabalhadas, é possível concluir que a simplificação proposta na ausência do auxiliar DO nas frases

⁶⁶VASCONCELLOS, João Pedro. Apostila de Inglês: Auxiliares e Preposições. Pouso Alegre, MG, Brasil, 2022.

afirmativas do presente e passado no inglês contemporâneo (e.g. “*I think*” e “*She cries*” em lugar de “*I do think*” e “*She does cry*”), longe de cumprir seu objetivo, gerou desafios adicionais no processo de aprendizado da língua. Após análise detalhada das estruturas verbais, conjugações e dificuldades enfrentadas por estudantes estrangeiros, revela-se que a omissão do DO não apenas não simplifica, como introduz complicações desnecessárias, como a criação dos verbos irregulares (“*I thought*” em lugar de “*I did think*”), regras de “ed” (“*She cried*” em lugar de “*She did cry*”), regras de “s”, dentre outras.

A proposta de duas medidas apresentadas neste trabalho busca endereçar essas dificuldades e inconsistências. A primeira medida visa a padronização do ensino das ordens de palavras entre os auxiliares, Fórmulas, promovendo uma abordagem unificada que facilita a compreensão e a aplicação das regras gramaticais de aplicação do DO.

A segunda medida, por fim, propôs a normalização do uso não-enfático ou não-invertido estilicamente do DO afirmativo, visando reintroduzir - tal qual o desenvolvimento natural visto no final do século XVI - o DO nas frases afirmativas do presente e passado. Uma alternativa viável que pode coexistir com o método atual.

Assim, ao popularizarmos o uso do DO afirmativo, e adotarmos uma abordagem unificada dos auxiliares, podemos, enfim, evoluir o inglês no Brasil.

Referências

- Budts, S. (2022). A connectionist approach to analogy. On the modal meaning of periphrastic do in Early Modern English. *Corpus Linguistics and Linguistic Theory*, 18(2), 337-364.
- Brasil. Ministério da Educação (MEC). (2023). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2023.
- Ellegård, A. (1953). The auxiliary do: The establishment and regulation of its use in English.
- Estivalet, G. L. (2017). Verbos auxiliares e locuções verbais: descrição e análise comparada do português, francês e inglês. *Signum: Estudos da Linguagem*, 20(3), 240-264.

- Eurocentres, Languages Schools. (2022). The 5 Hardest Things about Learning English. 2013. Available in: <<https://www.eurocentres.com/blog/the-5-hardest-things-about-learning-english>>. Accessed on Aug.10, 2022.
- Galway, Cultural Institute. (2022). 7 Grammar Quirks that Make English a Difficult Language to Learn. 2022. Available in: <<https://www.gci.ie/blog/7-grammar-quirks-make-english-difficult-language-learn-gci/>>. Accessed on Aug. 2022.
- Garrett, A. (1998). On the origin of auxiliary do. *English Language & Linguistics*, 2(2), 283-330.
- Gomes, R. B. (2019). Americanismo e antiamericanismo: o ensino de inglês no Brasil de 1931-1951.
- Ihalainen, O. (1976). PERIPHRASTIC" DO" IN AFFIRMATIVE SENTENCES IN THE DIALECT OF EAST SOMERSET. *Neophilologische Mitteilungen*, 77(4), 608-622.
- Kallel, A. (2002). The age variable in the rise of periphrastic 'do'in English. *Reading working papers in linguistics*, 6, 161-185.
- Kroch, A. S. (1989). Function and grammar in the history of English: Periphrastic do. *Language change and variation*, 133-72.
- Lakritz, Thalia. (2022). 11 reasons the English language is impossible to learn. 2020. Disponível em: <<https://www.insider.com/weird-english-language-rules-2019-1>>. Accessed on Aug. 11. 2022.
- Lunguinho, M. V. D. S. (2011). *Verbos auxiliares e a sintaxe dos domínios não-finitos* (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
- Marques, A. L. S. P. (2006). A percepção das construções com o auxiliar Do nas orações interrogativas em inglês por aprendizes iniciantes: um estudo na abordagem da lingüística cognitiva. *Signum: Estudos da Linguagem*, 9(2), 123-150.
- Ostade, I. T. B. (1990). The origin and development of periphrastic auxiliary do: a case of destigmatisation. *NOWELE. North-Western European Language Evolution*, 16(1), 3-52.
- Rissanen, M. (1985). Periphrastic do in affirmative statements in Early American English. *Journal of English Linguistics*, 18(2), 163-183.
- Schaalje, Jacqueline. What Are The Most Difficult Grammar Issues?. (2015). Available <<https://englishwithasmile.org/2015/01/06/what-are-the-most-difficult-grammar-issues/>>.. Accessed on Aug. 10. 2022.

Shepard, Robert. (2022). Most Common English Verb Tenses: English Verb Form Frequency. 2022. Available in: <<https://ginsengenglish.com/blog/english-verb-tense-frequency>>. Accessed on Aug. 10, 2022.

Shuaibu, H., & Abubakar, A. (2020). The Auxiliary Verbs and Their Functions: An Overview. (2020). IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Volume 25, Issue 4, Series. 4 (April. 2020) 01-06

Vasconcellos, João Pedro. (2023). Introdução ao Inglês I: Auxiliares BE/HAVE/DO. 2022. Disponível em: <https://shorturl.at/htyG8>. Acessado em dez. 12, 2023.

O FALAR NORDESTINO E O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Ana Paula Olímpio Bezerra; Euda Clelia Torres Costa; Flávia Santos da Silveira; Gaudencio Vilela; Girlaine Marília Olímpio da Silva; Santana das Fontes de Abrantes

Resumo:

O presente artigo objetiva evidenciar o preconceito que o falar nordestino enfrenta, bem como apontar aspectos que influenciam tal situação. Destaca que a língua, no ambiente social, sofre constantes variações e discorre soluções para o fim dessa mazela. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, por meio de artigos, livros, teses e dissertações. Este trabalho é resultado da necessidade de se refletir sobre as causas e consequências do preconceito para com a diversidade linguística do Nordeste. Conclui-se que o ambiente educacional precisa desenvolver mecanismos que possibilitem trabalhar a língua no seu sentido mais amplo, mostrando o quão cada variedade linguística existente contribui de maneira significativa para a formação do povo brasileiro e, nesse caso especificamente, os nordestinos e seu dialeto característico. Nessa perspectiva, ensejamos, de algum modo, fomentar o debate e reflexão de tema tão emblemático da identidade nordestina.

Palavras chaves: Língua; Falar Nordeste; Preconceito linguístico.

Abstract:

This paper aims to highlight the prejudice that Northeastern speech faces, as well as point out aspects that influence this situation. It highlights that language, in the social environment, undergoes constant variations and offers solutions to put an end to this problem. Methodologically, this is bibliographical research, of a qualitative nature, through articles, books, theses, and dissertations. This work is the result of the need to reflect on the causes and consequences of prejudice towards the linguistic diversity of the Northeast. It is concluded that the educational environment needs to develop mechanisms that make it possible to work with the language in its broadest sense, showing how each existing linguistic variety contributes significantly to the formation of the Brazilian people and, in this case specifically, the northeastern people and their characteristic dialect. From this perspective, we hope, in some way, to encourage debate and reflection on a topic that is so emblematic of the Northeastern identity.

Keywords: Language; Speak Northeastern; Linguistic prejudice.

1. Introdução

Este artigo trata da análise do preconceito linguístico sofrido pelo povo nordestino em virtude de seu modo peculiar de falar. Como consequência desse preconceito, percebem-se problemas de convívio social.

O preconceito linguístico é uma prática lamentável de discriminação social que consistem julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente ou pela escrita, tendo, pois, como suporte, a norma culta. Quanto mais distante o falante dela, esse sofrerá críticas, sendo considerado inferior aos demais.

A língua por si só é responsável por transmitir a herança cultural de um povo por gerações e, por meio dela, influenciar comportamentos, crenças, como também valores de um determinado grupo, ou de uma sociedade de modo geral, pela necessidade de preservar as características individuais de cada região como também de seus falantes.

Para análise desse preconceito linguístico, conhecido e vivido por muitos, porém visto de forma empírica, foram examinados livros, artigos, teses e dissertações de autores que tratam do tema da pesquisa e que abordam os objetivos elencados por este trabalho.

A relevância desse estudo é demonstrada no sentido de identificar o porquê do falar nordestino sofrer preconceito linguístico e, com isso, buscar medidas que contribuam para o enfrentamento dessa prática excludente que propaga a desigualdade social.

Os objetivos deste estudo foram: Geral: analisar o preconceito linguístico que o falar nordestino enfrenta fora de seu território e Específicos: apontar aspectos que influenciam o preconceito linguístico sobre o falar nordestino, destacar variações linguísticas no ambiente social bem como apresentar contribuições da educação para minimizar quaisquer tipos de preconceitos linguísticos.

Pesquisar e analisar novos estudos sobre este tema tão importante para a vida do nordestino, buscando compreender e encontrar formas, principalmente através da educação, de minimizar um problema social tão sério justificam este trabalho.

2. Metodologia

A presente pesquisa se configura metodologicamente como uma pesquisa qualitativa bibliográfica, elaborada a partir da análise e interpretação de conteúdos

de artigos, livros, teses e dissertações, buscando referenciais teórico-metodológicos voltados para o tema: o falar nordestino e o preconceito linguístico.

Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que implica numa ênfase sobre as qualidades das entidades, dos processos e significados, o que determina que seus pesquisadores estudem as coisas em seus cenários naturais.

Segundo Lankshear e Knobel (2008), a revisão de textos teóricos sobre um tema é um meio confiável, e “[...] em geral há mais coisas envolvidas na fundamentação do trabalho do que (apenas) leitura”.

Todavia, o embasamento bibliográfico deste estudo permitiu constatar concepções que evidenciam causas que dão origem ao preconceito linguístico que os falantes de origem nordestina sofrem, buscando evidenciar possibilidades para minimizar ou extinguir essa prática desrespeitosa que fere a diversidade pela qual nosso país foi formado.

3. Resultados e Discussão

A língua modifica a forma como nos expressamos e vemos as coisas, como captamos e enviamos mensagens, como interpretamos o mundo e as pessoas. Cada língua é o produto de um complexo de substâncias naturais no cérebro e no aparelho fonador (Mussalim; Bentes, 2004, p. 22). A língua se expressa através da comunicação, que faz parte da formação dos seres humanos na sociedade desde os tempos primordiais até os dias atuais e nos permite expressar ideias e pensamentos.

O dicionário Michaelis conceitua linguagem como sendo um sistema de sinais desenvolvido a partir de uma língua e que funciona como meio de comunicação em circunstâncias específicas:

É por meio da linguagem que o mundo perpetua sua cultura através da escrita, aliás, cultura e linguagem estão correlacionadas. Nesse sentido, a língua tem por função primordial permitir a comunicação entre os seres humanos e por meio deste vínculo linguístico é que são estabelecidas as relações sociais. De modo prático, a língua dá origem e sustentabilidade a uma sociedade. Como enuncia Labov (2008, p. 225), a variação de uma língua é o modo pelo qual ela se diferencia, sistemática e

coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico, social e cultural no qual o falante dessa língua se manifesta verbalmente.

Segundo Scherre (2005, p. 10), as línguas humanas são mais do que meios de comunicação, são reflexos e parte da cultura de um povo e, além disso, fazem parte de sua identidade. Uma vez que a comunicação é um processo de compreensão, o importante é que a mensagem transmitida pelo cliente seja compreendida no atendimento e vice-versa, independentemente da variação linguística utilizada.

Sendo assim, os vários dialetos existentes em nosso país nos mostram o quanto o mesmo é rico e que as línguas humanas representam a identidade cultural de cada povo.

O Brasil é formado por cinco regiões e no seu total contempla 27 estados, os quais falam a mesma língua, o português, língua essa que sofre variações devido aos aspectos culturais, valendo ressaltar que é considerado um país miscigenado. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Bagno (1999, p. 9) aponta: “Embora a língua falada pela grande maioria seja o português, apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade por causa da extensão territorial e social”

Logo, as variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua.

O regionalismo retrata, dentro da sua totalidade, as particularidades de uma dada região, apresentando aspectos culturais e linguísticos. Segundo Albuquerque Júnior (2009), o regionalismo reflete as diferentes formas de se perceber e representar o espaço nas diversas áreas do país. A fala é um instrumento de identificação regional do indivíduo, pois através dela é possível identificar a origem de cada um.

Diante da diversidade regional no Brasil, percebe-se uma visão etnocêntrica de algumas regiões para com a região Nordeste. Esse etnocentrismo, em casos extremos, pode levar a numerosos conflitos sociais, entre eles o preconceito linguístico. “O homem classifica a sua cultura como a mais correta e entra em atrito com as demais. Essa prática rebaixa, desqualifica e inferioriza as variedades

linguísticas reforçando padrões indexicais de discriminação contra seus falantes” (Silva, 2019).

O preconceito linguístico segundo Laperuta-Martins (2017) é: O julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, conseqüentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala [...] depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo [...] O preconceito linguístico - o mais sutil de todos eles - atinge umdos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Praticar isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em níveis de linguagem de menor prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais, ou menos, do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmamos e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de praticar assédio linguístico. “Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar” (Marta Shere apud Laperuta-Martins,2017)

A representação do Nordeste é sempre associada ao atraso, à pobreza, à miséria e, na outra ponta, o Sudeste, que representava o motor da economia, a imagem da modernidade (Gomes, 2006, p.143). A promessa de oportunidade de trabalho levou o nordestino a migrar para a região. Porém, o choque cultural acaba causando o preconceito linguístico entre as duas culturas e a variação linguística presente na região nordeste gera conflitos no Sudeste, onde o falar do nordestino é considerado errado, não respeitando a formação regional. Esse preconceito foi construído durante a formação histórica do Nordeste e se perpetua até a atualidade. A variação linguística é decorrente não apenas da questão da linguagem, mas tem cunho social, político e econômico. O que está em jogo não é a língua, mas a pessoa que fala essa língua e a região geográfica onde essa pessoa vive.

De acordo com Smith (apud ALVES, 1979) destacam-se dois aspectos importantes referentes às diferenças na fala. Inicialmente, essas diferenças podem evidenciar o status social do falante. Em seguida, mostrou que há uma relação entre fala e comportamento quando uma pessoa avalia outra pessoa pelo modo como essa se expressa oralmente. E isso tem enorme gravidade quando consideramos o que afirma Smith: “A avaliação que fazemos da fala de uma pessoa tem efeitos sobre como agimos com ela”.

Nesse contexto, é comum ouvirmos em nosso dia a dia, na fila de ônibus, na fila de uma agência bancária, na feira e em tantos outros lugares públicos conversas de pessoas ao nosso redor. E devido a essas pessoas estarem bem à vontade, a comunicação ocorre da forma mais espontânea possível, não há um cuidado com o que se vai falar, visto que não estão sendo observadas nem julgadas pelo seu nível de linguagem, diferentemente do que se observa quando precisam falar em público e, conseqüentemente, são submetidas à crítica daqueles que as escutam. Em ocasiões de informalidade da linguagem, comumente escutam-se falas como: “Farta quantas hora pra esse troço acabá?”, “A gente teve aperrido cum tanto pobrema...”, “Tô impaxado e com a boca do estambo doendo”, “A gente trabaia tanto. cum fé em Deus a vida vai miorá”, dentre outras.

Observando tais exemplos da fala, notam-se diferenças na pronúncia dos sons, bem como inobservâncias às regras gramaticais prescritas pela norma culta da língua. Isso leva a afirmações do tipo “Ele(a) não sabe falar português ‘direito’”, o que denota menosprezo para com a linguagem coloquial usada por grande parcela de nossa população. Dito isso, é necessário frisar que tais variações linguísticas não são processos sujeitos ao livre arbítrio de cada falante. Ao contrário, as variações estão pautadas num sistema linguístico e ocorrem de forma regular e sistemática.

Um outro exemplo ilustrativo do preconceito linguístico do dialeto nordestino são as telenovelas que retratam enredos protagonizados e vividos na região Nordeste. Na maioria ou totalidade das falas das personagens, percebe-se uma carga excessiva de sonoridade que não retrata a realidade de fato. Padronizam fala e costumes como se não houvesse diferenças entre os Estados, da Bahia ao Maranhão há uma série de diferenças de linguagem e culturas próprias. Grande parte das telenovelas apresentam personagens com linguagem que utiliza o dialeto nordestino que, associada ao contexto social, leva à discriminação ou, de forma jocosa, causa humilhação a quem fala da mesma maneira, fato esse que a língua culta considera “erro”. A pesquisadora Fabiana Pelinson analisou o preconceito linguístico representado na personagem Zefinha da novela Joia Rara exibida pela rede Globo em 2013. As falas, as vestimentas e o modo de ser da personagem a caracterizavam como uma pessoa inferior intelectual e socialmente. “Não só a personagem demonstra a inferioridade dessa fala dialetal no seu discurso, como também ajuda a manter o preconceito, na

medida que apresenta uma imagem estereotipada. O nordestino só serve para o deboche ou apresenta funções inferiores.

Esse fato desconsidera as diferenças das culturas de cada estado nordestino com suas próprias referências culturais, artísticas, sotaques, culinárias e danças típicas. Assim como qualquer outro estado do Sudeste, o Nordeste é berço de grandes nomes que contribuem com a arte brasileira na música, na literatura, na história da formação das cidades, entre outros.

Para Borges (2007), historiadora, “não existe uma única cultura nordestina, mas sim várias. Cada estado tem suas particularidades culturais.” É importante destacar que esse preconceito baseado em generalizações é uma forma de discriminação que desrespeita as diferenças culturais e individuais de cada nordestino. Deve-se respeitar, reconhecer e valorizar a diversidade presente na região Nordeste, assim como em todo o país.

A discriminação contra o nordestino é uma realidade presente em diferentes esferas da sociedade brasileira. Esse preconceito pode ser observado em diversas situações, como no mercado de trabalho, na educação, na política e até mesmo nas relações. Isso é extremamente prejudicial para a população nordestina, pois dificulta o acesso a oportunidades de emprego e educação, além de contribuir para sua perpetuação. Bruno César Pereira e Alexandra Lourenço (Jornal-online *Cidades/2018*), afirmam: “Não vejo eles como diferentes, só não os vejo aqui como o lugar deles”. Essa afirmação denota o peso da segregação social e do separatismo pelo qual o nordestino passa e reafirma a dificuldade de se relacionar com as pessoas que não são da mesma região.

No tocante aos aportes que a educação pode dar para minimizar o preconceito explícito ou velado contra os nordestinos, podemos citar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que apresentam e começam a reconhecer as variações linguísticas existentes no Brasil e isto se torna importante na questão do ensino e aprendizagem em sala de aula, pois através deles os professores poderão desenvolver ou aprimorar suas próprias metodologias para trabalhar a questão do preconceito linguístico na escola e em sala de aula. Os Cursos de Formação de Professores precisam discutir as práticas pedagógicas, as ações didáticas sugeridas pelos PCNs de Língua Portuguesa (Pessoa, 2011).

O mesmo pensamento é defendido por outros estudiosos do assunto: A escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Os professores e por meio deles, os alunos têm que estar bem conscientes de que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa. (Bortoni- Ricardo, 2005, p. 15)

Nessa perspectiva, o ensino e a aprendizagem se desenvolvem a partir do despertar do educando face ao conteúdo apresentado, à metodologia utilizada e sua relevância, buscando-se conscientizar os alunos sobre a formação da linguagem, pois a maneira de falar muitas vezes tem intrínseca relação com a cultura de cada região.

Outro aporte que a educação pode oferecer é uma adequação do livro didático no que trata do debate sobre os estigmas sociais e o preconceito linguístico. Quanto a isso, Andrade (2023) ressalta a extrema importância da presença, no livro didático, de variantes nordestinas no tratamento da variação linguística. Essa importância parte da necessidade de que os estudantes dessa região reflitam e observem a sua identidade no material, que é um significativo recurso para o processo de ensino-aprendizagem do fenômeno da variação linguística. Assim sendo a linguagem tem papel significativo na aprendizagem em qualquer área do conhecimento, então faz-se necessário que a escola por meio do professor busque estratégias que trabalhem a diversidade cultural presente em nosso país e, por consequência, a variação linguística oriunda tal diversidade. “...Observamos que há, sim, um estigma social atribuído a essas variantes em alguns trechos, que propõem uma homogeneização das variantes nordestinas em relação a uma única identidade sociocultural...” (Andrade, 2023).

A instituição escolar precisa abandonar esse pensamento limitante no que se refere à gramática normativa, aos métodos tradicionais de ensino e aos livros didáticos, buscando novos métodos a fim de propagar a inclusão de todo e qualquer indivíduo independente de sua origem. Essa postura tradicional e caduca da escola é denunciada por Bagno (1999, p. 39) quando o mesmo mostra que “toda forma de falar que estiver distanciada da escola, da gramática e do dicionário é colocada como errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente, e não é raro a gente ouvir que isso não é ‘português’”.

Dessa forma, é preciso que a escola repense suas práticas pedagógicas. Especificamente em Língua Portuguesa, é fundamental rever o papel do ensino da

gramática, ensino esse pautado muitas vezes em “decorebas” e direcionado quase que exclusivamente em função de exames externos como o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, visando aprovações em concursos. Não desconsideramos a importância de tais exames, todavia o ensino de Língua Portuguesa deve ir além. Antes de tudo, deve considerar o conjunto de experiências dos educandos no que se refere ao uso da língua materna e, a partir daí, desenvolver atividades que valorizem e ampliem sua competência linguística, conforme afirma Cyranka (2015, p, 35):

O que cabe ao professor é, simplesmente, considerar as experiências reais de seus alunos quanto ao uso da língua portuguesa, considerando a variedade linguística que eles utilizam e sua capacidade de nela se expressarem, conduzi-los nas atividades pedagógicas de ampliação de sua competência comunicativa.

4. Considerações Finais

A partir da análise dos conceitos de Língua, Linguagem, Comunicação e Preconceito Linguístico, inicialmente pode-se afirmar que a fala nordestina padece de forte preconceito por parte de outras regiões do país, sendo vista como inferior e motivo de deboche para muitos, configurando-se, assim, numa chaga social. Daí a grande necessidade de que essa questão seja discutida em todas as esferas possíveis, sobretudo nos espaços escolares, de modo a minimizar, quem sabe, extirpar essa mazela social.

Desse modo, deve-se voltar o olhar para o planejamento didático que contempla o estudo da Língua Portuguesa em toda sua complexidade, a saber: aspectos gramaticais, interpretação e produção de texto e, sobretudo, a diversidade linguística do país, com ênfase no falar nordestino, eixo principal deste estudo. Para tanto, são necessárias mudanças nas práticas educacionais visando novos objetivos, métodos, conteúdos e abordagens que contribuam para a mudança do cenário atual.

No que tange às contribuições da educação como ferramentas de combate a tal preconceito, o presente estudo quer ressaltar o papel singular da escola como espaço de reflexão e ressignificação de práticas e costumes excludentes ancorados no uso da linguagem pela relevância do tema, novos e mais aprofundados estudos precisam ser desenvolvidos visando maior contribuição a respeito desse assunto tão

importante para a sociedade. Seja nordestino ou não, preconceito de qualquer tipo só diminui o indivíduo.

REFERÊNCIAS

ALVES, M.I.P.M. **Atitudes linguísticas de nordestinos em São Paulo (abordagem prévia)**. Campinas: UNICAMP, 1979. Dissertação de Mestrado.

ANDRADE, MLB. **A variação linguística nos livros didáticos de língua portuguesa: onde está o Nordeste?** Recife, UFPE-Departamento de Letras, 2023.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do Nordeste e outras artes**. Prefácio de Margareth Rago, São Paulo: Cortez, 2009.

ALKMIM, T.CAMACHO, R. G. **Sociolinguística**. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, AnnaChristina. Introdução à linguística. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2004, p. 21-76

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. São Paulo: Ed. Loyola, 1999.

BAGNO, Marcos. **Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Parábola, 2004.

BAGNO, Marcos. **A língua de Eulália: novela sociolinguística**. 15. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso - Por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo. Parábola. 2007

BECHARA, Evanildo. **Ensino da gramática: opressão? Liberdade?**. 4.ed. São Paulo: Ática, 1989.

BELINE, R. **A variação linguística**. In: FIORIN, J. L. (Org.) Introdução à linguística – Objetos teóricos. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2004, p. 121-40.

BORGES, S.S. **O nordestino em São Paulo: Desconstrução e reconstrução de uma identidade**. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2007.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. **Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula**. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

CUNHA, Lúcia Aparecida Albuquerque. O Trabalho com a Variação Linguística: Uma Proposta de Sequência Didática para o Ensino Médio. **Anais do SIELP**. Volume 2, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2012. ISSN 2237- 8758.

]

FARACO, Carlos Alberto. Ensinar X não ensinar gramática: ainda cabe esta questão? **Caleidoscópio**, São Leopoldo (RS), volume 04, nº 01, 2003.

FARACO, Carlos Alberto. **História do português**. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.

GERALDI, Wanderley. et al. **O texto na sala de aula**. São Paulo: Ática, 1997.

GOMES, Sueli de Castro. Uma inserção dos nordestinos em São Paulo: o comércio de retalhos. **Imaginário - USP**, 2006, vol. 12, n 13, 143-16.

LABOV, William. **Padrões sociolingüísticos**. Tradução Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. _ . Sociolinguistic patterns, 2009.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura: um conceito antropológico**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

LIMA, F. E. L. N. **A variação linguística em sala de aula: mote para uma superação do preconceito linguístico**. Currais Novos, RN, 2019.

MACEDO, Neusa Dias. **Iniciação a Pesquisa Bibliográfica: Guia do estudante para aprofundamento do trabalho de pesquisa**. São Paulo: Unimarco, 1994.

MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza. **Introdução à sociolinguística tratamento da variação**. São Paulo: Contexto, 2003.

MONTEIRO, José Lemos. **Para compreender Labov**. Petrópolis: Vozes, 2000

PELINSON, F. Usos dialetais e Preconceito Linguístico na Telenovela “Joia Rara”. **InterteXto**, Uberaba, v.9, n.1, 2016

PEREIRA, Bruno César; LOURENÇO, Alexandra. «“Não vejo eles como diferentes, só não vejo aqui como o lugar deles” », *Cidades* [Online], 36 | 2018, posto online no dia 20 setembro 2018, consultado o 21 julho 2023. Disponível em: <<http://journals.openedition.org/cidades/646>>.

PESSOA, Maria do Socorro. Sociomada: Sociolinguística na formação de professores para atuarem nos ambientes pluri-linguísticos-dialetais do(s) povo(s) Amazônico(s)/Amazônida(s). **Revista Pesquisa & Criação**, v. 10, p. 151-162, 20.

TRAVAGLIA, L. C. **Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática**. 9.Ed. rev. São Paulo: Cortez, 2003.

SCHERRE, Maria Marta Pereira. **Doa-se lindos filhotes de poodle: Variação linguística, mídia e preconceito**. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 155 p.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL: Desafios E Perspectivas

Cicero Marreiro de Sousa Neto; Marília Monteiro Santos; Rose Cleia Maria Barros Mendes; Edinalva Costa de Andrade Marreiro; Dulcylene Barros de Assunção

Resumo:

O presente estudo pretende examinar como a educação ambiental é tratada em instituições de ensino infantil na atualidade, tendo em vista a legislação pertinente. Tendo como objetivos específicos, identificar os desafios à implementação da educação ambiental em instituições de ensino infantil na atualidade; refletir sobre as perspectivas educacionais no âmbito ambiental em instituições de ensino infantil, em face da sociedade contemporânea. Nessa perspectiva promoveu-se uma pesquisa exploratória, mediante abordagem qualitativa fundamentada na revisão sistemática de literatura segundo pressupostos de autores que investigam essa temática. A Educação Ambiental no Ensino Infantil desempenha um papel fundamental na formação das novas gerações, pois ajuda as crianças a desenvolverem uma consciência ambiental desde cedo. No entanto, também enfrenta desafios e apresenta perspectivas interessantes para o futuro. É fundamental para preparar as crianças para um futuro sustentável. Embora existam desafios, as perspectivas são promissoras, especialmente com a adoção de abordagens inovadoras e o reconhecimento crescente da importância da educação ambiental desde os primeiros anos de vida. Conclui-se, por oportuno, que há necessidade de enfatizar a sensibilização desse segmento, a partir da percepção, da interação, do cuidado e do respeito das crianças para com a natureza e a cultura, destacando a diversidade dessa relação

Palavras-chave: Educação ambiental; Instituições Públicas; Ensino Infantil.

Abstract:

The present study intends to examine how environmental education is treated in early childhood education institutions today, considering the relevant legislation. With specific objectives, identify the challenges to implementing environmental education in early childhood education institutions today; reflect on educational perspectives in the environmental sphere in early childhood education institutions, considering contemporary society. From this perspective, exploratory research was conducted, using a qualitative approach based on a systematic literature review according to the assumptions of authors who investigate this topic. Environmental Education in Early Childhood Education plays a fundamental role in the training of new generations, as it helps children develop environmental awareness from an early age. However, it also faces challenges and presents interesting prospects for the future. It is fundamental to preparing children for a sustainable future. Although there are challenges, the prospects are promising, especially with the adoption of innovative approaches and the growing recognition of the importance of environmental education from the first years of life. It

is concluded, appropriately, that there is a need to emphasize the awareness of this segment, based on the perception, interaction, care, and respect of children towards nature and culture, highlighting the diversity of this relationship.

Keywords: Environmental Education; Public Institutions; Kindergarten.

1. Introdução

A Educação Ambiental (EA) representa um processo educativo que leva a um conhecimento ambiental, segundo Sorrentino e Ferrero (SORRENTINO; TRAJBER; FERRARO JR., 2005)

Efetivando-se mediante valores éticos e regras políticas de convivência social e de mercado, repercutindo na distribuição entre os benefícios e prejuízos relacionados ao apoderamento e uso dos recursos naturais, apresentando-se como um dos instrumentos que colaboram para a formação de cidadãos críticos quanto à realidade em que se inserem (SORRENTINO; TRAJBER; FERRARO JR., 2005, p. 285-299).

Em consonância a Lei nº 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, em seu Art. 1º,

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, p. 01).

A proposição deste estudo justifica-se, coadunando ao pensamento de Saviani (2008),

pelo fato de que o espaço escolar é um ambiente propício para o estabelecimento de ações intencionais com vistas à formação humana, daí porque se acredita que as ações empreendidas nesse ambiente podem levar à transformação e/ou reprodução social, inclusive nas questões ambientais, objeto desta investigação.

Isso posto, o presente estudo propõe-se a examinar como a educação ambiental é tratada nas instituições de ensino infantil na atualidade, considerando a legislação pertinente. Tendo como objetivos específicos, identificar os desafios à implementação da educação ambiental em instituições de ensino infantil na atualidade; refletir sobre as perspectivas educacionais no âmbito ambiental em instituições de ensino infantil, em face da sociedade contemporânea. Nessa perspectiva promoveu-se uma pesquisa exploratória, mediante abordagem qualitativa

fundamentada na revisão sistemática de literatura segundo pressupostos de autores que investigam essa temática. Ademais, ancora-se na legislação pertinente à matéria, a exemplo da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.

Uma vez que, as instituições escolares enfrentam desafios em relação ao tema em questão, surgindo novos direcionamentos e perspectivas interessantes para o futuro. Os aspectos a serem explorados são:

Desafios: Falta de recursos: Muitas instituições de ensino infantil têm recursos limitados para implementar programas de Educação Ambiental eficazes. Isso pode incluir a falta de materiais didáticos adequados, espaço ao ar livre e pessoal qualificado. Formação de professores: Os educadores infantis precisam de formação específica em Educação Ambiental para transmitirem eficazmente conceitos e práticas ambientais às crianças. Nem todos os professores têm acesso a essa formação. Idade das crianças: Ensinar Educação Ambiental para crianças muito pequenas pode ser um desafio, pois elas ainda estão desenvolvendo habilidades cognitivas e emocionais. É preciso adaptar as abordagens para torná-las acessíveis e envolventes. Desconexão urbana: Muitas crianças crescem em ambientes urbanos e têm pouca exposição à natureza. Superar essa desconexão e mostrar a importância do ambiente natural pode ser um desafio.

Perspectivas: Aprendizado lúdico: O Ensino Infantil pode se beneficiar muito da abordagem lúdica na Educação Ambiental. Atividades ao ar livre, jogos e interações sensoriais podem ajudar as crianças a aprender de forma divertida e significativa sobre o ambiente. Currículo integrado: Integrar conceitos de Educação Ambiental em outras áreas do currículo, como Ciências e Matemática, pode tornar o aprendizado mais holístico e relevante para as crianças. Parcerias com a comunidade: Escolas podem estabelecer parcerias com organizações locais, parques ecológicos e empresas para enriquecer a experiência das crianças em relação à Educação Ambiental. Uso da tecnologia: A tecnologia pode ser uma aliada na Educação Ambiental, permitindo que as crianças explorem virtualmente ambientes naturais, entendam conceitos científicos e até mesmo participem de projetos de conservação online. Consciência global: À medida que as crianças crescem, a Educação Ambiental pode evoluir para abordar questões ambientais globais, como as mudanças climáticas

e a conservação da biodiversidade, preparando-as para serem cidadãs globais conscientes. Advocacia ambiental: A Educação Ambiental não se limita ao conhecimento; ela também deve promover a ação. À medida que as crianças crescem, podem se tornar defensoras ativas do meio ambiente, levando suas lições para suas comunidades e além.

2. Revisão Bibliográfica

Em 27 de abril de 1999, o Brasil deu um importante passo no que se refere à EA: a Lei Federal nº 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental no País. De acordo com a referida Lei, a EA deve ser um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal[2] (BRASIL, 1999, p. 1).

Já em seu Art. 1º, define a EA como sendo

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Brasil 1999, p. 1).

A Política Nacional de Educação Infantil, lançada no ano de 1994, por sua vez, não aborda explicitamente a EA, mas trata indiretamente dessa área para a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica brasileira. Nessa perspectiva a política destaca, entre suas diretrizes gerais, segundo Brasil, 1994

A necessidade de “promover a ampliação de suas experiências e conhecimentos, estimulando seu interesse pelo processo de transformação da natureza e pela convivência em sociedade” (Brasil, 1994, p. 14).

No ano de 1996, foi sancionada a Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que assim como a Política Nacional de Educação Infantil, não especifica o ensino da EA nas instituições educacionais de ensino infantil. Tratando dessa questão, Morales (2009, p. 45)

Manifesta que a LDB evidencia a dimensão ambiental na educação escolar, na amplitude dos processos formativos do cidadão e na introdução de novos temas, considerando as inter-relações decorrentes dos processos sociais, culturais e ambientais”.

Considerando-se o disposto na Política Nacional de Educação Ambiental, admite-se que a EA nas instituições de ensino deverá se articular com os demais conhecimentos de modo interdisciplinar. Aliás, no Art. 10º § 1º da referida normativa, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.

Em alusão a tal política, são princípios básicos da EA:

- I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo.
- II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
- III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
- IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
- V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
- VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo;
- VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
- VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. (Brasil, 1999, p. 2).

Ademais, são objetivos fundamentais da EA, em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental:

- I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
- II – a garantia de democratização das informações ambientais;
- III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
- IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
- V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
- VI – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação da integração com a ciência e a tecnologia;
- VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. (Brasil, 1999, p. 2).

Outros documentos relevantes que orientam a educação básica, propostos pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a importância de trabalhar com a EA em todos os níveis de ensino. São eles: **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009)**, que trata a EA como princípio de respeito ético ao meio ambiente; **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997)**, que situam o Meio Ambiente (MA) como tema transversal, e que, portanto, deve ser integrado a todas as disciplinas do currículo escolar; **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998)**, que tem como objetivo geral observar e explorar o meio ambiente em um eixo nomeado “natureza e sociedade”, no qual a criança, por meio da sua curiosidade, cada vez mais, desenvolve a sua capacidade de agir, explorando e observando tudo que encontra ao seu redor, procurando soluções para melhorar a sua própria qualidade de vida. Dessa maneira a EA constitui-se como um momento importante para o desenvolvimento de uma personalidade moral voltada para o meio ambiente.

Adicionalmente, o Quadro 1 elenca marcos históricos que contribuíram para o processo de formalização da EA no ensino Brasileiro.

Quadro 1 - Marcos históricos que contribuíram para o processo de formalização da EA no ensino brasileiro.

Ano	Lei – Marco Histórico
1972	Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano na cidade de Estocolmo na Suécia. De acordo com Rodrigues (2013), no decorrer da conferência de Estocolmo, determinou-se que os conteúdos relacionados à EA abordassem questões educacionais, visando uma sociedade mais organizada e consciente em relação ao uso de recursos naturais.
1973	Processo de institucionalização da EA no governo federal brasileiro com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) (hoje extinta) vinculada ao Ministério do Interior (BRASIL, 2014).
1975	A UNESCO realizou em Belgrado, na Iugoslávia, uma conferência internacional sobre a EA, que resultou na criação da Carta de Belgrado, considerada um dos documentos de maior relevância da década em relação à consciência ambiental (KLEIN, 2007).
1977	Conferência Intergovernamental sobre a EA realizada em Tbilisi, na Geórgia (Conferência de Tbilisi), que foi de extrema importância para o desenvolvimento do Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), onde foram

	traçados objetivos e estratégias sobre a EA em nível nacional e internacional (SAHEB; RODRIGUES, 2016).
1981	Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que atende em seu Art. 2º inciso X ao seguinte princípio: “Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981).
1988	Constituição Federal de 1988 que estabeleceu em seu Art. 225 inciso VI que é dever do Poder Público: “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).
1991	A EA foi considerada um dos instrumentos da política ambiental brasileira pela Comissão Interministerial para a preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92 ou ECO-92) (BRASIL, 2014).
1992	Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, constitui um importante marco a nível mundial de grande relevância para a EA; Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Cnumad (Rio-92 ou ECO-92) na qual foi produzida a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, que reconhece a EA como importante instrumento para o desenvolvimento sustentável e garantia de sobrevivência no planeta Terra (BRASIL, 2014).
1996	Lei nº 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Embora esta Lei não trate de forma específica a EA, ela prevê que seja assegurado no processo de formação do cidadão o entendimento acerca do ambiente natural e social, e que os currículos do ensino fundamental e médio precisam incluir o conhecimento do mundo físico e natural (OLIVEIRA, <i>et al.</i> , 2017).
1999	Lei nº 9.795/99 regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe sobre a EA, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), assumindo compromissos internacionais sobre a EA. Esta Lei define em seu artigo 10º que: “a Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (BRASIL, 1999).
	Aprovação do Parecer CNE/CP nº8/2012 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, integrando os direitos ambientais ao documento. Estabeleceu também que “a educação para a cidadania

2012	compreende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global” (OLIVEIRA, <i>et al.</i> , 2017); Resolução Nº 2 de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012).
-------------	--

Fonte: Verderio (2021).

A legislação pertinente à Educação Ambiental no Ensino Infantil varia de acordo com o país e a região, mas aqui vou destacar a situação no Brasil, com ênfase na legislação brasileira:

A. Constituição Federal de 1988: A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 225, estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos. Isso estabelece a base para a incorporação da Educação Ambiental nas políticas públicas e no sistema educacional brasileiro.

B. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996): A LDB estabelece a Educação Ambiental como um componente obrigatório em todos os níveis da educação, incluindo o Ensino Infantil. Ela também determina a inclusão de temas ambientais nos currículos escolares.

C. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999): Esta lei institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no Brasil e define diretrizes para a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive no Ensino Infantil. Ela enfatiza a importância da conscientização, da participação pública e da preservação ambiental.

D. Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA): O ProNEA é uma iniciativa que visa apoiar e fomentar ações de Educação Ambiental em todo o país. Ele promove a articulação entre instituições educacionais e órgãos governamentais para a implementação de políticas e práticas de Educação Ambiental.

E. Documentos Curriculares: Além das leis específicas, os Estados e Municípios brasileiros também podem desenvolver seus próprios documentos curriculares que incorporem a Educação Ambiental no Ensino Infantil. Isso pode incluir diretrizes pedagógicas e programas específicos.

F. Acordos Internacionais: O Brasil também é signatário de acordos internacionais relacionados à Educação Ambiental, como a Declaração de Tbilisi

(1977) e a Agenda 21, que estabelecem diretrizes globais para a promoção da Educação Ambiental.

É importante ressaltar que a implementação efetiva da Educação Ambiental no Ensino Infantil requer a colaboração entre órgãos governamentais, instituições educacionais, professores, pais e a comunidade em geral. Além disso, a formação de professores na área da Educação Ambiental desempenha um papel crucial na garantia de que os objetivos estabelecidos na legislação sejam alcançados.

3. Metodologia

O presente estudo propõe-se a examinar como a educação ambiental é tratada nas instituições de ensino infantil na atualidade, considerando a legislação pertinente.

Nessa perspectiva promoveu-se uma pesquisa exploratória, mediante abordagem qualitativa fundamentada na revisão sistemática de literatura segundo pressupostos de autores que investigam essa temática. Ademais, ancora-se na legislação pertinente à matéria, a exemplo da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.

De modo específico, pretende-se: identificar os desafios à implementação da educação ambiental em instituições de ensino infantil na atualidade; refletir sobre as perspectivas da educação ambiental em instituições de ensino infantil, em face da realidade contemporânea.

4. Resultados e Discussão

Atualmente, são muitas as dificuldades e as demandas encontradas no campo educacional e que precisam ser superadas, de acordo com Branco, 2018:

Destacando-se uma formação adequada dos professores, (re) definições do papel desempenhado pela escola na sociedade contemporânea e a busca por melhores formas de abordar os problemas ambientais dentro da EA no cenário escolar (Branco; Royer; Branco, 2018).

Em nosso País existe uma enorme carência de conscientização ambiental nos centros educacionais desde as séries iniciais até os cursos de graduação, é necessário incluir disciplinas específicas de EA que sejam trabalhadas de forma interdisciplinar.

Segundo Silva; Carneiro, 2017,

A inserção da EA como conteúdo curricular é importante e necessária porque é por meio desta que se pode desenvolver no indivíduo a consciência ambiental, fazê-lo compreender que a preservação deste meio é preservar o futuro das novas gerações (SILVA; CARNEIRO, 2017, p.199).

Na literatura imanente à EI, concebe-se que ela é uma forma de fazer com que os atores sociais envolvidos reflitam de forma ampliada sobre os impactos de seus atos. Tendo isso em vista, acredita-se que estimular a curiosidade e os conhecimentos, observando o que está à volta, é um passo considerável para o estabelecimento dessa integração ambiental.

Em Moraes (2017) ele,

Elenca que as escolas em sua grande maioria, realizam atividades ambientais interdisciplinares por meio de projetos ecológicos, mas tais atividades são pontuais, a exemplo do Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da Árvore. Em seu entendimento, Educação Ambiental tem que ser algo inovador proporcionando ao aluno uma experiência nova e significativa.

De acordo com Berna (2004, p.18),

O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora, além de buscar aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a construção de novos valores éticos menos antropocêntricos.

Para Jacobi (2003, p. 196),

o desafio é, pois, o de formular uma Educação Ambiental que seja crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Assim a Educação Ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem.

Lima (2015, p. 44) assevera que:

A ação das escolas de educação infantil deve impulsionar as crianças tanto no acesso ao patrimônio cultural construído pela humanidade quanto no encontro íntimo com o mundo natural e com seu corpo. Implica colocá-las em contato com a diversidade de campos do conhecimento, incluindo as ciências, a filosofia, as artes e as tradições culturais/espirituais, como componentes de uma grande rede de conhecimentos que se complementam de forma não hierarquizada.

Desse modo, importa ir além do contato com a natureza, ampliando os encaminhamentos do trabalho com a EA na EI. Nesse sentido, as DCNEA (BRASIL, 2012, p. 3) dispõem que, nas instituições de ensino, é necessária uma:

[...] abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social.

Em consonância com Saraiva, Nascimento e Costa (2008),

A EA visa a contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente, aptos a decidir e atuar em seu meio socioambiental, comprometendo-se com o bem-estar de cada um e da sociedade como um todo. Mas para que isso aconteça, é preciso que a escola não trabalhe somente com informações e conceitos, ou seja, só na teoria, é importante que o tema meio ambiente, enquanto tema transversal e o ensino de ciências sejam ferramentas utilizadas para que o aluno aprenda de forma dinâmica, maneiras para transformar a realidade em que vive.

Sabe-se que cabe à escola a tarefa de facultar um ambiente saudável ao seu público, de modo que facilite a aprendizagem e a formação da identidade desses sujeitos, tornando-os conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente.

Nessa direção, de acordo com Brasil, 1997:

faz-se necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos” (BRASIL, 1997, p. 21).

Conforme Jardim 2010,

educação ambiental em inter-relação com a Educação Infantil se constitui em uma forma abrangente de educação que visa à participação das crianças como cidadãos nas discussões sobre as questões socioambientais. Pois a Educação Ambiental é uma ação educativa que se desenvolve através de uma prática, em que valores e atitudes promovem um comportamento rumo a mudanças perante a realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo habilidades e atitudes necessárias para transformação e emancipação.

Por sinal, Berna (2004, p. 18 apud SARAIVA, NASCIMENTO; COSTA, 2008, p. 4) ratifica que,

O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora, além de buscar aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a construção de novos valores éticos menos antropocêntricos.

Para Morin (2008) a educação do futuro:

Que também envolve as questões ambientais, deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento. Pensando assim, cada indivíduo independente de sua formação, raça, credo, deve ser responsável pelas suas ações desenvolvendo o saber ambiental, reconhecendo estratégias da aproximação da ciência com o real, reestruturando seus conceitos para abrir e ampliar novos campos de aplicação individual e coletiva.

Um aspecto importante dessa concepção de educação que converge com a proposta ambiental segundo Miranda (2008, s/n).

é que cada sujeito saiba que ele existe como importante e fundamental peça de um enorme quebra-cabeça reconhecido como a dinâmica humana, pois cada sujeito tem um valor único e especial para o complexo conjunto de segmentos propostos pelo desenvolvimento ambiental e educacional podendo dessa forma experimentar na vida os valores e as práticas ambientais.

Tozoni-Reis *et al.* (2013) afirmam que:

é necessário problematizar os processos formativos. De acordo com eles, uma das possibilidades de reflexão-ação para a EA crítica e transformadora na educação escolar é dependente da formação plena, consciente e consequente dos professores da Educação Básica, sendo necessário que esta formação esteja atrelada a produção de conhecimento científico na área de EA, superando a distância entre o mundo acadêmico e a Educação Básica.

Em resumo, as perspectivas da Educação Ambiental em instituições de Ensino Infantil são fundamentais para a formação de crianças conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente, especialmente quando se considera o papel fundamental que a educação desempenha na formação de futuros cidadãos conscientes do meio ambiente. Investir na Educação Ambiental desde cedo contribui para a construção de uma sociedade mais sustentável e responsável.

5. Considerações Finais

A Educação Infantil (EI), primeira etapa da educação básica, constitui um campo fértil para a inserção do trabalho com as questões ambientais, porque as crianças são sempre abertas à aquisição de novos conhecimentos. No entanto, no âmbito da Educação Ambiental (EA), o trabalho deve ser desenvolvido de forma contínua, visando à construção de uma sociedade sustentável. Assim, faz-se necessário recriar diversas funções e papéis profissionais, pessoais e institucionais a serem desenvolvidos na sociedade para garantir um futuro melhor para as próximas gerações.

De fato, a constituição do campo da EA na EI, para além da sensibilização com o meio em que o indivíduo está inserido, deve considerar o outro como ser importante e constituinte desse meio, buscando desenvolver no indivíduo elementos que contribuam para que se torne, ao longo de sua vida, mais humano.

Portanto, a EA não deve ficar restrita ao ambiente educacional, mas atuar de forma interdisciplinar, perpassando os muros da escola, de modo a integrar todos os atores envolvidos, quais sejam alunos, escola, família, comunidade e até mesmo o Estado, uma vez que a EA compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

BERNA, V. **Como fazer educação ambiental**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2004.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia**, licenciatura. Brasília: CNE: CP, 2006.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 9.795, de 28 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm. Acesso em: 14 nov. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Ambiental. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 116, p. 70, 18 jun. 2012.

BRASIL. Ministério da Educação e Desporto Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC: SEF, 1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: meio ambiente, saúde. Brasília: 1997.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais**: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC: SEF, 1998.

HENDGES, A. S. **Educação ambiental no ensino formal e não formal, Lei 9.795/1999**. Ecodebate cidadania e meio ambiente, 2010. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2010/09/13/educacao-ambiental-no-ensino-formal-e-nao-formal-lei-9-7951999-artigo-de-antonio-silvio-hendges/>. Acesso: 27 out. 2022.

JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, n. 118, p. 189-205, mar. 2003.

JARDIM, D. B. **Significados e sentidos da Educação Ambiental para as crianças da educação infantil**. 2010. 131 f. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2010.

MIRANDA, D. J. P. **Educação ambiental**: de conceitos sustentáveis às práticas pedagógicas. Disponível em: http://www.fae.edu/seminario_sustentabilidade/educacao/Daniela%20Miranda.pdf. Acesso em: 27 out. 2022.

MORALES, A. G. **Formação do profissional educador ambiental**: reflexões, possibilidades e constatações. Ponta Grossa: UEPG, 2009.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

SARAIVA, V. M. NASCIMENTO, K. R. P. do; COSTA, R. K. M. da. **A prática pedagógica do ensino de educação ambiental nas escolas públicas de João Câmara – RN**. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/187/157>. Acesso em: 27 out. 2022.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SORRENTINO, M.; TRAJBER, R.FERRARO JR., L. A. Educação ambiental como política pública. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285-299, 2005.

VERDERIO, L. Á. P. O desenvolvimento da educação ambiental na educação infantil: importância e possibilidades. **Revbea**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 130-147, 2021.

SEMIÓTICA E LITERATURA: Conexões para a Construção do Senso Crítico no ambiente escolar

Linda Andressa Moreira Santos

Resumo:

O estudo investiga a eficácia da integração entre semiótica e literatura na educação, visando desenvolver o senso crítico. Explora métodos pedagógicos que utilizam conceitos semióticos para analisar narrativas literárias, incentivando os alunos a decifram significados, simbolismos e intenções nas palavras. A análise literária sob a perspectiva semiótica oferece uma abordagem interdisciplinar, conectando linguagem, cultura e pensamento crítico, transformando o ambiente escolar em um espaço propício para o desenvolvimento interpretativo e analítico. Em síntese, a pesquisa explora como a aplicação da semiótica na análise literária pode guiar os alunos ao resgate do prazer pela literatura no contexto escolar, utilizando como base os estudos teóricos de relevância.

Palavras-Chave: Semiótica, Literatura, Ambiente Escolar.

Abstract

The study investigates the effectiveness of integrating semiotics and literature in education with the aim of developing critical thinking. It explores pedagogical methods that employ semiotic concepts to analyze literary narratives, encouraging students to decipher meanings, symbolisms, and intentions in words. Literary analysis from a semiotic perspective offers an interdisciplinary approach, connecting language, culture, and critical thinking, transforming the educational environment into a conducive space for interpretative and analytical development. In summary, the research explores how the application of semiotics in literary analysis can guide students towards reclaiming the enjoyment of literature in the school context, drawing upon relevant theoretical studies.

Keywords: Semiotics, Literature, School Environment.

1. Introdução

A literatura concretiza-se através da linguagem, emergindo das ideias do autor, interligando conceitos de suas fontes de inspiração. Após tomar forma verbal, abre-se a possibilidade de interpretações múltiplas a partir da percepção do leitor. Múltiplas conexões são forjadas ao processar a imagem criada pela leitura. O artifício poético e artístico literário possui uma riqueza infinita, em sua gama de interpretações e

significados provenientes de um único ponto de vista, deste modo pode intermediar variados sentidos, e atingir também o caráter crítico, e a percepção mais ampliada da realidade.

Partindo dessas considerações, basearemos todo o trabalho nos estudos da semiótica realizados por Charles Sanders Peirce (1839- 1914) e Ferdinand de Saussure (1857-1913). Ambos trouxeram importantes contribuições no campo da semiótica, apresentando conceitos essenciais que reverberam até hoje. Nesse sentido, a semiótica é uma área da linguística que estuda os sinais e símbolos usados para transmitir significados, podendo ser palavras, gestos, imagens, objetos ou qualquer outra representação que se concentra em como as pessoas comunicam e entendem o mundo ao seu redor. Nisto podemos entender como a aplicação correta da literatura dentro do ensino da língua portuguesa poderá influenciar diretamente, em como será absorvida e quais serão os resultados obtidos.

“Além de a vida do homem moderno ser totalmente regida por signos, os meios de comunicação empenham-se numa luta contra a estereotipação da linguagem, quanto mais previsível for uma mensagem, tanto menor será a informação dessa mensagem” (Brosso e Valente, 1999. p.22)

A confluência da semiótica e literatura se configura um território fértil para a pesquisa acadêmica, particularmente no âmbito educacional, onde a promoção do discernimento crítico ocupa posição primordial. Neste estudo, abordaremos a interligação entre a semiótica e a literatura no contexto educativo, concentrando-nos na nutrição do pensamento crítico. Exploraremos como a adoção dos princípios semióticos pode aprimorar a análise literária e outras manifestações artísticas.

O desencanto e desinteresse pela literatura tem sido perceptível no ambiente escolar, na intenção de compreender como o professor de língua portuguesa deve atuar dentro desse cenário, trataremos o questionamento de como tais conceitos supracitados podem ser aplicados na prática, e como podem promover mudanças efetivas em sala de aula. Com fundamento nessa avaliação, apresentamos também abordagens pedagógicas visando fomentar a apreensão crítica. Essas estratégias capacitarão estudantes a se tornarem intérpretes conscientes e engajados com as mensagens circundantes, aspirando edificar um ambiente educacional enriquecedor da multiplicidade de visões e estimulador da formação de indivíduos críticos e culturalmente perspicazes.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Definição de semiótica

A semiótica, como delineada por diversos estudiosos, é a ciência que explora a forma como os símbolos, signos e sinais são utilizados para criar e comunicar significados. Conforme explica o trecho abaixo:

“O termo “semiótica” vem do grego “seme” – semeiotikos: “intérprete de signos”. Enquanto o termo “signo” deriva do latim “signum”, que vem do grego “secnom”: “extrair uma parte de”, “seccionar”, portanto, a “semiótica”, como disciplina, dá-se na análise do funcionamento dos sistemas de signos e de suas interpretações.” (Dolzan, 2020)

A semiótica possui uma relevância profunda na análise de significados, permitindo desvendar as camadas subjacentes de sentido presentes em diversas formas de comunicação. Ou seja, o modo como nos vestimos, como nos comportamos, como compartilhamos nossas ideias, tudo isso resultará em significados e imagens. Qualquer indivíduo por si só já é um gerador nato de significados, à medida que crescemos, lemos, nos relacionamos com os outros, outros signos são adotados, e atribuímos significado a cada um, tal qual pode ser um significado pessoal, cultural, social, dentre outros. Para Santaella (2012, p. 80), “o homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o representa e só interpreta essa representação numa outra representação”.

2.2 PRINCIPAIS TEÓRICOS DA SEMIÓTICA

2.2.1 Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure, um linguista suíço do século XIX, é frequentemente considerado o fundador da semiologia moderna. Sua abordagem influente em relação à linguagem e à estrutura dos signos teve um impacto significativo nas áreas de linguística, comunicação, literatura e outras disciplinas relacionadas. Sua principal contribuição foi o “signo linguístico”, dividido em “significante” (forma física, como palavra escrita ou som) e “significado” (ideia evocada). Saussure enfatizou a

arbitrariedade e relação cultural entre eles. Saussure argumentou que a relação entre o significante e o significado não é intrínseca, mas sim convencional e culturalmente determinada.

Além disso, Saussure introduziu a noção de que a língua (ou linguagem) é um sistema estruturado de signos, em oposição à visão anterior que considerava a linguagem como um simples reflexo do mundo. Ele também diferenciou "língua" e "fala": a língua é um sistema abstrato de signos independente dos indivíduos, enquanto a fala é sua manifestação individual em situações específicas. A língua, prioritária na comunicação, é a base. Apresentando o "valor" linguístico, onde palavras obtêm significado pelas relações no sistema, e explorou "sincronia" (análise do sistema em um momento) em contraste com "diacronia" (análise temporal). Sua semiologia revolucionou a visão da linguagem e sistemas de significado.

A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é um produto atual e um produto do passado. [...] seria a questão mais simples se se considerasse o fenômeno linguístico em suas origens; se, por exemplo, começássemos por estudar a linguagem das crianças? Não, pois é uma ideia bastante falsa crer que em matéria de linguagem o problema das origens difira do das condições permanentes; não se sairá mais do círculo vicioso (Saussure, 2006, p. 16).

2.2.2 Charles Peirce

A semiótica de Charles Sanders Peirce é uma teoria abrangente dos signos e da representação que expande e aprofunda o campo iniciado por Ferdinand de Saussure. Peirce, um filósofo, cientista e lógico americano do século XIX, desenvolveu uma abordagem que não apenas se concentra nos aspectos linguísticos dos signos, mas também explora as complexas relações entre signos, mente, realidade e pensamento.

Peirce introduziu a "tríade semiótica", categorizando os signos em primeiridade (experiência direta), secundidade (reações) e terceiridade (interpretação). Ele via a semiótica como lógica, aplicada à investigação científica e filosófica. Bem como também destacou três tipos de signos: ícone (semelhança física), índice (relação causal) e símbolo (significado convencional).

A abordagem semiótica de Peirce tem tido um impacto duradouro nas áreas de filosofia, linguística, psicologia, comunicação e teoria literária. Sua compreensão abrangente dos processos de significação e representação oferece uma lente rica

para analisar como os seres humanos constroem e interpretam o mundo ao seu redor. A semiótica, é definida por ele como, “a doutrina da natureza essencial e das variedades fundamentais de uma possível semiose” (EP 2:413, 1907), e semiose, por sua vez, é “uma ação, ou influência que é, ou envolve, a cooperação de três elementos, tais como um signo, seu objeto e seu interpretante” (ibid.)

“O significado de um signo é outro signo – seja este uma imagem mental ou palpável, uma ação ou mera reação gestual, uma palavra ou um mero sentimento de alegria, raiva [...] que é criado na mente pelo signo” (Santaella, 1996, p. 59).

3. Método

A pesquisa em questão caracteriza-se como qualitativa, essencialmente de natureza bibliográfica e documental, permitindo a construção de um corpus teórico consistente. Fundamentou-se na análise de obras acadêmicas, livros, artigos científicos, e materiais online relacionados à semiótica, linguagem visual e estudos literários. com a finalidade de apresentar propostas de metodologias em sala de aula, em prol do melhor aproveitamento.

Para fundamentar o tema foi realizado uma minuciosa e vasta pesquisa no campo da semiótica, estudando autores como C. Peirce e Saussure, bem como teóricos e linguistas que basearam suas pesquisas em seus fundamentos teóricos.

As fontes de dados primárias para esta pesquisa incluíram obras Literárias e teóricas: incluindo por exemplo "A Semiótica: a base para a linguagem visual" de Deivi Eduardo Oliari e Associação Educacional Leonardo da Vinci-ASSELVI (2004), "Linguagem Visual e Semiótica" de Cilene Machado (2020), "Semiótica & Literatura" de Décio Pignatari (2004), "A Semiótica e os Estudos Literários" de Lucia Santaella (2006), "O Que é Semiótica" de Lucia Santaella (1996), "O Método Anticartesiano de CS Peirce" de Lucia Santaella (2004), dentre outros. Além disso, os instrumentos utilizados para representação prática foram os trabalhos desenvolvidos dentro dos estágios, as observações, entrevistas, e atividades realizadas pelos alunos.

A coleta de dados envolveu a leitura cuidadosa das obras, com análise focada na identificação de conceitos-chave relacionados à semiótica, linguagem visual e literatura, bem como na compreensão das abordagens teóricas e conceituais. Cada capítulo aborda uma faceta específica dessa relação, explorando conceitos, teorias e

exemplos relevantes em uma sequência lógica para construir compreensão progressiva. A seleção das obras foi baseada na disponibilidade de recursos e relevância para os objetivos do estudo, podendo não abranger todas as abordagens e perspectivas existentes sobre o tema.

4. Resultados e Discussão

4.1 Aplicação dos Conceitos Semióticos no Estudo Literário.

A semiótica, como disciplina que investiga os processos de significação através dos signos, oferece uma lente valiosa para a análise literária. Ao aplicar os conceitos semióticos à análise de textos literários, é possível desvendar os complexos mecanismos de construção de sentido presentes em obras literárias, incluindo a estrutura narrativa, os personagens, os símbolos e as metáforas. Neste contexto, a semiótica proporciona uma abordagem crítica que vai além da mera apreciação estética, permitindo a exploração das camadas mais profundas de significado em poemas, contos e romances.

O conhecimento vasto literário e até mesmo a forma como os textos literários são introduzidos no ambiente escolar possuem um papel significativo na forma como o leitor literário é capaz de compreender as associações, figuras de linguagem, links históricos, filosóficos, científicos, interdisciplinaridade, dentre outros. A língua e a linguagem tal como é, abrangente e dinâmica, é capaz de despertar sensações, provocar e expor o aluno às diversas interpretações da realidade, produzindo assim um leitor exercitado no entendimento da arte aplicada à linguagem. Tudo isso parte das consultas e significações realizadas através da semiose. É possível utilizar do hábito natural e complexo humano de atribuir significados, em um meio consciente e intencional de aguçar o interesse literário e ampliar a percepção da realidade que o cerca.

O universo inteiro é uma espécie de texto que lemos continuamente, não só com nossos olhos, mas com os cinco sentidos. O problema é, então, conceber as categorias suficientemente gerais que nos permitam reconstruir, em toda a sua variedade e riqueza, a maneira pela qual o mundo se apresenta a nós – e pela qual ele significa para nós –, ao mesmo tempo como mundo inteligível e como mundo sensível (Landowski, 2001).

Tratando-se do texto literário narrativo pode-se observar a análise semiótica pela dissecação da estrutura narrativa, incluindo elementos como exposição, desenvolvimento, clímax e desfecho. Cada etapa é repleta de signos que contribuem para a construção do enredo e a evolução dos personagens. A semiótica investiga como esses personagens são construídos por meio de características físicas, psicológicas e ações, considerando-os signos que contribuem para a transmissão de significados complexos.

Além disso, os símbolos e as metáforas são frequentemente elementos centrais na literatura. Um símbolo, por exemplo, pode ter significados culturais, históricos e emocionais que transcendem sua representação aparente. As metáforas, por sua vez, podem criar associações sutis entre diferentes conceitos, enriquecendo a experiência do leitor. A aplicação da semiótica na análise literária é especialmente rica quando se trata de diferentes gêneros literários, como poemas, contos e romances. A análise de um poema pode revelar as complexas relações entre palavras, sons e imagens, revelando como a escolha de cada signo contribui para o significado geral.

Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralitem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.
(...)
Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde
e lentamente passo a mão nessa forma insegura.
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. (Carlos
Drummond Andrade, A flor e a Náusea)

O trecho supracitado do poema de Drummond é carregado de emoções destacadas pela estilística e figuras de linguagem escolhidas. Nota-se que quando lido é natural o significado sobrepôr o significante, à medida que o poeta traduz a angústia coletiva, e a inquietação do mundo moderno, agitado e conduzido pelo materialismo e superficialidade. O poema produz identificação e conduz a uma série de associações mentais, naquele que o lê. Como por exemplo “a flor” que é retratada como feia e insegura, baseando-se no contexto que se encontra (no asfalto) mas ainda

assim é uma flor, representando beleza, pureza e esperança. Sendo esta, apenas uma análise simplista da riqueza de significado que o poema representa.

Em contos e romances, a análise semiótica também pode desvendar o desenvolvimento dos personagens ao longo do tempo e o impacto de cada ação sobre a trama.

"A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamperia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes." (Graciliano Ramos, *Vidas Secas*)

A baleia, personagem do livro *Vidas Secas*, de Graciliano, era uma cachorra. Sem a leitura do livro, a significante "baleia" não poderia ser associada a um cachorro, contudo outro significado é atribuído, através do contexto da história, além disso nesse trecho o autor descreve sua morte, e o peso da escolha das palavras, dos desejos da baleia, trazendo a memória toda a história familiar até aí, apresenta significados e gera sentimentos no leitor.

O dialogismo, proposto por Mikhail Bakhtin, destaca como os textos literários são permeados por múltiplas vozes e perspectivas. Através da semiótica, é possível identificar essas vozes em conflito ou colaboração, revelando as complexas interações que ocorrem no interior do texto.

4.2 Estratégias Pedagógicas Integrando Semiótica a Literatura

A combinação da análise semiótica com a apreciação literária oferece aos educadores uma abordagem mais abrangente na exploração de textos. Estratégias pedagógicas envolvem atividades práticas de análise semiótica, guiando os alunos na identificação de elementos como símbolos e metáforas em textos literários para compreender significados mais profundos e incentivar a observação crítica. A exploração de recursos visuais e técnicas intertextuais, que conectam diferentes obras literárias, amplia a compreensão de temas e símbolos, estimulando debates contextuais e projetos criativos. Outra opção inclui visitas a museus e exposições

literárias para enriquecer a compreensão cultural e visual da literatura, conectando teoria com exemplos concretos.

A utilização de mídias e tecnologia, como vídeos e infográficos, dinamiza o aprendizado, comparando análises semióticas de elementos visuais em mídias digitais com análises literárias tradicionais. Essas abordagens não apenas aprofundam a compreensão das obras, mas também desenvolvem interpretação crítica, pensamento analítico e criatividade nos alunos. Capacitar os alunos a explorar textos literários com a lente semiótica os prepara para compreender as mensagens culturais e simbólicas transmitidas pela literatura de maneira mais profunda. Como citou Todorov (2010):

O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas das vias régias que conduzem a realização pessoal de cada um. O caminho tomado atualmente pelo ensino literário, que dá as costas a esse horizonte (“nesta semana estudamos metonímia, semana que vem passaremos à personificação”), arrisca-se a nos conduzir a um impasse – sem falar que dificilmente poderá ter como consequência o amor pela literatura. (Todorov, 2010, p. 33)

A integração entre semiótica e literatura em métodos pedagógicos traz oportunidades e desafios. Embora possa enriquecer compreensão e habilidades críticas, a complexidade da análise semiótica pode ser um obstáculo para alunos menos familiares com termos específicos. A limitação do tempo em sala de aula e a diversidade de habilidades dos alunos também exigem adaptação das estratégias, incluindo avaliações justas da compreensão e aplicação da semiótica, especialmente em projetos criativos ou discussões.

5. Conclusão

A semiótica e a literatura proporcionam uma rica oportunidade para os discentes cultivarem competências analíticas, interpretativas e de discernimento crítico, que se estendem de maneira aplicável a uma variedade de campos de conhecimento e à vivência cotidiana. A análise semiótica, além de potencializar a experiência de leitura, engaja os educandos, fomentando uma abordagem mais participativa nesse processo.

Similarmente, ela se revela instrumental na capacidade dos alunos de apreenderem de maneira mais aprofundada as mensagens que permeiam na cultura

contemporânea, abarcando domínios como a publicidade, as mídias sociais e a criação audiovisual. Nesse âmbito, facultando aos estudantes a exploração e partilha de suas interpretações particulares, realça-se o valor de suas perspectivas individuais, promovendo, assim, a multiplicidade de entendimentos.

Ao longo deste trabalho, exploramos a interconexão entre a semiótica e a literatura como uma abordagem enriquecedora para a formação do senso crítico. Discutimos como a análise semiótica pode ser aplicada a obras literárias, considerando elementos simbólicos e estrutura. A implementação de estratégias pedagógicas que combinam semiótica e literatura traz desafios, no entanto, as vantagens de desenvolver habilidades críticas, envolver os alunos e explorar a relevância cultural são fundamentais para aprimorar a educação literária.

Em última análise, a interseção entre semiótica, literatura e cultura enriquece a educação literária, fomenta o senso crítico e aprofunda a compreensão da comunicação humana. Ao integrar esses elementos, educadores capacitam alunos a interpretar textos literários com profundidade, apreciar culturas e participar ativamente no mundo literário e além.

Referências

- Alves, I. (2007). O lirismo de Drummond em "A flor e a náusea". Nau Literária.
- Bergman, M. (2004). Fields of Signification: Explorations in Charles S. Peirce's Theory of Signs. Vantaa: Dark.
- Brosso, L. J., & Valente, J. A. (1999). Comunicação e Aprendizado nas Organizações. Editora Senac São Paulo.
- Candido, A. (1976). Literatura e sociedade: Estudos de teoria e história literária. Civilização Brasileira.
- Da Conceição Costa-Hübes, Terezinha; Pereira, Rodrigo Acosta. (2022). Prática de análise linguística/semiótica nas aulas de língua portuguesa: o que ainda precisamos discutir? Letras, n. 64, p. 06-23.
- Da Cunha, R. B. (2008). A relação significante e significado em Saussure. *ReVEL*, 2, 1-14.
- De Andrade, Carlos Drummond. (2022). Antologia poética. Record.
- Dolzan, Jorge Elias. (2020). Semiótica e Percepção Visual. Ed. Uniasselvi, 2020. ISBN 9786556632896.

- Kent, B. (1987). Charles S. Peirce: Logic and the Classification of the Sciences. Kingston: McGill –Queen’s University Press.
- Landowski, E. (2001). A sociedade refletida: Ensaio sobre o cinema e a ciência. Senac São Paulo.
- Machado, Cilene. (2020). Linguagem Visual e Semiótica. Ed. Uniasselvi. ISBN 9786556630977.
- Nicolau, Marcos et al. (2010) Comunicação e Semiótica: visão geral e introdutória à Semiótica de Peirce. Revista eletrônica temática, v. 6, n. 08.
- Oliari, D. E., & da Vinci-Asselvi, A. E. L. (2004). A Semiótica: a base para a linguagem visual. In Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Vol. 27).
- Pecheux, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. (2005). Campinas: São Paulo. Editora da Unicamp, 1975. PEIRCE, C. S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva.
- Pignatari, D. (2004). Semiótica & literatura. Ateliê Editorial.
- Ramos, G. (1938). Vidas secas. Record.
- Santaella, L. (2006). A semiótica e os estudos literários. Comciência. Revista eletrônica de jornalismo científico, 10(03).
- Santaella, Lucia. (2004). O método anticartesiano de CS Peirce. Unesp.
- Santaella, L. (1996). O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense
- Saussure, F. (2006). Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 2006.
- Todorov, T. (2010). A literatura em perigo. Difel.

FAMILIA E ESCOLA: Ressignificando o Olhar Docente

Denise Ramos de Lima

Resumo:

O presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo teórico e sistemático a partir de uma abordagem bibliográfica no que se refere à relação dialógica entre família e escola. Na presente abordagem, família e escola possuem uma relação de paridade: de importância igualitária no que tange a vida escolar dos discentes. Por ser um estudo pautado em teorias e publicações acadêmicas e científicas. O presente artigo se caracteriza como sendo um trabalho de natureza bibliográfica. Uma pergunta que pode (e deve) nortear o presente artigo científico da conta de questionar: como a família deve ser vista no âmbito das relações colaborativas entre a escola e aluno? Entre as principais constatações do artigo estão: há uma lacuna comunicativa quando o assunto é diálogo com as famílias; é crescente o número de famílias que não acompanham a vida escolar dos seus filhos; quando a família se insere na vida escolar do aluno esta vivência possibilita ganhos significativos; é urgente que a escola construa uma nova visão/concepção do papel da família dentro e fora do ambiente escolar.

Palavras-chave: Família; Escola; Diálogo Escola e Família.

Abstract:

This paper aims to present a theoretical and systematic study from a theoretical approach study respective to the dialogical relationship between family and school. In the present theoretical approach, family and school have a relationship of parity: of equal importance regarding the students' school life. Because it is a study based on theories and academic and scientific publications, this article is characterized as a work of a bibliographic nature. A question that can (and should) guide this scientific article from the account of questioning: how should the family be seen in the context of collaborative relationships in the school context? Among the main findings of the article are: there is a discrepancy when it comes to dialogue with families; a growing number of families are not keeping up with their children's school life; when the family is inserted in the student's school life, he experiences very significant gains; It is urgent that the school build a new vision/conception of the role of the family inside and outside the school environment.

Keywords: Family. School; Dialogue; School and Family Dialogue.

1. Introdução

O debate em torno da educação se mantém como um dos mais profundos e ricos em possibilidades de abordagens, concepções, teorias e reflexões. O fato é que mesmo sendo um dos assuntos mais explorados em todo o universo acadêmico, a cada dia o assunto vem ganhando mais notoriedade e importância para todos que estão envolvidos, direto ou indiretamente em torno dele. Não se sabe ao certo quando o debate educacional ganhou importância para o contexto brasileiro; mas Oliveira (2004, p. 946) aponta que as discussões mais relevantes são oriundas do contexto europeu: “No Brasil Colonial, vis a vis à modernidade europeia, estabeleceu-se a herança cultural ibérica através da Igreja Católica com a chegada da Ordem dos Jesuítas em 1549”

Quando observado o nosso contexto, tem-se a chegada dos jesuítas, e de sua educação tradicional, como marco inicial de um modelo formal de educação: tradicional. Séculos se passaram e pouco, ou quase nada, mudou do ponto de vista da efetivação da educação brasileira. O ensino se voltou para o tradicional e dele pouco se depreendeu. Novas formas de educação (metodologias) até tiveram alguma contribuição mais nada profundo ou demasiadamente significativo. E a família? Inexistiu nesse processo. A relação era apenas triangular aluno, professor, livro e conteúdo - conforme confirma Araújo (2017, p.72) “no modelo tradicional a educação se voltava para três tríades: aluno, professor (detentor) de todo o conhecimento e o conteúdo”.

Lamentavelmente essa situação perdura até os dias de hoje, a família se distanciou da escola e até mesmo da vida escolar dos alunos. A escola além de ser responsável pela educação formal/escolar ainda foi incumbida de educar, no sentido de tornar a criança ciente de noções básicas de moral, ética e modos comportamentais. Ao transferir para a escola a função do ser família está se afastou ainda mais de seu papel legal como responsável pelo desenvolvimento pleno do educando. Sendo assim, é plausível perguntar: qual o real papel da família na vida educacional do aluno?

2. Método

De acordo com Creswell (2010, p. 65), a pesquisa de natureza científica consiste em uma pesquisa planejada e construída de acordo com normas

metodológicas vigentes que buscam o entendimento do problema de pesquisa proposto através de métodos. Assim sendo, o trabalho científico precisa estar devidamente fundamentado nas normas científicas e acadêmicas.

Lakatos & Marconi (2010, p. 79) explicam que o levantamento bibliográfico tem como objetivo possibilitar estudos e/ou análises posteriores que possam referenciar o desenvolvimento das problemáticas refletidas ao longo da pesquisa. O objetivo central é possibilitar o respaldo teórico para com as ideias e concepções do pesquisador.

Assim sendo, o estudo se caracteriza como sendo de natureza exploratória e bibliográfica Fachin (2003, p. 120) adentra enfatizando que “Entende-se que a pesquisa bibliográfica, em termos genéricos, é um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de toda natureza. Tem como finalidade conduzir o leitor a pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber”. Ou seja, através desse artigo científico será possível mostrar algumas fundamentações sobre a importância da participação da família na vida escolar dos alunos.

3. Resultados e Discussão

3.1 Entendendo a Escola como Modelo de Educação

A terminologia Educação Formal é de origem anglo-saxônica e passou a ser incorporada no nosso contexto na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1960. Antes disso já havia todo um conjunto de vocábulos presentes nas escolas, a saber: escola, ensino, educação, planejamento, metodologia já eram bastante utilizados nos meios pedagógicos, acadêmicos e científicos (Cascais & Terán, 2011, p.29). Antes disso, a educação não era sistematicamente classificada como formal, não-formal e informal. Vale salientar que a educação formal se traduz como aquela advinda da escola, das faculdades, universidades e outros espaços plenos de construção do conhecimento. A definição de espaço formais e informais ocorreu de forma lógica: considerou-se a escola como expressão essencial para a vivência da educação formal enquanto os demais ambientes – sem este contexto – seriam informais. Marandino (2019, p. 133) evidencia: “assim, ações educativas escolares seriam formais e aquelas realizadas fora da escola não formais e informais”. Um dos principais entendimentos que se fazem interessantes introduzir neste artigo

compreende ao fato de que a educação não se restringe aos espaços formais como algumas pessoas pensam, mas a educação também acontece fora desses ambientes. Santos *et al* (2017, p.458) concatena esses entendimentos e o esquematiza de forma didática, como se observa na Figura 1:

Fonte: Santos (2017)

Em síntese é possível afirmar que a educação é entendida como a construção do saber em um espaço específico e planejado para esta finalidade. O autor supracitado exemplifica esse espaço através de instituições de ensino básico ou superior; já a educação fora deste ambiente o mesmo subdivide em duas: a Educação Não Formal e Educação Informal. Na primeira destas, o contexto se dá, entre outros, em museus, centros de ciências, parques enquanto na Educação Informal ocorre nos espaços não ligados essencialmente educacionais como praças, praias, nas ruas entre outros. Gohn (2006, p.31) corrobora: “Os resultados esperados para cada um dos três tipos de educação são: para a educação formal, a aprendizagem e a titulação; para a educação informal, os resultados acontecem a partir da visão do senso comum; porém, na educação não formal, há o desenvolvimento de vários processos.” Assim sendo, tanto a educação formal quanto a informal tem a sua contribuição para o desenvolvimento da criança.

A escola, como a conhecemos nos dias de hoje, foi sendo construída como um espaço para a promoção do conhecimento com foco nas pessoas mais jovens. Esse espaço de aprendizagem entre os séculos XV e XVI se configurou como um lugar de disseminação da cultura, de conhecimentos, disciplina, respeito, e sobretudo, erudição. Faz importante elucidar que apesar de “pública” a escola ainda era considerada como um privilégio de muito poucos afortunados. O viés ideológico que predominava nesses séculos era os advindos da Europa e de outros grandes

centros urbanos ao logo do mundo.

Muitos autores nos lembram que na vanguarda das nossas escolas não estavam, nem de longe, as reais necessidades de conhecimento ou cultura – pelo contrário imperava a aculturação. Havia uma prevalência dos ideais iluministas que haviam sido disseminados no continente europeu e agora se estendia por outras localizações em torno do globo. O fato é que é que coube a escola o papel de dosar os graus ditos aceitáveis de liberdade, civilidade, racionalidade e demais processos elitistas.

Em síntese, podemos dividir o processo de evolução da escola em três etapas e/ou períodos: *1ª República*: consistiu no período no qual foram criados grupos escolares e surgiram diferentes correntes pedagógicas. Foram várias correntes que buscaram ganhar notoriedade; no entanto, destacam-se três delas “Pedagogia Tradicional” (focada no professor e a detenção do conhecimento pelo professor, muito apoiada pelas oligarquias e pela igreja Católica), *Pedagogia Libertária* (possuía como fundamento a ciência e partia da resolução dos problemas inerentes a sociedade brasileira) e *Escola Nova* (com um ideal mais revolucionário tinha a educação como democrática e participativa levando na qual o aluno é o centro do processo de aprendizagem (Cerqueira *et al.*, 2012, p. 15).

Entre os anos de 1931 e 1960 outras grandes revoluções ocorreram no processo evolucionário das escolas em especial houve a regulamentação das escolas primárias e secundárias ao tempo que que houve uma popularização do acesso às escolas em todo território nacional. Por fim, após 1961² deu-se um grande e importante salto no que tange a regulamentação da educação com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que algumas décadas após passaria a ser implementada o que ocorreu em 20 de dezembro de 1996

3.2 A Historicidade da Família e sua Importância no Processo Educacional

Pais, mães, filhos, avós, avôs, tios, tias, netos, bisnetos... essa composição é entendida como a mais clássica de que se tem notícia. A literatura, em especial a sociologia, não dá conta de explicar quando emergiram os primeiros conceitos de família. Noronha e Parron (2019), por sua vez, evidenciam: “a origem da família está diretamente ligada à história da civilização, uma vez que surgiu como um fenômeno

natural, fruto da necessidade do ser humano em estabelecer relações afetivas de forma estável” portanto, a constituição de família não está temporalmente aclarada, mas parte dos tempos mais tênues de que se tem notícia.

Na contramão da temporalidade dos fatos, há-se uma unanimidade dos estudiosos que as primeiras concepções de família de que se têm notícias vem do modelo mais patriarcal, logo tradicional³. No entanto, é imprescindível que se registre que foi com o advento da Igreja Católica Apostólica Romana que “cunhou-se” um modelo⁴ de família. Por ser uma das, senão a mais, religiões mais antigas de todos os tempos, foi na igreja católica que o matrimônio foi concebido como sendo uma convenção social e moral imbuída de significantes e significados. Por séculos não se ousou pensar em uma concepção que não fosse a tradicional de família, entende-se por tradicional o modelo familiar composto por um homem, uma mulher e filhos. A figura central e inquestionável era o homem. Siebert (2010, p.10) contextualiza:

As relações de gênero se estabelecem dentro de um sistema hierárquico que dá lugar a relações de poder, nas quais o masculino não é unicamente diferente do feminino. Esta diferença de poder torna possível a ordenação da existência em função do masculino, em que a hegemonia se traduz em um consenso generalizado a respeito da importância e supremacia da esfera masculina.

A figura do homem foi indexada com a ideia de autoridade e supremacia nas relações familiares, a mulher – sem importância para a época – se detinha apenas para a função de ter filhos, cuidar do lar e do marido. Por muito tempo não se pensou um outro formato ou entendimento para a relação patriarcal. O homem, por muito tempo também foi visto como o único provedor do sustento do lar, das crianças e da resolução dos problemas que faziam parte do cotidiano das famílias. Araujo (2011, p. 33) completa: “Não só com a mulher, mas também com os filhos, os homens tinham uma relação pautada na autoridade e quase nunca demonstravam afeto aos mesmos. Ao longo dos tempos, o homem foi percebendo que ter uma boa relação com os filhos é bastante positivo, para ambas as partes”.

Ao longo do tempo, poucas coisas mudaram no que se refere a visão tradicional de homem: o forte, o provedor, o resoluto aquele que muitas vezes se julga superior a mulher. Muito dessas concepções até mesmo machistas são datadas dos primeiros séculos, onde a mulher não tinha nenhuma importância e/ou papel das relações

sociais. A família moderna, final do século XVIII e século XIX, tinha papéis claramente definidos. A mulher assumia o lugar da boa mãe, dedicada em tempo integral, responsável pelo espaço privado, ou seja, o cuidado da casa, dos filhos e do marido. Ao homem, cabia o espaço público da produção, das grandes decisões e do poder.

Com todas essas concepções especificidades acerca da família, boa parte de sua responsabilidade (ou papel) foi transferida para a escola que passou ser cobrada pela educação não apenas escolar [essa sim de direito], mas também pela educação moral, cívica e de demais valores que perpassam pela escola, mas que são funções essencialmente da família. O fato é que a família e a escola terminaram por ter seus papéis indexados, ou seja, fundidos sem uma delimitação plena das competências e habilidades de cada um. Não o bastante, muitas famílias simplesmente abdicaram de participar da vida escolar da criança e estas seguem sem ter o menor acompanhamento por parte da família o que traz severos danos a todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, e sobretudo, para a criança.

Independente de qual fase histórica, filosófica ou social a família sempre foi tida como verdadeiramente importante para o fomento da aprendizagem. Historicamente falando, era no seio das próprias famílias, normalmente afortunadas, que as pessoas eram educadas. Além de ler e escrever, estuda-se literatura, moda, culinária e outras peculiaridades voltadas para o dia a dia e para a constituição do ser mulher; aos homens normalmente viajavam para grandes centros urbanos e até mesmo outros países para estudar medicina, direito ou engenharia.

Em tempos mais recente, pós século XX especialmente, houve uma “popularização” da educação e a família coube a função de zelar pela vida escolar das crianças. Aos poucos a família foi ganhando importância frente ao papel de mediação entre a educação e o aluno. Muito tradicional a educação basicamente se resumia ao ensino das belas artes e das línguas. Havia um maior acompanhamento por parte dos pais, em especial a da mãe, que tinha essa função como parte de suas responsabilidades mais cotidianas. Não se sabe ao certo a partir de qual momento que a família começou a distanciar da educação dos filhos e abriu-se uma lacuna enorme entre o que os filhos fazem nas escolas e a responsabilidades de todos os entes da família, independente de seu formato ou de sua concepção.

3.3 Novos Conceitos e Concepções de Famílias

Com o advento do século XXI outras concepções⁶e famílias passaram a ser aceitas não apenas no meio social, mas também no universo jurídico. É importante frisar o que o novo em nada tornou o modelo tradicional de família obsoleto. Deprendendo da linguagem dialética as novas concepções de famílias em nada diminuiram o modelo milenar de família como todos nós conhecemos. No entanto, esse modelo foi aprofundado e (re) significado a ponto de passarmos a considerar. Num passado recente não se podia conceber uma família formada por apenas dois integrantes sendo que uma das partes é a prole enquanto a outra é genitor [ou mesmo tutor].

O modelo de família segundo Vitale (2002, p. 46) monoparentais são aquelas em que vive um único progenitor com o/s filho/s que não são ainda adultos. Em sua esmagadora maioria estão as famílias lideradas por mulheres⁷(IBGE, 2023). Tem-se dessa forma uma família completa formada por apenas dois membros. Tão pouco fora imaginado que oriundo da união de duas pessoas do mesmo sexo poderia emergir uma família com direitos e deveres alinhados aos dos demais modelos de família. Trata-se da família homoafetiva.

Antes mesmos de nos aprofundarmos nos conceitos de famílias já abordados anteriormente vale apenas ressaltar que assim como as línguas estas são elementos vivos e partes integrantes da cultura de todo um povo, estes mesmos conceitos podem, ou não, ser aceitos como verdadeiramente definitivos a depender do contexto sociocultural no qual ele está sendo inserido. Transcendendo o senso comum há muitas outras formas e concepções de famílias que vão além dos já elucidados até este ponto conforme Caputi (2011, p. 04) elenca a seguir:

Família Nuclear: inclui duas gerações com filhos biológicos;
Família extensa: inclui 3 ou 4 gerações (avós, netos, filhos, pais).
Famílias adotivas, que podem ser bi-raciais e/ou multiculturais;
Família homoafetivas: compostas por parceiros do mesmo sexo com ou sem filhos/as.
Famílias reconstituídas depois do divórcio;
Famílias monoparentais: chefiadas por pai ou mãe;
Família mononuclear: inclui apenas uma geração com filhos biológicos.
Famílias alternativas: o objetivo é buscar novas formas de convivência, compartilhando as despesas, o consumo etc. Exemplo: comunidades hippies, repúblicas.
Famílias Fraternais aquelas em que não há relacionamento sexual entre os adultos. Há uma relação fraterna.

Seguindo a ordem apresentada logo acima começamos a reflexão pela *família nuclear* no qual há a presença de duas gerações dotadas de filhos biológicos; *família extensa*: trata-se daquela populosa no qual é possível observar toda uma organização genealógica; *família adotiva*: diz respeito aquela que foi instituída não de forma biológica, mas juridicamente concebida; *família homoafetiva*: composta da união de duas pessoas do mesmo sexo, podendo ser dois homens ou duas mulheres; *família reconstituída*: ganhou um novo formato após a separação dos cônjuges; *famílias monoparentais*: é aquela que o homem ou a mulher chefia o lar sem a presença do outro; *famílias alternativas*: nascidas de outros vínculos duradouros com culturas e comunidades que possuem o mesmo ideias quem se integra; *família mononuclear*: possui apenas uma geração de filhos; *família fraternal*: aquela que convive sem haver nenhum contato além do social; casais: famílias sem a presença de prole.

3.4 Ausência da Família e os Problemas Surgidos na Escola

Um dos mais importantes questionamentos que podemos fazer na atualidade, diz respeito a saber qual a concepção que a família tem a respeito do seu papel no processo educacional dos seus filhos. Num passado não muito distante, uma ou duas décadas atrás apenas, a presença dos pais era constante nas reuniões de “pais e mestres” no suporte pedagógico família, na leitura dos avisos escritos nas agendinhas das crianças e principalmente no acompanhamento das atividades e dos pertences trazidos pelos alunos para as escolas.

Nos últimos anos, vem sendo cada vez mais frequente incidentes envolvendo menores de idade que levam para a escola armas de diversas naturezas desde armas brancas até mesmo armas de fogo. A violência⁸ em suas diversas formas tem sido uma constante frente ao aumento do abandono dos pais e a evasão escolar. Em tempos de inquietação e aumento da violência na sociedade brasileira, o uso das armas de fogo para “resolver” brigas e conflitos vem se tornando frequente no ambiente escolar.

O fato das armas - de fogo ou não – estarem generalizadamente associadas às ocorrências violentas nas escolas contribui para disseminar o sentimento de

insegurança e para naturalizar o seu porte, assim como para justificar a sua adoção como instrumento de defesa. Em outras palavras, mesmo que as armas de fogo não assumam uma predominância absoluta, assusta a sua presença na escola, assim como os percentuais mais elevados, relativa às outras. (Abramovay, 2003, p. 256)

Não há dados oficiais sobre a ocorrência de armas de fogo, mas sabe-se que corriqueiramente se tornou comum nos meios de comunicação de massa e nas redes sociais notícias que trazem em seu conteúdo crianças e adolescentes que se envolveram em situações graves que resultaram em assassinatos de colegas de classe, funcionários e até mesmo professores. Essa tônica só se acentuou porque os pais deixarem de zelar pelos pertences dos filhos e com o passar dos anos o diálogo está sendo cada mais encurtado. Sem diálogo não há como uma mãe ou um pai intervir de forma eficiente e preventiva pois pouco ou nada estes sabem sobre o que seus filhos fazem no privado.

No dia a dia da escola também é crescente o abandono dos alunos que normalmente são problemáticos diariamente; os responsáveis quase nunca frequentam a vida escolar dos alunos e mesmo quando são notificados pela escola ou se recusam a comparecer ou simplesmente ignoram a convocação pois sabem que certamente virão cobranças e/ou reclamações advindas da escola. Curiosamente esses mesmos pais quando são convocados a levar alguma declaração para fins de recadastramento de seus programas sociais comparecem a unidade escolar em tempo hábil para usufruir do benefício social. Lamentavelmente esses mesmos alunos quase sempre se sentem como um corpo estranho no ambiente escolar, conforme se pode observar no relato que se segue através das contribuições de Severo (2017, p. 109):

A: Essa escola não é pra mim! Nada aqui me interessa! P: Como assim? Por que nada te interessa?

A: Aqui nada pode fazer! Não pode conversar, tem que só ouvir os professores falarem horas. Não dá pra escutar música, nem mexer no celular! Bah! sem chance! P: Tá! E os amigos?

A: Ah! Ai sim, mas só tem o recreio e “elas” (fazendo referência às monitoras e vice-diretora) tão sempre cuidando, se a gente tá escutando um funkzinho mais pegado elas vêm pra cima do cara, não dão uma liberdade. (aluno da escola estadual, 17anos) (SEVERO, 2017, p. 109).

Barbosa (2021, p. 21) faz um importante trabalho teórico e exploratório sobre como os pais vem deixando de frequentar o ambiente escolar, sendo cada vez maior o aumento da infrequência escolar, abandono, “gazeamento” - prática que ocorre na escola onde os alunos está nas dependências da escola, mas se recusa a ir para dentro da sala de aula, e até mesmo alunos que sabem de suas casas não chegam as dependências da escola e confirma: “[...] os pais participam minimamente na vida escolar dos filhos e somente comparecem à escola quando são chamados pela direção. Nesta realidade, a ausência da família influencia amplamente no contexto de violência”.

3.5 Família e Escola: Resignificando o Olhar Docente

Sem dúvida quando existe a parceria entre família e a escola há-se um ganho extraordinário quando assunto é a vida escolar dos alunos. Muitas vezes se tem a ideia de que a educação “correta” é a que vem da escola; mas é urgente que todos os sujeitos tenham claro que essa relação é de colaboração. O cismar entre a família e a escola, muitas vezes ocorre porque a família acredita que suas demandas não são entendidas pela escola e dessa forma acha melhor ignorar a instância escolar como sendo um logo no qual o futuro do seu filho está sendo efetivamente construído.

Uma das muitas formas de tentar solucionar esse problema é conscientizar os pais de que sem estes a educação de seus filhos será precária e que a educação não se limita apenas as paredes da escola, mas também aos espaços não-formais e sobretudo ao ambiente escolar. No que tange a gestão escolar, esta deve ser a mais democrática possível ter sempre um olhar amoroso e acolhedor e não discriminatório e/ou repressor. Muitas vezes os próprios pais são “vítimas” de outras situações passadas nas quais também foram abandonadas pelos seus pais ou que cresceram sem ao menos frequentar uma escola. É difícil ocupar um lugar de fala na qual a pessoa nunca esteve. Trata-se de um ciclo vicioso que se repete de geração em geração e nunca é corrigido.

Em todo esse processo de inclusão, exclusão, abandono, mágoas, sentimentos de inferioridade e discriminação social o professor através de seu olhar pode

contribuir diretamente para uma melhoria de todas essas mazelas que envolvem a relação escola, aluno, professor, gestão e família. Grande parte de todos esses problemas podem ser superados através de um novo olhar do professor: um olhar mais humano, um olhar capaz de se colocar no lugar do outro, de ser empático e solidário. (JÚNIOR, 2010, p. 01).

[...] implica em mudança de concepção do próprio trabalho pedagógico, muitas vezes conservador, centrado em relações autoritárias, na reprodução e manutenção do conhecimento acrítico e deslocado da realidade e em métodos positivistas- racionalistas. (FONSECA, 2008, p11).

Muitas vezes esse novo olhar significa (re)avaliar a prática docente: olhar para dentro de si e se perguntar o que eu faço para fazer a diferença na vida daqueles alunos e alunas que já foram desacreditados por praticamente todos os sujeitos da sociedade? Como o próprio autor supracitado afirma “implica em mudança de concepção do próprio trabalho pedagógico” é recalculando a rota do nosso papel enquanto professoras e professores e pensar quais estratégias podemos utilizar para resgatar esse aluno e até mesmo a sua família.

Uma das formas que podem (e devem, ser implementadas no cotidiano escolar é a criação de um mecanismo de acompanhamento da vida escolar dos alunos, seja através de grupos de *WhatsApp*, *Telegram*, reuniões periódicas e inserção da família no ambiente escolar. Lugar de criança [e de sua família] é na escola. A escola precisa se abrir para o novo, a escola precisa trazer para dentro de seus muros as famílias a busca ativa que tanto se fala na educação deve ser feita também para encontrar o pai e mãe que não mais frequenta a vida da criança.

É fato notório que aos professores já cabem uma infinidade de atividades, mas esse novo olhar vai no sentido de dizer que uma vez a família presente na vida da escola os resultados melhorar satisfatoriamente e todo processo de ensino e aprendizagem flui corretamente. No entanto, faz-se necessário que o professor consiga dialogar consigo mesmo e com sua prática novas formas de ver o outro e conceber uma metodologia mais inclusiva e verdadeiramente pautada na pedagogia do amor.

4. Considerações Finais

A educação contemporânea se vê imersa em uma série de situações que tornam o fazer docente desafiador. O contexto no qual nossos alunos estão inseridos não é nem de longe o mais favorável e cabe ao professor sanar tais dificuldades e desempenhar, na medida do possível, um papel pedagógico de excelência. Ao longo de todas as discussões estabelecidas ao longo do presente artigo científico foi possível chegar a algumas e importantes conclusões, a saber:

Os alunos que hoje frequentam as aulas nas escolas públicas e privadas, com ênfase no primeiro, chegam as salas de aulas desmotivados, desacreditados e até mesmo sem obrigados pelos pais a participarem das aulas cotidianas. Nitidamente nota-se que as salas de aulas se subdividem em duas: aquelas que os pais são presentes no dia a dia e acompanham toda e qualquer atividade e a outra metade que os pais só vão às escolas um ou duas vezes em todo ano letivo. Nesse intento, muitos autores apontaram que o acompanhamento dos alunos é de suma importância para o sucesso da vida escolar dos alunos; e depreendendo dessa ideia, aqueles pais que em nada contribuem para a vida escolar de seus filhos normalmente apresenta situações diversas que praticamente inviabilizam o processo de ensino e aprendizagem.

A família, por sua vez, grosso modo, se absteve da vida escolar dos alunos; normalmente durante as reuniões entre a família e a escola estes pais chegam atrasados, com mais de um filho para acompanhar as reuniões e uma sequência enorme de outras atividades para fazer antes mesmo de voltar para o trabalho (quando este o tem). Essas famílias, apontaram os teóricos, não acompanham as atividades escolares, as mochilas ou mesmos as comunicações oficiais e extraoficiais enviadas pela escola no intuito de trazer alguma responsabilidade para os pais. Frente a essa lamentável situação quase não sobre nenhum espaço para a comunicação, para a conversa, para o emparelhamento de ideais e feedbacks por parte da equipe escolar: o diálogo entre a família e a escola é demasiadamente prejudicado, quando não inexistente.

Uma possível solução que foi apontada ao longo do respaldo teórico veio no sentido de dizer que é preciso que o professor tenha um olhar mais voltado para as mazelas sociais e emocionais da família – que vai muito além de uma criança que frequenta a escola. É preciso que a prática docente, a metodologia, a didática seja

voltada para o resgate e para a construção de mecanismos de comunicação que possam ajudar a dirimir as lacunas comunicacionais entre a escola e a família. Em síntese, concluiu-se que educação é processo composto por diferentes agentes. Não existe aluno sem escola tão pouco escola sem suporte familiar. Se a família se insere na vida escolar de seus filhos, fazendo aquilo que lhe está ao alcance de suas mãos todos saem ganhando nessa missão tão nobre e transformadora que é a educação.

Referências

ABRAMOVAY, M.; RUA, M. G. **Violência nas escolas**. Brasília: UNESCO, 2003.

ARAUJO, Danilo Alves de. **O ensino da língua portuguesa nas escolas estaduais da cidade de Paulo Afonso/BA-Brasil**: convergências e diferenças entre os documentos oficiais e as práticas dos docentes. Tese de Doutorado. Universidade Nacional de Rosário. Argentina. 2017.

BARBOSA, Jean Carmo. **A violência escolar: diagnóstico e propostas de solução**. São Paulo: Ática. 2021

CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para a análise das relações sociais. Serviço Social em Revista. Londrina: UEL. v.3. n. 2. 2001.

CASCAIS, Maria das graças; TERÁN, Augusto Fachín. **Educação Formal, informal e não formal na educação em ciências**. Universidade Federal do Amazonas. 2011

CAPUTI, Lesliane. **Família contemporânea: uma instituição social de difícil definição**. Universidad de Habana. 2011.

CERQUEIRA, Aliana Georgia Carvalho; CERQUEIR, Aline Carvalho; SOUZA, Thiago Cavalcante de; MENDES, Patrícia Adorno. **A trajetória da Idb: um olhar crítico frente à realidade brasileira**. Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 2012.

CRESWELL, JOHN W. **projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**; tradução magdalopes. – 3 ed. – PORTO ALEGRE: ARTMED, 296 páginas, 2010.

FACHIN, Odília. **Fundamentos de Metodologia**. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

FONSECA, DM. **A pedagogia científica de Bachelard**. EducPesqui. 2008;34(2):361-70.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas**. Rio de Janeiro. 2006.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censos 2023.

IBGE. Inovações e impactos nos sistemas de informações estatísticas e geográficas do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

JUNIOR, Valter Carabetta. **Rever, Pensar e (Re)significar: a Importância da Reflexão sobre a Prática na Profissão Docente**. Universidade de Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil. 2010.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARANDINO, Martha, **Ensino de biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos**. São Paulo: Cortez, 2009.

OLIVEIRA, Marcos Marques de. **As Origens da Educação no Brasil: Da hegemonia católica às primeiras tentativas de organização do ensino**. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.12, n.45, p. 945-958, out./dez. 2004

NORONHA, Maressa Maelly Soares; PARRON, Stênio Ferreira. **A evolução do conceito de família**. a Faculdade de Ciências Contábeis de Nova Andradina – FACINAN. 2019

SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma contra los Gentiles, Editorial Porrúa, México, 2004

SANTOS, Fernanda Ferreira dos; PEDROSA, Letícia Leonardi; AIRES, Joanez Aparecida. **Contribuições da Educação Não Formal para Educação Formal: Um Estudo de Visitas de Alunos da Educação Básica ao Departamento de Química da UFPR**. 2017.

SEVERO, Rita Cristina Basso. **Nuances: estudos sobre Educação**. Presidente Prudente-SP, v. 28, n. 3, p. 99-114, Set/Dez, 2017. ISSN: 2236-0441 DOI: 10.14572/nuances.v28i3.3456.2017.

SIEBERT. Bruna Roberta de castro. Um estudo sobre a violência contra a mulher: Uma das faces das expressões da questão social atendida pelo município de Matinhos-Pr. 2010.

VITALE, M.A.F. **Famílias Monoparentais: indagações**. In: Revista Serviço Social e Sociedade n. 71 “Famílias”. Ano XXIII. São Paulo: Cortez, 2002 (pag. 45-62).

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

Cicero Marreiro de Sousa Neto; Marília Monteiro Santos; Rose Cleia Maria Barros Mendes; Edinalva Costa de Andrade Marreiro; Dulcyleny Barros de Assunção.

Resumo:

O presente estudo pretende aprofundar como a educação ambiental é tratada em Instituições de Ensino Fundamental; atualmente, considera-se a legislação significativa para a etapa escolar de nosso alunado nesta etapa de aprendizagem. De modo específico, almeja-se: apresentar de forma simplificada como a educação ambiental (EA) que é abordada nas instituições de ensino em consonância com a legislação concernente; identificando assim, os principais desafios à implementação da EA em instituições de ensino fundamental na atualidade e refletindo sobre as novas tendências e as novas perspectivas do ensino ambiental na comunidade escolar visando a realidade contemporânea. A proposta do escrito trata-se de uma pesquisa exploratória ancorada em análise documental, a partir de abordagem qualitativa. Nesta linha, respalda-se nos estudos de autores que discorrem sobre a temática em apreço, e adicionalmente, na legislação pertinente à matéria explicitada, a exemplo da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental nos ambientes escolares. Os resultados permitiram entender que a educação ambiental assume elementos e compromissos de mudança de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes que se deve realizar em conjunto com a sociedade na atual conjuntura. infere-se que há necessidade de enfatizar a sensibilização da sociedade, a partir da percepção, da interação, do cuidado e do respeito de todos para com a natureza e tudo o que envolve o ecossistema destacando a diversidade dessa relação com o meio.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Instituições Públicas; Ensino Fundamental; Lei nº 9.795.

Abstract:

The present study aims to delve deeper into how environmental education is treated in Elementary Education Institutions; Currently, legislation is considered significant for the school stage of our students at this stage of learning. Specifically, the aim is to: present in a simplified way how environmental education (EE) is addressed in educational institutions in accordance with the relevant legislation; thus, identifying the main challenges to the implementation of EA in elementary education institutions today and reflecting on new trends and new perspectives of environmental teaching in the school community aiming at contemporary reality. The proposal of the writing is exploratory research anchored in documentary analysis, based on a qualitative approach. In this line, it is supported by studies by authors who discuss the topic in question, and additionally, by legislation pertinent to the matter explained, such as Law No. 9,795, of April 27, 1999, which established the National Environmental Education Policy in school environments. The results allowed us to understand that environmental education

assumes elements and commitments to change values, behaviors, feelings, and attitudes that must be conducted together with society in the current situation. It is inferred that there is a need to emphasize raising awareness in society, based on perception, interaction, care and respect for nature and everything that involves the ecosystem, highlighting the diversity of this relationship with the environment.

Keywords: Environmental Education; Public Institutions; Elementary School; Law No. 9,795.

1. Introdução

A Educação Ambiental (EA) representa um processo educativo que leva a um conhecimento consciente sobre o meio ambiente, efetiva-se mediante valores éticos, regras políticas de convivência social e de mercado, onde há uma elevada repercussão da distribuição entre os benefícios e prejuízos relacionados ao apoderamento e uso dos recursos naturais, o estudo em questão apresenta como um dos instrumentos que colaboram para a formação de cidadãos críticos quanto à realidade em que se inserem (Sorrentino; Trajber; Ferraro Jr., 2005, p. 285-299).

Assim, a Lei nº 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, em seu Art. 1º, aduz:

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Brasil, 1999, p. 01).

Uma vez que o espaço escolar é um ambiente propício para o estabelecimento de ações intencionais com vistas à formação humana, acredita-se que as ações empreendidas nesse ambiente podem levar à transformação e/ou reprodução social, inclusive nas questões ambientais, objeto desta investigação, coadunando Saviani (2008).

Isso posto, o presente estudo propõe-se a examinar como a educação ambiental é tratada nas instituições públicas de ensino fundamental na atualidade, considerando a legislação pertinente.

Especificamente, almeja-se: revelar (alcançar) uma educação ambiental no ambiente escolar com reflexões sobre as perspectivas da educação ambiental em instituições públicas de ensino fundamental na realidade social contemporânea uma vez que, a legislação atualmente em vigor está a cada dia pertinente em identificar os

desafios que surgem para a implementação de uma educação ambiental em instituições públicas e de ensino fundamental nos ambientes escolares.

Diante dessa perspectiva que se promoveu uma pesquisa exploratória com base em análise documental, mediante abordagem qualitativa, fundamentada nos pressupostos de autores que investigam essa temática. Adicionalmente, ancora-se na legislação pertinente à matéria de EA, a exemplo da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.

2. Revisão Bibliográfica

A partir do processo de redemocratização do país, a EA, por caracterizar-se como um movimento social emancipatório, fortaleceu-se paulatinamente, ao passo de adquirir um cunho cada vez mais crítico em relação ao assunto abordado. Em resposta ao seu fortalecimento, importantes medidas sinalizaram o início de seu processo de institucionalização (Reigota, 2012).

Em 27 de abril de 1999, o Brasil deu um importante passo no que se refere à EA: a Lei Federal nº 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) no País e de acordo com a referida Lei, a EA tornou-se um componente essencial e permanente da educação nacional; passou a estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades mediante ao processo educativo em caráter formal e não formal[2] (Brasil, 1999, p. 1).

Em seu Art. 1º, a referida política define a EA como sendo:

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (Brasil, 1999, p. 1).

Considerando-se o disposto na PNEA, admite-se que a EA nas instituições de ensino deverá se articular com os demais conhecimentos de modo interdisciplinar. De outra maneira, no Art. 10º § 1º da referida normativa, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.

Em alusão a esta política, são princípios básicos da EA:

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo.

II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
 III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
 IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
 V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
 VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo;
 VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
 VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. (Brasil, 1999, p. 2).

E em consonância com a PNEA, são objetivos fundamentais da EA:

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
 II – a garantia de democratização das informações ambientais;
 III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
 IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
 V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
 VI – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação da integração com a ciência e a tecnologia;
 VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. (Brasil, 1999, p. 2).

Outro passo para a institucionalização da EA foi dado no ano de 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu no âmbito Legislativo.

A necessidade de inclusão da EA em todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente (Henriques et al., 2007, p. 13).

Assim, a PNMA tem por objetivo específico:

A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ou desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, [...] (Brasil, 1981, p. 1).

Segundo os objetivos supracitados, a PNMA deixa claro o atendimento aos seguintes princípios:

- I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
- II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
- III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
- IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
- V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
- VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
- VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
- VIII - recuperação de áreas degradadas;
- IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. (Brasil, 1981, p. 1).

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs):

São responsáveis por orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras, promovendo os sistemas educativos em seus vários níveis para que se desenvolvam plenamente, com uma formação de qualidade, respeitando suas condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas (Brasil, 2013).

Na acepção de Bonamino e Martinez (2002, p. 375-377), no tocante à organização do currículo escolar no ensino fundamental,

- a) as escolas deverão fundamentar suas ações pedagógicas em princípios éticos, políticos e estéticos;
- b) reconhecimento da identidade pessoal dos alunos, professores e demais profissionais que atuam na educação escolar, bem como da identidade institucional das escolas e dos sistemas de ensino;
- c) considera o processo educacional como uma relação indissociável entre conhecimentos, linguagem e afetos, constituinte dos atos de ensinar e aprender;
- d) estabelece conteúdos curriculares mínimos para a chamada Base Nacional Comum, destinados a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional;
- e) orienta as escolas no sentido da condução de propostas curriculares e de processos de ensino capazes de articular os conhecimentos e os valores da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada ao contexto social;
- f) enfatiza a autonomia escolar e fundamenta-se novamente, na LDB para orientar as escolas no uso da Parte Diversificada do currículo no desenvolvimento de atividades e projetos de seu interesse específico;

g) diz a respeito a propostas pedagógicas capazes de zelar pela existência de um clima escolar de cooperação e de condições básicas para planejar o uso do espaço e do tempo escolar.

De acordo com Carvalho (2004), a EA vem se consolidando como uma ação educativa que deve estar pautada na transversalidade e interdisciplinaridade, articulando saberes, construção de atitudes e percepções ambientais.

No que alude aos aspectos constituintes da interdisciplinaridade, Dias (1999, p. 112-113) ressaltou algumas características da interdisciplinaridade relacionada à EA:

- a) Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global.
- b) Destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas.

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), segundo Brasil (BRASIL, 1998),

Ratificam a concepção de que o meio ambiente deve ser trabalhado de forma transversal e interdisciplinar para possibilitar transformações e visões diferenciadas de mundo, de conhecimento, de ensino e aprendizagem.

Aliás, de acordo com os PCN (Brasil, 1997, p. 31) a interdisciplinaridade,

[...] questiona o segmento entre os diferentes campos de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles, questiona a visão compartimentada (disciplinas) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas.

Consoante os PCNs de acordo com Brasil (Brasil, 1997)

A escola deve oferecer aos alunos condições e recursos que levem à discussão das formas de utilização crítica da participação social e política na preservação do meio ambiente, sendo o tema meio ambiente considerado um tema transversal, ou seja, deve ser trabalhado de modo a perpassar os diferentes componentes da estrutura curricular.

Por sinal, os PCNs elencam habilidades que os alunos terão que adquirir ao final do ensino fundamental, a saber:

Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultura observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo propositivo, para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis; compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das pessoas, tanto local quanto globalmente; conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas relacionadas ao meio ambiente; perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de causa/efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo (histórico), utilizando essa percepção para posicionar criticamente diante das condições ambientais de seu meio. (Brasil, 1998, p. 197).

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que regula-menta as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares em todos os níveis de escolarização, aborda o termo EA, apenas uma vez em seu texto, segundo Brasil (Brasil, 2018).

Recomenda os conhecimentos que a serem trabalhados “preferencialmente, de maneira transversal e integradora” (Brasil, 2018, p. 19).

Há dois pontos importantes nos fundamentos pedagógicos segundo a nova BNCC (Brasil, 2018):

O primeiro é o desenvolvimento de competências por meio da indicação clara do que os alunos devem “**saber**” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “**saber fazer**” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho); O segundo é com a educação integral, que se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. (Brasil, 2018).

Em se tratando da Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu Art. 32, inciso II:

Quanto à educação ambiental, requer-se para o ensino fundamental, a “compreensão ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”. Por sua vez, o Art. 36, § 1º, estabelece que os currículos do ensino fundamental e médio

“devem abranger, obrigatoriamente [...] o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil” (HENRIQUES et. al., 2007, p. 19).

Ainda de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, em seu Capítulo II § 7º, tem-se que: Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.

Por sua vez, o PNE remete a uma oportunidade (Brasil, 2014):

Se as diferentes esferas de governo têm compromissos comuns, terão resultados mais efetivos e recursos otimizados se planejarem suas ações de maneira integrada e colaborativa. Além desses claros benefícios, ao realizarem essa tarefa, os gestores indicarão caminhos concretos para a regulamentação dos pactos federativos nacionais em torno da política pública educacional, estabelecendo o primeiro desenho para o Sistema Nacional de Educação (Brasil, 2014, p. 9).

3. Metodologia

O presente estudo propõe-se a examinar como a educação ambiental é tratada nas instituições públicas de ensino fundamental na atualidade, considerando a legislação pertinente.

Nessa perspectiva promoveu-se uma pesquisa exploratória com base em análise documental, mediante abordagem qualitativa, fundamentada nos pressupostos de autores que investigam essa temática. Adicionalmente, ancora-se na legislação pertinente à matéria de EA, a exemplo da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.

4. Discussão

Quando se trata da EA, cabe considerá-la em contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, configura-se como elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos. Segundo Jacobi (Jacobi, 2003).

O desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, e não para um grupo restrito, concretiza-se pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se converter, portanto, em ator corresponsável na defesa da qualidade de vida (Jacobi, 2003, p. 197).

Em consonância com Machado e Teran (2018):

Há múltiplas barreiras enfrentadas ao tentar inserir a educação ambiental nas aulas. Falta de domínio sobre o tema, pouca ou nenhuma estrutura escolar, como aulas de campo, inexistência de formação acadêmica e excesso de conteúdo são alguns dos obstáculos que afastam cada vez mais o tema da rotina escolar.

E o que se tem sido feito em termos de educação ambiental? A grande maioria das atividades são feitas dentro de uma modalidade formal. Os temas predominantes são lixo, proteção do verde, uso e degradação dos mananciais, ações para conscientizar a população em relação à poluição do ar. A educação ambiental que tem sido desenvolvida no país é muito diversa, e a presença dos órgãos governamentais como articuladores, coordenadores e promotores de ações é ainda muito restrita. No caso das grandes metrópoles existe a necessidade de enfrentar os problemas da poluição do ar, e o poder público deve assumir um papel indutor do processo. A redução do uso do automóvel estimula a corresponsabilidade social na preservação do meio ambiente, chama a atenção das pessoas e as informa sobre os perigos gerados pela poluição do ar.

De acordo com Jacobi, 2003 (JACOBI, 2003):

Mas isso implica a necessidade de romper com Cadernos de Pesquisa [...] as responsabilidades urbanas dependem em tudo da ação governamental, e os habitantes mantêm-se passivos e aceitam a tutela (Jacobi, 2003, p. 198).

A implementação da educação ambiental no ensino fundamental pode ser desafiadora, pois envolve diversas questões, desde a conscientização dos alunos até a capacitação dos professores e a integração do tema nas práticas pedagógicas. Abaixo estão alguns desafios comuns enfrentados na implementação da educação ambiental no ensino fundamental:

- Falta de Conscientização e Interesse: Muitas vezes, os alunos e até mesmo os educadores não têm uma compreensão completa da importância da educação ambiental. Isso pode resultar em falta de interesse e engajamento no tema.
- Falta de Recursos: A educação ambiental muitas vezes requer materiais e recursos específicos, como livros didáticos, laboratórios, equipamentos e materiais de campo. A falta desses recursos pode dificultar a implementação eficaz.

- **Falta de Formação de Professores:** Professores muitas vezes não recebem treinamento adequado em educação ambiental durante sua formação inicial. Isso pode levar a uma falta de confiança na abordagem do tema em sala de aula.
- **Barreiras Curriculares:** Em alguns sistemas educacionais, o currículo é rígido e focado em disciplinas tradicionais, o que pode dificultar a inclusão da educação ambiental de forma integrada.
- **Falta de Integração Interdisciplinar:** A educação ambiental funciona melhor quando é integrada a várias disciplinas, mas isso pode ser desafiador de implementar, pois requer coordenação entre diferentes professores e departamentos.
- **Resistência Cultural e Política:** Em algumas comunidades, pode haver resistência cultural ou política à educação ambiental, especialmente quando ela entra em conflito com interesses econômicos ou ideologias arraigadas.
- **Ameaças Ambientais Abstratas:** Os desafios ambientais muitas vezes parecem distantes e abstratos para os alunos, o que pode dificultar a conexão entre as aulas de educação ambiental e suas vidas cotidianas.
- **Falta de Espaços para Atividades ao Ar Livre:** Atividades práticas ao ar livre são essenciais para a educação ambiental, mas nem todas as escolas têm acesso a espaços adequados.
- **Avaliação Adequada:** Medir o impacto da educação ambiental pode ser complicado, pois os resultados muitas vezes não são imediatos e podem ser influenciados por muitos fatores externos.
- **Mudanças na Política Educacional:** Mudanças na política educacional podem afetar a prioridade dada à educação ambiental nas escolas, tornando sua implementação instável.

Para superar esses desafios, é importante que governos, instituições de ensino e comunidades trabalhem juntos para promover a educação ambiental de maneira eficaz. Isso pode incluir o desenvolvimento de currículos flexíveis, o fornecimento de treinamento para professores, a alocação de recursos adequados e a conscientização da importância da educação ambiental para as gerações futuras. Além disso, abordar os desafios culturais e políticos requer um esforço constante de

engajamento com as partes interessadas e a promoção de valores de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

A educação ambiental é uma prática pedagógica que não se realiza sozinha, mas nas relações do ambiente escolar, na interação entre diferentes atores, conduzida por um sujeito: os professores. No entanto, esses professores que estão nas salas de aula ou em formação nas universidades estão se sentindo compelidos por toda uma demanda social e institucional a inserir a dimensão ambiental em suas práticas pedagógicas (Guimarães, 2012, p. 124-125).

[...] a educação ambiental não transmite só o conhecimento científico, mas enfatiza e provoca a necessidade de diálogo entre todo tipo de conhecimento, inclusive com a arte, que permita ao cidadão e à cidadã uma melhor atuação e intervenção cotidiana na busca de soluções e alternativas socioambientais. (Reigota, 2009, p. 54-55).

Conforme Ferraz (2004), a EA deve, com uma abordagem holística das questões ambientais, levar as pessoas a repensar os valores que têm levado à degradação ambiental e milhões de seres humanos à miséria e fome. É importante que todos entendam que fazem parte do próprio meio ambiente e, dessa forma, são afetados reciprocamente pelas ações individuais e coletivas.

A Educação Ambiental nas escolas não deve ser conservacionista (como historicamente ela tem sido), ou seja, aquela cujos ensinamentos conduzem apenas ao uso racional dos recursos naturais (Dias, 2010).

Escola e família são instituições sociais muito presentes na vida escolar do aluno, de forma que só se pode pensar em sucesso educativo se pensarmos também em trabalho conjunto. Este tem sido um dos desafios da educação. Educar é sem dúvida um papel que recai sobre a família e a escola. Por isso, quanto mais estreita for essa relação, melhor será o resultado. Pais e professores têm objetivos comuns e precisam ser os mais cordiais, coerentes e responsáveis nesse processo (Rodrigues, 2011, p. 3).

[...] se a educação é mediadora na atividade humana, articulando teoria e prática, a educação ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora responsável diante do ambiente em que vivem. Podemos dizer que a gênese do processo educativo ambiental é o movimento de fazer-se plenamente humano pela apropriação/transmissão crítica e transformadora da totalidade

histórica e concreta da vida dos homens no ambiente. (Tozoni-Reis, 2007, p. 218).

Guimarães *et al.* (2010, p.18), ao refletirem acerca dos processos formativos em EA e suas reverberações nas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, defendem processos de formação que rompam com a lógica cientificista, em um processo permeado pelo diálogo de modo que o processo de formação não se restrinja à dimensão informativa de conhecimentos historicamente produzidos, mas que “[...] se constitua num conhecimento que nos forme e nos transforme conjuntamente como sujeitos em formação no coletivo”.

5. Considerações Finais

Em resumo, a educação ambiental no ensino fundamental enfrenta desafios, mas também oferece perspectivas emocionantes para capacitar os alunos a compreenderem e enfrentar os desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente. A colaboração entre educadores, comunidades, governos e organizações ambientais desempenha um papel fundamental na promoção do sucesso da educação ambiental nas escolas.

Em face do exposto, recorre-se a Torales (2013) para atestar que os encaminhamentos futuros para o campo da EA apontam para o desenvolvimento de ações amplas e contínuas que direcionam esforços no sentido de “*potencializar*” a dimensão ambiental nos documentos oficiais, concentrar esforços investigativos nos fazeres e nas práticas dos professores formadores, abarcando suas compreensões, intencionalidades e representações. Esses esforços, nada simples, demandam pesquisas, discussões e reflexões coletivas que envolvam professores, pesquisadores, alunos e a comunidade acadêmica como um todo.

REFERÊNCIAS

BONAMINO, A.; MARTINEZ, S. A. Diretrizes e Parâmetros Nacionais para o Ensino Fundamental: a participação das instâncias políticas do Estado. In.: **Rev. Educ. Soc.**, Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.795, de 28 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm. Acesso em: 27 mar. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 116, p. 70, 18 jun. 2012.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 1981. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 167, p. 1, 02 set. 1981.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referência Curricular Nacional para a Educação Fundamental. Brasília: ME/SEF, 1998, (Vol. I, II, III).

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 27 mar. 2023.

NOGUEIRA, C. Contribuições para a Educação Ambiental Crítica. **Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA)**, 18(3), 2023 156–171. <https://doi.org/10.34024/revbea.2023.v18.14160>

DIAS, G. F. **Educação ambiental: princípios e práticas**. São Paulo: Gaia, 2010.

FERRAZ, J. M. G. **Educação Ambiental e mudança de valores**. In: HAMMES, V. S. (org.). Proposta metodológica de macroeducação. 2. ed. São Paulo: Globo, 2004.

FERRAZ, J. M. G. **Educação Ambiental e mudança de valores**. In: HAMMES, V.S. (Org.). Proposta metodológica de macroeducação. 2.ed. São Paulo: Globo, 2004.

GUIMARÃES, M. **A formação de educadores ambientais**. 8. ed. Campinas: Papyrus, 2012.

GUIMARÃES, M.; FONSECA, L. C.; OLIVEIRA, L. M.; SOARES, A. M. D. A pesquisa na formação do educador ambiental. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 3, n. 3, p. 15-26, 2010. Disponível em: A PESQUISA NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR AMBIENTAL | Ensino, Saúde e Ambiente (uff.br). Acesso em: 27 mar.2023

HENDGES, A. S. Educação ambiental no ensino formal e não formal, Lei 9.795/1999. *Ecodebate cidadania e meio ambiente*, 2010. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2010/09/13/educacao-ambiental-no-ensino-formal-e-nao-formal-lei-9-7951999-artigo-de-antonio-silvio-hendges/>. Acesso em: 27 mar. 2023.

HENRIQUES, R.; TRAJBER, R.; MELLO, S.; LIPAI, E.; CHAMUSCA, A. Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. 2007. Disponível em: http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad1_ed_amb_ap_sust.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2023.

JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, n. 118, mar. 2003. Disponível em: scielo.br/j/cp/a/kJbkFbyJtmCrFTmfHxktgnt/?format=pdf&lang=pt - Acesso em: 27 mar. 2023

MACHADO, A. C.; TERAN, A. F. Educação ambiental: desafios e possibilidades no ensino fundamental nas escolas públicas. **Educação Ambiental em Ação**, v. 17, n. 66, 2018. Disponível em: (PDF) 4/12/2018 [Artigo]-EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS ESCOLAS PÚBLICAS (researchgate.net) - Acesso em: 27 mar. 2023

REIGOTA, M. **Educação ambiental**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.

MEC. Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. Volume 1: Introdução; volume 2: Formação pessoal e social; volume 3: Conhecimento de mundo.

RODRIGUES, V. M. C. **Participação dos pais no cotidiano da Escola Estadual Manoel Alves Grande**. Relatório analítico apresentado ao Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* em coordenação pedagógica. Campos Lindos, TO, dez. 2011. Disponível em: PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NO COTIDIANO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL ALVES GRANDE 1 - PDF Free Download (docplayer.com.br) Acesso em: 27 mar. 2023.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. Campinas: Autores Associados, 2008.

SORRENTINO, M.; TRAJBER, R.; FERRARO JR., L. A. Educação ambiental como política pública. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285-299, 2005.

TORALES, M. A. A inserção da educação ambiental nos currículos escolares e o papel dos professores: da ação escolar a ação educativo-comunitária como compromisso político-ideológico. **REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. especial, n. 1, p. 1-17, 2013.

TOZONI-REIS, M. F. de C. **Contribuições para uma pedagogia crítica na educação.** *In:* LOUREIRO, C. F. B. A questão ambiental no pensamento crítico: natureza, trabalho e educação. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. p. 177-221.

O IMPACTO DA RENDA BÁSICA DE CIDADANIA NA EDUCAÇÃO: uma análise de seu potencial transformador

Felipe Gabriel Schultze

Resumo:

O presente artigo científico busca expor que a Renda Básica de cidadania, como política pública, diminui barreiras ao acesso à educação. Verifica-se que a implementação da Renda Básica de Cidadania não é apenas uma mudança nas políticas econômicas, mas também uma transformação social.

Palavras-Chave: Renda Básica de Cidadania; Desigualdade Educacional; Política Pública.

Abstract:

This scientific article seeks to expose that the Basic Income of citizenship, as a public policy, reduces barriers to access to education. The implementation of the Basic Citizenship Income is not only a change in economic policies, but also a social transformation.

Keywords: Basic Citizenship Income; Educational Inequality; Public Policy.

1. Introdução

Sabe-se que a pobreza é reconhecida como um determinante social que molda as oportunidades de aprendizado desde a infância até a vida adulta. Dessa forma, é de amplo conhecimento que, por sua natureza, a pobreza cria barreiras substanciais ao acesso à educação. O Estado desempenha um papel central na garantia de que todos os cidadãos tenham acesso equitativo à educação, independentemente de sua origem socioeconômica. Políticas públicas eficazes devem ser implementadas para superar barreiras financeiras. Sabendo que a Renda Básica de Cidadania, muitas vezes referida como "renda básica universal" é uma política pública inovadora que propõe fornecer a todos os cidadãos um recurso regular e incondicional para atender às suas necessidades básicas.

Dessa forma, o presente artigo objetiva, com estudo bibliográfico, comprovar que a carência da educação está conectada à renda baixa das famílias e que a Renda Básica de Cidadania pode ser um motor no desenvolvimento educacional de um país.

2. Revisão de Literatura

2.1 Desigualdade como fator importante na formação do estudante

A desigualdade é uma questão enraizada na história do país que reflete estruturas sociais historicamente constituídas. Dessa forma, verifica-se a necessidade de compreender a inteiração entre desigualdade educacional e pobreza. No presente artigo, entende-se a pobreza de acordo com o conceito de Crespo e Gurovitz (2002, p. 11) que definem a pobreza como um fenômeno multidimensional em que há a falta do que é necessário para o bem-estar material. Associa-se a esse conceito a falta de voz, poder e independência dos pobres que os sujeita à exploração

De acordo com Raquel Guzzo e Antônio Euzébios Filho (2005), a desigualdade é um fenômeno tem se caracterizado como marca dos grandes centros urbanos, que são capazes de congregam, em uma mesma localidade, diferentes grupos sociais com interesses econômicos, políticos e sociais antagônicos

Sabe-se que a pobreza é reconhecida como um determinante social que molda as oportunidades de aprendizado desde a infância até a vida adulta. Dessa forma, é de amplo conhecimento que, por sua natureza, a pobreza cria barreiras substanciais ao acesso à educação. Custos associados, como taxas escolares, uniformes e material didático, frequentemente se tornam obstáculos para famílias de baixa renda. Além disso, a necessidade de crianças contribuírem para a renda familiar muitas vezes as impede de frequentar a escola regularmente, iniciando um ciclo de desigualdade vicioso ao longo do tempo. Raquel Guzzo e Antônio Euzébios Filho (2005), dado o contexto de exclusão/inclusão desta região, e a importância que a Educação assume neste processo, uma vez que a escolarização e o analfabetismo se configuram como índices de desenvolvimento humano, a atuação em escolas públicas instigou a refletir sobre a desigualdade social, seu impacto no sistema educacional e sobre alguns desafios inerentes à prática pedagógica com vistas à superação deste quadro.

Nada obstante disso, a qualidade do ensino em comunidades economicamente desfavorecidas é comprometida. Sabe-se que muitas escolas se sedimentam em áreas que carecem de infraestrutura adequada e recursos educacionais escassos. Esse déficit na qualidade do ambiente de aprendizado contribui para uma lacuna de conhecimento que afeta adversamente o desenvolvimento cognitivo e acadêmico dos alunos, tornando mais difícil para eles competir em um mundo cada vez mais globalizado.

De acordo com Raquel Guzzo e Antônio Euzébios Filho (2005), a desigualdade de renda se configura como parte dos índices de defasagem idade/ série. Regiões como o Norte e o Nordeste (duas regiões que concentram o maior número de pobres e miseráveis no país) são as que apresentam um número maior de pessoas de quatorze anos na situação de defasagem escolar (89,4% e 89,9 % respectivamente).

Dessa forma, a relação entre pobreza e desigualdade educacional forma um ciclo vicioso. A pobreza impede o acesso a uma educação de qualidade, reforçando a desigualdade. Este ciclo complexo é alimentado por fatores conectados que exigem uma abordagem multifacetada. A atenção necessária dessas questões exige uma reavaliação crítica das estruturas institucionais.

2.2. O papel do Estado em face às desigualdades educacionais e sociais

Verifica-se que a desigualdade na educação e seu vínculo com a pobreza são desafios que exigem uma abordagem colaborativa e multifacetada do Estado brasileiro.

De acordo com Eduardo da Rosa Ramos (2012), o Estado pode ser conceituado em razão do momento, jurídico, histórico e social. De acordo com o autor, nas teorias democráticas, o Estado pode ser conceituado como pessoa jurídica sujeito de direitos. Em síntese, o Estado é ordem jurídica, dotada de poder soberano, tem como objetivo o bem comum de um povo situado em determinado território

Verifica-se que o governo enquanto representante dos interesses da sociedade, tem a responsabilidade intrínseca de garantir o acesso universal e a qualidade na educação. A missão de fornecer uma educação menos desigual é fundamental para o desenvolvimento sustentável de um país.

Nessa senda, o Estado desempenha um papel central na garantia de que todos os cidadãos tenham acesso equitativo à educação, independentemente de sua origem socioeconômica. Políticas públicas eficazes devem ser implementadas para superar barreiras financeiras, geográficas e culturais, garantindo acesso de qualidade e igualitário. De acordo com Matheus Silveira Souza e Fernando Alves (2020), identificar que fatores contribuem para uma boa execução das políticas públicas, é ao mesmo tempo identificar quais contribuem para um Estado efetivo, eficaz e eficiente do ponto de vista de ser capaz de captar os anseios da sociedade e realizá-los sem desprezar as conquistas constitucionais democráticas.

De acordo com Crespo e Gurovitz (2002, p. 06) a noção de pobreza como inadequação de capacidade e a noção de pobreza como baixo nível de renda, estão vinculadas, uma vez que a renda é um meio fundamental na obtenção de capacidade. E, quanto mais capacidades, maior o potencial produtivo de uma pessoa e, conseqüentemente, maior a chance de se obter uma renda mais elevada.

O Estado tem a capacidade única de mobilizar recursos significativos para desenvolver políticas públicas educacionais de alta qualidade. Diminuição da desigualdade e da pobreza são essenciais para proporcionar um ambiente de aprendizado estimulante. O investimento estatal nesses aspectos é vital para a construção de uma base sólida para o desenvolvimento acadêmico.

2.3 A Renda Básica de cidadania como auxílio no combate da desigualdade educacional

A Renda Básica de Cidadania, muitas vezes referida como "renda básica universal" é uma política pública inovadora que propõe fornecer a todos os cidadãos um recurso regular e incondicional para atender às suas necessidades básicas. Esta proposta desafia as abordagens tradicionais de assistência social ao buscar uma solução que transcenda barreiras econômicas, promovendo a inclusão e a dignidade. De acordo com Matheus Silveira Souza e Fernando Alves (2020), a Renda Básica de Cidadania (RBC) pode ser definida como o direito de todo cidadão receber, individualmente e de forma incondicional, um benefício monetário do Estado.

A renda básica de cidadania se baseia em princípios fundamentais, sendo o mais proeminente o de assegurar um valor regular e incondicional a todos os

cidadãos, independentemente de sua condição financeira. Essa abordagem destaca a importância da justiça social, proporcionando a cada indivíduo uma base econômica para participar plenamente da sociedade. Matheus Silveira Souza e Fernando Alves (2020), é relevante destacar que a RBC não propõe mudanças estruturais no sistema econômico, visando a atingir as causas que geram a pobreza, mas, sim, mantém a lógica estruturante do capitalismo, buscando amenizar um de seus efeitos colaterais – a pobreza por meio de uma política distributiva.

De acordo com Josué Pereira da Silva (1998), a renda básica de cidadania faz parte da elaboração de propostas de política social que permitam reverter o atual processo de exclusão social de uma crescente parcela da população. De acordo com o autor, é nesse contexto que ganham sentido as propostas que veem na quebra do vínculo entre trabalho e renda uma saída para a atual crise social.

A implementação da Renda Básica de Cidadania não é apenas uma mudança nas políticas econômicas, mas também uma transformação social. Ainda de acordo com Jônatas Rodrigues Silva (2022, p 25.) a renda Básica é entendida como um direito social e não como uma transferência de renda para o cidadão pobre. O modelo de assistência social não é Renda Básica, mas sim renda condicional cuja condição para receber o benefício é ser pobre. Em geral, programas de renda condicional complementam a renda. No Brasil, o Programa Bolsa Família (PBF) é o programa nacional de renda condicional destinado às famílias classificadas como pobres ou em extrema pobreza.

Dessa forma, a política pública proposta pela renda básica de cidadania representa uma proposta audaciosa e inovadora para enfrentar desafios persistentes de pobreza e desigualdade. Ao assegurar um suporte financeiro mínimo para todos os cidadãos, a RBC busca criar uma sociedade mais justa e inclusiva. De acordo com Jônatas Rodrigues Silva (2022, p 29.) o pagamento da Renda Básica deve ser feito em dinheiro e não em comida, roupas ou outros itens de necessidade básica. O valor pago em dinheiro é logisticamente mais rápido e menos custoso com as facilidades de transferências eletrônicas bancárias. Transferir recursos financeiros tem custo praticamente zero para um governo, diferente da burocracia que uma distribuição eficiente de comida e demais itens acarreta. Ainda o dinheiro eletrônico diminui o uso

clientelista da distribuição. De acordo com Josué Pereira da Silva (1998), a renda básica de cidadania é um vínculo entre trabalho e qualidade de vida.

A Renda Básica de cidadania busca solucionar a questão em que a pobreza impede o acesso a uma educação de qualidade. Com a diminuição da desigualdade provocada pela renda básica de cidadania, para todos os cidadãos, a RBC busca criar uma sociedade mais justa e inclusiva. O equilíbrio entre a garantia de uma renda mínima e a manutenção da motivação para a participação produtiva na sociedade é um desafio central. De acordo com Jônatas Rodrigues Silva (2022, p 31.) mais um argumento favorável ao pagamento individual é que a diferenciação de acordo com a composição familiar dissuade famílias e pessoas a viverem juntas. O pagamento individual é favorável à vida comunitária, enquanto esquemas por núcleo familiar trazem incentivo ao isolamento.

De acordo com Eduardo Suplicy e Cristovam Buarque (2007) o debate está centrado nas esferas federal versus municipal como lugar para o desenvolvimento de políticas públicas. Em nível local há um grande impulso foi dado para a implementação de propostas combinando critérios de renda com o requisito de que, para ser beneficiário do programa, a família deve manter suas crianças na escola.

Sabe-se que a alimentação é fundamental para o processo de aprendizagem. A renda básica de cidadania auxiliaria que os alunos se alimentassem adequadamente em casa. Sandra Sawaya (2006). Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD de 2001, 74,6% da população economicamente ativa recebe até três salários-mínimos; desses, 35,7% recebem até um salário-mínimo e 24,1% recebem valor inferior a um salário-mínimo. Dessa forma, de acordo com a autora, considerado o poder de compra de um salário-mínimo em relação à cesta básica, percebemos que os assalariados não possuem condições de comprá-la com o que recebem. O custo da cesta básica em 1996 oscilava em torno de 100% do salário-mínimo; em 2002, o salário-mínimo correspondia a 77% do valor da cesta, conforme o Dieese. Segundo os dados da PNAD de 2001, verifica-se que, no Nordeste, os trabalhadores que recebem um valor equivalente ou inferior a um salário-mínimo representam 41% da força de trabalho ocupada. A autora afirma que quase metade da população dessa região não tem condições de comprar uma cesta básica, pois o SM permite pagar apenas uma parte dos alimentos que a compõem.

Para tanto, a Renda Básica de Cidadania diminui barreiras ao acesso à educação. Verifica-se que com o recebimento da política pública, os custos associados com mensalidades uniformes e material didático, não se tornam obstáculos para famílias de baixa renda. Além disso, haverá a diminuição da necessidade de crianças contribuírem para a renda familiar, onde muitas vezes as impede de frequentar a escola regularmente, iniciando um ciclo de desigualdade vicioso ao longo do tempo.

2.4 Breves considerações a renda básica de cidadania no Alasca o no Brasil.

Existem diversas variações na implementação desse conceito, incluindo diferentes valores, fontes de financiamento e critérios de elegibilidade. A renda básica é concebida como uma forma de proporcionar segurança econômica, permitindo que as pessoas atendam às suas necessidades básicas, enquanto também fornece liberdade e autonomia para escolher como gastar esse recurso.

De acordo com Eduardo Suplicy e Cristóvão Buarque (2007) o Alasca, um dividendo igual, pago a todos os cidadãos, já é uma realidade. De acordo com os autores, os dividendos são pagos anualmente para todos os que vivem no país em um ano ou mais. Em 1995 o valor do dividendo alcançou US\$990 por ano. Desde 1976, com a finalidade de financiar o programa, 25% de todos os royalties da exploração de recursos minerais, como o petróleo, foram destinados ao Fundo Permanente do Alasca. Os autores afirmam que os Programas de renda mínima, dentre outras vantagens, possuem mecanismos que não interferem nos aspectos locais positivos do mercado, apresentam flexibilidade para acomodar as transformações pelas quais a sociedade brasileira passa e preservam a dignidade humana, já que oferecem condições para a superação das necessidades básicas.

De acordo com Thiago Santos Rocha (2022), no Brasil, a Lei nº 10.835/2004 que trata sobre a renda básica de cidadania, estabelece que a RBC, a partir de 2005, seria instituída como direito de todas as pessoas brasileiras residentes no país e estrangeiras residentes há pelo menos cinco anos, independentemente de sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. De acordo com o autor, o Programa que criou o Programa Bolsa Família (PBF), cuja implementação e desenvolvimento ao longo dos anos acabou deixando de lado —

como se isso fosse constitucionalmente admissível — os deveres que a Lei nº 10.835 impôs ao Poder Executivo para que, já em 2005, fossem dados os primeiros passos no caminho rumo à plena implementação da estrutura de garantia do direito à RBC.

A prefeitura de Maricá no Rio de Janeiro implementou a renda básica de cidadania através da economia solidária, onde o recebimento seria através de moeda do município.

A implementação prática da renda básica muitas vezes enfrenta resistência devido a preocupações sobre custos, impactos na motivação para o trabalho e questões políticas. É uma proposta que continua a gerar debates e experimentos ao redor do mundo, com alguns países e comunidades testando programas-piloto para avaliar os potenciais benefícios e desafios associados à renda básica de cidadania.

3. Conclusão

Constatou-se que a relação entre pobreza e desigualdade educacional forma um ciclo vicioso. A falta de acesso a uma educação de qualidade limita as oportunidades de emprego, perpetuando a pobreza. Ao mesmo tempo, a pobreza impede o acesso a uma educação de qualidade, reforçando a desigualdade.

Verifica-se que estratégias eficazes para diminuição da desigualdade educacional incluem investimentos substanciais em assistência financeira direta, desenvolvimento profissional para educadores e iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades. A desigualdade na educação e seu vínculo com a pobreza são desafios globais que exigem uma abordagem colaborativa e multifacetada.

O equilíbrio entre a garantia de uma renda mínima e a manutenção da motivação para a participação produtiva na sociedade é um desafio central. Dessa forma, a política pública proposta pela renda básica de cidadania representa uma proposta audaciosa e inovadora para enfrentar desafios persistentes de pobreza e desigualdade. Ao assegurar um suporte financeiro mínimo para todos os cidadãos, a RBC busca criar uma sociedade mais justa e inclusiva. Verifica-se que é através da Renda Básica de cidadania que há a diminuição das barreiras ao acesso à educação.

Referências

CRESPO, Antônio. GUROVITZ, Elaine. A pobreza como fenômeno multidimensional. **RAE-eletrônica**, Volume 1, Número 2, jul.-dez/2002

GUZZO, Raquel Souza Lobo; EUZEBIOS FILHO, Antonio. Desigualdade social e sistema educacional brasileiro: a urgência da educação emancipadora. **Escritos educ.**, Ibirité , v. 4, n. 2, p. 39-48, dez. 2005 Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-98432005000200005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 05 jan. 2024

ROCHA, Tiago Santos. Considerações sobre o direito fundamental a renda básica familiar. Consultor jurídicos, 2022. <https://www.conjur.com.br/2022-jun-11/direitos-fundamentais-consideracoes-direito-fundamental-renda-basica-familiar/#:~:text=Ta%20como%20positivado%20pela%20EC,vulner%C3%A1vel%2C%20mas%20n%C3%A3o%20impor%20qualquer> . acesso em 18.01.2024

SILVA, Josué Pereira da. Renda mínima, trabalho e cidadania: o projeto Suplicy em debate. **Est. Econ** . São Paulo, v. 28, 1998,

SILVA, Jônathas Rodrigues. Renda básica como instrumento de liberdade. 196 p. Tese de doutorado

SOUZA, Matheus Silveira. Alves, Fernando de Brito. Renda básica de cidadania: possíveis estratégias para uma implementação no Brasil. **Rev. Faculdade de Direito**, 2020.

SUPLICY, Eduardo Matarazzo. BUARQUE, Critovam. Garantir a renda mínima para erradicar a pobreza: o debate e a experiência dos brasileiros. **Estudos avançados**, 2007.

SAWAYA, Sandra. Desnutrição e baixo rendimento escolar: contribuições críticas. **Estudos avançados**. 2006. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0103-40142006000300015> . Acessado em 18/01/2006

RAMOS, Eduardo da Rosa. Noções Gerais Sobre a Origem do Estado e do Estado Moderno. **Revista eletrônica de estudos jurídicos e da sociedade**, Guaxupé – MG, n. 1, V1, p. 01-09, mar. 2012. ISSN 2316-6223.

GERAÇÃO ALFA - DESAFIOS DOS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Thatiana Soares dos Santos; Alequexandre G. de Andrade

Resumo:

O objetivo deste estudo foi analisar a formação docente na educação infantil frente ao novo paradigma da geração alpha. As gerações são classificadas observando o lapso de tempo em anos, no caso da geração alpha, nascidos a partir de 2010, tem-se que são mais inclinados as discussões da sustentabilidade bem como a integração da tecnologia e educação. Desta forma, trata-se de uma formação cidadã para a ética e a reflexão sobre o que é alusivo a uma formação ampla.

Palavras-chave: Geração Alpha; tecnologia; Educação Infantil.

Resumen:

El objetivo de este estudio es analizar la formación docente en educación infantil frente al nuevo paradigma de la generación alfa. Las generaciones se clasifican observando el lapso en años, en el caso de la generación alfa, nacida a partir de 2010, las discusiones sobre sustentabilidad, así como la integración de tecnología y educación son más inclinadas. De esta forma, se trata de una formación ciudadana para la ética y la reflexión, lo que está aludiendo a una formación amplia.

Palabras clave: Generación Alfa; tecnología; Educación Infantil.

1. Introdução

A transposição geracional, imposta pelo encurtamento das ondas de inovação do desenvolvimento técnico, social e econômico, tem resultado no aumento das diferenças nas sucessivas rupturas comunicacionais e comportamentais e, portanto, também de socialização e educação.

Se esta constatação é natural no curso do desenvolvimento da humanidade, quando nos centramos em temas de ensino aprendizagem, tudo se torna mais complexo, tanto mais se pensarmos que a efetivação desses processos de educação que decorrem nas nossas escolas, exigem a formação de professores que, tendo sido educados à luz dos princípios e saberes de outras gerações, deverão ser capazes de

intervir na educação das crianças cujos códigos de vida, coadjuvados por recursos tecnológicos com apelo a comportamentos impostos pela globalização, são substancialmente diferentes.

Este artigo propõe aqui uma reflexão em torno do contributo da formação de professores da geração Alpha (nascidos após 2010).

2. Materiais e Métodos

O estudo foi construído por meio de pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura que, para Lakatos e Marconi (2003, p. 248): “consiste em uma síntese, a mais completa possível, referente ao trabalho e aos dados pertinentes ao tema, dentro de uma sequência lógica.” Desta forma, possibilitou a pesquisadora contatar direta e indiretamente com fontes de conhecimentos legitimados cientificamente.

Portanto, a pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa, de natureza básica que, para Gil (1999, p. 42) denota que essa natureza “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas.” Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois visa “proporcionar mais familiaridade com o problema.” Gil (1999, p. 41).

Para tanto, foram estabelecidos os critérios de busca de literaturas, coleta de dados, a análise crítica dos estudos selecionados assim como apresentação e discussão dos resultados tendo como referências as bases de dados Scielo e google acadêmico. Os critérios de inclusão foram artigos com temática em geração Alpha, formação docente e tecnologia. Foram excluídos estudos de caso, estudos que não abordavam a geração Alpha e estudos que não incluíam geração Alpha para comparação.

3. Discussão

3.1 A geração Alfa e suas Particularidades

As gerações que antecederam as Z e Alpha (cerca de $\frac{3}{4}$ da população portuguesa (Pordata, 2017) viveram em contextos muito diferentes. Os avós e bisavós das duas últimas gerações – os Baby Boom –, foram educados em ambientes onde

os reflexos e ideologias das duas Grande Guerras originaram uma educação de maior controle e repressão que terá resultado na formação de indivíduos mais lutadores pela paz, direitos humanos, entre outros. A urgência da reconstrução impunha o planeamento e o ordenamento da vida e dos territórios, promovendo sentimentos protecionistas e até nacionalistas.

Assim se explicam muitas das características dos filhos dos Baby Boom – a geração X (anos 60 e 70 do século XX), quando se dissipa a insegurança da instabilidade provocada por ambientes de guerra, abrindo portas a comportamentos de liberdade, anarquia, hippies, revolução sexual, entre outros. A par e passo desta viragem comportamental, com os primeiros computadores e o aumento da velocidade em diversos domínios da sociedade, nomeadamente, de processamento da informação, premiu-se o gatilho para uma mudança alucinante no sentido da globalização onde os significados tradicionais de espaço e de tempo, pela ubiquidade que assumem, parecem perder o sentido. A escala local, de tempo longo e baixa velocidade foi dando lugar ao global e à instantaneidade, tornando as distribuições ubíquas enquanto parece anular o efeito das distâncias. A consciência de que as ações locais afetam o global vai ganhando terreno nos discursos de estratégia e política territorial, enquanto a afirmação do local procura reabilitar o que designam de identidade – “... à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderemos nos identificar – ao menos temporariamente.” (Hall, 2006: 13).

O tempo comprime-se nas ondas de inovação, determinando que a diferença geracional deixasse de ter intervalos de 40 ou mais anos e passasse para menos de 20! Hoje os Y, Z e Alphas, mas principalmente os últimos, quase não conhecem outro Mundo que não o digital – os indivíduos nascidos depois de 2010 apresentam muitos traços de comportamento e desenvolvem formas de comunicação catalisadas pela rapidez de acesso à informação, traços esses que ainda não foi possível clarificar (Downes, 2007). Porém, é para o trabalho com estes jovens que formamos professores! De facto, os nativos digitais (geração zapping, multitask, touch screen) começam a desenvolver-se num mundo onde o acesso a escalas múltiplas de leitura espacial são banalizados a partir dos equipamentos móveis que lhes permitem

«estar» em todo o lado, com «toda» a gente e vivenciar, no momento, experiências que nas gerações anteriores demorariam muito tempo ou até poderiam ser impossíveis.

Assim se compreende melhor que o conforto de formação do passado, quando o professor podia ensinar o que aprendeu, cria hoje inquietação pela imprevisibilidade da mudança: “[os] tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em estado avançado de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da urgência em derretê-los era o desejo de, por uma vez, descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura, solidez em que se pudesse confiar e que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável.” (Bauman, 1999, p. 10).

A geração Alfa é a primeira geração que nasce totalmente no século 21, são os chamados nativos digitais. A Interação com humanos robôs inteligência artificial passa de um para outro sem os obstáculos, pois para eles é uma coisa só.

3.2 Desafios dos Professores de Gerações Anteriores ao Ensinar a Geração Alpha

Os educadores e familiares estão em gerações diferentes das crianças nativas. Processo de educação nas escolas exigem a formação das professoras dos professores que foram educados em outras gerações precisarão ser capazes de intervir na educação de jovens cujo códigos de vida são bem diferentes onde a tecnologia está presente como nunca e comportamentos impostos pela globalização.

Porém, questionamo-nos como abordamos temas diversos num contexto em que as crianças têm a solução na mão através do acesso à informação disponibilizada em dispositivos com acesso à Internet? Tudo indica que a passagem do saber científico para a construção do conhecimento e desenvolvimento de competências pelos nossos estudantes necessita de ser repensado, sob pena de se tornar desinteressante e desmotivador. Neste processo de transição, urge, portanto, prestar a máxima atenção à formação de professores, isto é, promover um adequado ajuste que convirja para o necessário contributo de cada área disciplinar para o cumprimento das Áreas de Competências definidas no PASEO.

De fato, o desenvolvimento técnico e tecnológico nas sociedades resultou em mudanças profundas na forma como vivemos e como encaramos o nosso quotidiano.

Há um conjunto de mecanismos que faziam parte do dia a dia, como a necessidade de memorizar, de organizar, de comunicar informação, que hoje está fortemente automatizado, libertando os indivíduos para o desenvolvimento de outras competências que o tornam mais ágil e talvez até mais inteligente (Lévy, 2004). Ou seja, a linearidade, uniformização e padronização que caracterizava muitos dos sistemas educativos, dá lugar ao privilégio da diversidade, flexibilidade, hibridismo e colaboração na formação de indivíduos mais criativos e mais adaptativos às exigências da sociedade atual.

O encurtamento das ondas de inovação reflete-se na vertigem da sucessão geracional, ou seja, não é fácil nascer no Behaviorismo – “...the single biggest problem facing education today is that our Digital Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling to teach a population that speaks an entirely new language.” (Prensky, 2001: 2). Dito de outra forma, a sucessão geracional impõe a presença de professores e seus formadores, maioritariamente das gerações X e Y, com responsabilidade no ensino-aprendizagem de jovens Z e Alpha, cujo perfil, principalmente destes últimos, ainda está longe de ser conhecido.

Não há dúvida que cabe ao professor fazer a transposição entre o saber científico & pedagógico e o contexto escolar, mas esta tarefa didática é cada vez mais exigente e impõe uma formação.

Gusdorf (1963) chama a atenção para a necessidade de trazer para a escola um ensinamento de valores fundamentais para a vida dos indivíduos e de refletir sobre o saber fragmentado, disciplinar.

A linearidade, uniformização e padronização que caracterizavam muitos dois sistemas educativos, dá lugar ao privilégio da diversidade, flexibilidade hibridismo e colaboração na formação de indivíduos mais criativos e mais adaptativos as exigências da sociedade atual.

Não há dúvida que cabe ao professor fazer a transposição entre o saber científico pedagógico e o contexto escolar, mas esta tarefa didática é cada vez mais exigente e é necessária uma formação de professores cada vez mais flexíveis e mais preparados para o inesperado.

Os indivíduos nascidos depois de 2010 apresentam muitos traços de comportamento e desenvolvimento em forma de comunicação catalisada pela rapidez

de acesso à informação, esses que ainda não foram possíveis classificar (Doentes, 2007).

Os nativos digitais começam a desenvolver-se no mundo onde o acesso às escalas múltiplas de leitura espacial são banalizadas a partir dos equipamentos móveis que leis permitem estar em todo lado, toda a gente e vivenciar no momento, experiências que nas gerações anteriores demorariam muito tempo ou até poderiam ser impossíveis.

Conforto na formação do passado, quando o professor podia ensinar o que aprendeu, criar hoje em quitação pela imprevisibilidade da mudança.

3.3. Formação docente para um melhor trabalho na Educação Infantil

No que diz respeito a educação infantil, a política de formação para o docente é fundamental para esta transformação educacional, alguns educadores que atuam em creches têm apenas uma formação a nível fundamental, isto faz com que sua formação não esteja alinhada com a necessidade exigida para a educação infantil (Fernandes; Kuhlmann Jr., 2020).

É na educação infantil que comportamentos e traços de personalidade são formados, cabe ao professor favorecer a construção da cultura por meio do conjunto de hábitos, costumes e valores (Silva; Batista; Bezerra, 2020). Para Barreto (2013), é preciso compreender que o conceito de família não está apenas ligado a questões econômicas e patrimoniais, mas também as questões sociais. Neste sentido, é preciso integrar a educação entre família, escola e sociedade para construir estes comportamentos éticos e reflexivos.

Este conceito de educar e cuidar se consolida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na educação Infantil como uma perspectiva de integrar o ambiente da criança, suas experiências de forma a protagonizar uma educação democrática e capaz de moldar e adaptar aspectos pedagógicos (Brasil, 2018).

O eixo pedagógico está centrado em interações e brincadeiras tendo como direitos de desenvolvimento e aprendizagem a convivência, brincadeira, participação nas atividades e na gestão, expressar-se e conhecer-se, como campo de experiência tem-se o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons cores e formas,

escuta, fala pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (Brasil, 2018).

Esta formação proposta pela BNCC, esta retilínea com a proposta de Gardner que traz as inteligências múltiplas, que discute um novo tipo de paradigma anteriormente baseado em uma inteligência única para um paradigma com base epistemológica na psicologia humanista, neuropsicologia e modelo holístico (Chura; Huayanca; Maquera, 2019).

Para Gardner (2009), a inteligência humana é formada por 7 tipos, sendo: inteligência Lógico-Matemática, Inteligência Linguística, Inteligência Físico-Cinestésica, Inteligência Interpessoal, Inteligência Intrapessoal e Inteligência Musical.

Esta teoria estabelece um novo olhar e pensar para as atividades educacionais, como por exemplo a solução de problema utilizando diversos recursos, atividades culturais integradas. No caso da educação infantil este papel de cuidar e socializar proporciona o desenvolvimento da identidade por meio de atividades múltiplas e realizadas em cooperação (Cezari; Sousa; Cunha, 2016).

4. Conclusão

A geração Alpha chega à universidade com a esperança de que a educação e tecnologia estarão integradas, que temas como sustentabilidade sejam debatidos, ou seja, uma outra percepção de mundo. Todas estas gerações estão no sistema educacional, sejam servidores ou estudantes. Portanto, é preciso equilíbrio para que a educação seja transformadora.

Pensar na educação apenas como transmissora do conhecimento é abdicar de uma formação ética e moral que desenvolve e transforma a realidade em que as pessoas vivem, neste sentido uma educação democrática onde há espaço para o protagonismo estudantil, em qualquer fase da vida, demonstra-se capaz de oferecer condições para a edificação da motivação pelo conhecimento (Assis; Ribeiro, 2019).

A educação é a única fonte para a redução das desigualdades por meio da formação ampla para a cidadania e para o trabalho, esta formação das novas gerações tem como principal fator o investimento amplo em educação e o alinhamento das metodologias, embora haja planejamento e metas estabelecidas, é preciso

aperfeiçoar o acompanhamento dos resultados pedagógicos para que a execução do planejamento seja eficaz e promova a integração curricular (Bastos, 2017).

Esta formação cidadã tem um laço histórico, De acordo com Almeida (2020) ao analisar o período imperial de 1822 a 1889 do ponto de vista da perspectiva política e da disseminação da escravidão depreende-se que há um óbice na estruturação social de classes visto o desinteresse das forças políticas para reformar estas estruturas. O processo de cidadania não pode rechaçar os processos de compreensão e interação com o mundo por dois motivos, a sociedade está em evolução e a compreensão de mundo não é estática e imaginar a racionalidade cartesiana para delinear um conjunto de habilidades, ideias e práticas muitas vezes não calcadas em sistemas democráticos, não se faz real (Fischman; Haas, 2012).

Referências

- Barreto, I. S. Evolução histórica e legislativa da família. (2013). In: EMERJ (Ed.). 10 Anos do Código Civil - Aplicação, Acertos, Desacertos e Novos Rumos. 13. ed. Rio de Janeiro: EMERJ. v. 1.
- Bastos, M. DE J. Educação, Trabalho e Cidadania. (2017). Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.
- Bauman, Z. (1999). *Modernidade líquida*. Zahar, São Paulo.
- Downes, S. (2007). *Learning Networks in Practice*. National Res Council of Canada.
- Fernandes, F. S.; Kuhlmann JR., M. Políticas de Formação Docente para a Educação Infantil. *Educação e Fronteiras*, v. 9, n. 27, 2020.
- Fischman, G. E.; Haas, E. Cidadania. *Educação & Realidade*, v. 37, n. 2, p. 439–466, ago. 2012.
- Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- Gusdorf, G. (2003). *Professores para quê? Para uma pedagogia da pedagogia*. São Paulo: Martins Fontes.
- Hall, S. (2006). *A Identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A.
- Lakatos, e. M.; Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Lévy, P. (2004). As tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática. Editora, 34, São Paulo (1ª ed. 1993).

Pordata (2017). Disponível em: <https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+presidente++estimativas+a+31+de+Dezembro+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-7-1074>, acesso em 10/05/2022.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon. MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October.

PLANEJAMENTO INCLUSIVO: das Ideias à Realidade

Ana Paula Olímpio Bezerra; Euda Clelia Torres Costa; Gaudencio Vilela; Grazielle Malta da Silva; José Luciclécio Vitorino; Santana das Fontes de Abrantes

Resumo:

Este artigo apresenta dados de suma importância para a compreensão e análise do planejamento e funcionamento de todo o sistema que envolve as ações entre família, escola e inclusão das PcD (Pessoas com Deficiência). Inicialmente, reflete sobre os conceitos de Integração e Inclusão, à luz dos teóricos Morin e Mantoan. No que trata de planejamento em educação inclusiva, buscou-se aporte nos autores Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana e Redig que trazem reflexões acerca das reformulações necessárias no ambiente escolar, tanto em relação aos recursos, espaços físicos quanto ao quadro humano de profissionais preparados e estruturas para que se concretize a proposta de inclusão com dignidade e respeito às diferenças de cada indivíduo sob a perspectiva da Educação Inclusiva como direito de todos. Tendo em vista a posição das pessoas com deficiência nesse cenário, seu modo de vida, sua forma de aprendizagem e seu potencial cognitivo, é que surgiu o interesse pela presente pesquisa. Assim, este trabalho suscita uma análise e reflexão sobre o planejamento para avançar o processo de ensino-aprendizagem da PcD, ressaltando, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos educadores no que se refere à questão, bem como a necessidade de se pensar na flexibilidade metodológica, nas reformulações e adaptações necessárias no intuito de atender às diversidades e às especificidades desse público.

Palavras-chave: Planejamento; Inclusão; Educação Inclusiva.

Abstract:

This article presents extremely important data for understanding and analyzing the planning and functioning of the entire system that involves actions between family, school, and inclusion of PwD (People with disabilities). Initially, it reflects on the concepts of Integration and Inclusion, in the light of theorists Morin and Mantoan. With regard to planning in inclusive education, support was sought from the authors Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana and Redig, who bring reflections on the necessary reformulations in the school environment, both in relation to resources, physical spaces and the human framework of prepared professionals and structures for the proposal of inclusion with dignity and respect for the differences of each individual from the perspective of Inclusive Education as a right for all. Bearing in mind the position of people with disabilities in this scenario, their way of life, their way of learning and their cognitive potential, the interest in this research arose. Of PwD's teaching-learning process, also emphasizing the difficulties faced by educators regarding the issue, as well as the need to think about methodological flexibility, reformulations, and necessary adaptations to meet the diversities and specificities of this public.

Keywords: Planning; Inclusion; Inclusive Education.

1. INTRODUÇÃO

A Inclusão é um tema de fundamental importância a ser trabalhado na sociedade. Envolve aspectos humanísticos onde a equidade é fundamental para as relações, as quais promovem unidade, integração e equidade e devem ter lugar primordialmente na escola. É neste espaço que a comunidade educativa deve interagir buscando formar o cidadão praticante de valores como respeito, ética e igualdade. No entanto, para que a educação e a escola cumpram esse papel social, faz-se necessário planejar. São muitas as dificuldades apresentadas entre refletir, discutir, implantar e implementar um planejamento. Há que se planejar observando as particularidades e características da escola.

Esta pesquisa busca encontrar dados que reforcem a importância do ato de planejar e que leve a uma melhor compreensão e análise do funcionamento de todo o sistema que envolve as ações entre família, escola e inclusão das PcD (Pessoas com Deficiência). Inicialmente, reflete sobre os conceitos de Integração e Inclusão, à luz dos teóricos Morin e Mantoan. No que trata de planejamento em educação inclusiva, busca aporte nos autores Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana e Redig que trazem reflexões acerca das reformulações necessárias no ambiente escolar, tanto em relação aos recursos, espaços físicos quanto ao quadro humano de profissionais preparados e estruturas para que se concretize a proposta de inclusão com dignidade e respeito às diferenças de cada indivíduo sob a perspectiva da educação inclusiva como direito de todos. Tendo em vista a posição das pessoas com deficiência nesse cenário, seu modo de vida, sua forma de aprendizagem e seu potencial cognitivo, é que surgiu o interesse pela presente pesquisa. Assim, este trabalho suscita uma análise e reflexão sobre o planejamento para alavancar o processo de ensino-aprendizagem da PcD, ressaltando, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos educadores no que se refere à questão, bem como a necessidade de se pensar na flexibilidade metodológica, nas reformulações e adaptações necessárias no intuito de atender às diversidades e às especificidades desse público.

A metodologia utilizada neste estudo foi bibliométrica e dialética por meio da revisão bibliográfica e análise de discurso. Para tanto, foram selecionados estudos, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos, livros e publicações utilizando as palavras-chave: educação inclusiva, inclusão e planejamento, em bases de dados como Scielo

e bibliotecas virtuais. Após a pré-seleção, foi feita a revisão bibliográfica, incluindo a leitura analítica e comparativa do discurso, pontuando as questões relevantes que compunham os objetivos propostos.

Como proposições, esta pesquisa objetiva analisar as principais dificuldades na implementação do Planejamento Inclusivo (PI). Mais especificamente identificando a importância da formação dos professores e profissionais de apoio sobre as deficiências de forma geral, indicando práticas pedagógicas mais democráticas e compreendendo a importância da equidade na educação inclusiva, através das mais diferentes tecnologias, buscando indicar estratégias pedagógicas facilitadoras do atendimento inclusivo.

Em face da relevância do tema em tela e da percepção das dificuldades na implementação de um planejamento inclusivo eficaz, este trabalho objetiva fazer uma breve análise em alguns autores cujos pensamentos e obras relatam experiências na área de inclusão, traçando um diálogo entre os mesmos para que, a partir desse estudo, se possa conhecer estratégias e metodologias que subsidiem a implementação de planejamentos inclusivos e, dessa forma, o planejamento saia do campo das ideias e passe a fazer parte de uma realidade que trate os indivíduos com igualdade de direitos.

2. Metodologia

A metodologia neste estudo foi bibliométrica e dialética por meio da revisão bibliográfica que é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica possui caráter exploratório, pois permite maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições Gil (2007) e análise de discurso que, segundo Costa (2012), fornece métodos teóricos eficientes de todo tipo de discurso e auxilia a ultrapassar a superficialidade da primeira leitura de um texto.

Para tanto, foram selecionados estudos, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos, livros e publicações utilizando as palavras-chave: educação inclusiva, inclusão e planejamento, em bases de dados como Scielo e bibliotecas virtuais. Foi feita uma pré-seleção de 20 autores. Destes, quatorze foram excluídos por não conterem informações referentes aos objetivos dessa pesquisa. A partir dos seis

autores incluídos, fez-se a revisão bibliográfica incluindo a leitura analítica e comparativa do discurso, pontuando as questões relevantes que compunham os objetivos propostos.

3. Resultados e Discussão

3.1 Inclusão no campo das ideias e a escola que queremos ter: Diálogos entre Morin e Mantoan

A inclusão é um conceito que emerge da complexidade, da ideia de trama de tecido que nos propõe Morin (2001), pois envolve as diferenças humanas entrelaçadas no todo que é o tecido social. Para que esse tecido não desfie ou fique desalinhado, é importante que os fios estejam não somente lado a lado, mas entrelaçados harmonicamente; quanto maior a quantidade de fios, melhor é o tecido.

Mantoan (2003) propõe a reflexão sobre a diferença entre integração e inclusão, enfatizando sobre o verbo e a produção dos efeitos que podem surgir a partir da sua interpretação e prática.

A indiferenciação entre o processo de integração e o de inclusão escolar é prova dessa tendência na educação e está reforçando a vigência do paradigma tradicional de serviços educacionais (Mantoan, 2003).

O dicionário (Dicio, dicionário online) define integração como incorporação, ação de incorporar, de unir os elementos num só grupo. E inclusão como integração absoluta de pessoas que possuem necessidades especiais ou específicas numa sociedade: políticas de inclusão. Uma simples análise comparativa das palavras já torna possível perceber que um termo é mais restrito e o outro mais abrangente. No contexto escolar a integração seria colocar todos em um só espaço, ao passo que inclusão seria a convivência respeitosa, empática, solidária, construção de laços afetivos e aprendizagem significativa.

Os dois vocábulos — “integração” e “inclusão” —, conquanto tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Destaquei os termos porque acho ainda necessário frisá-los, embora admita que essa distinção já poderia estar bem definida no contexto educacional (Mantoan, 2003).

Mantoan almeja com essa diferenciação ilustrar que trazer o aluno com deficiência para a escola é como convidar para a festa, é integração; no primeiro momento, isso é bom e já mostra certo grau de evolução. Entretanto a inclusão deve ser mais abrangente que isso, na inclusão o aluno é acolhido nessa festa, é convidado para dançar, canta com os amigos, ceia, brinda e sorri, sente inclusive vontade de também promover festas de forma que possibilite replicar essa felicidade para outros que virão.

Ao cruzar os diálogos de Mantoan e Morin, é possível pensar em planejamento que vise mais do que o integrar os sujeitos ou colocá-los no mesmo espaço físico de ensino, mas sim visar promover uma comunidade de aprendizagem onde uns colaborem com o aprendizado dos outros.

Nessa perspectiva, por exemplo, é possível perceber a PcD aprendendo a conviver e ensinando às não PcD também a conviver, ter empatia e respeitar as diferenças.

Mantoan defende o planejamento de ensino que abrace a turma toda:

Como não me canso de dizer, ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para cada um, depende, entre outras condições, de se abandonar um ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. (Mantoan, 2003)

A proposta de Mantoan envolve o planejar com o rompimento das fronteiras entre as disciplinas curriculares, ensinar o todo e utilizar dinâmicas que explorem a transversalidade, conhecimentos e significações, ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade sociocultural dos alunos, projeção do protagonismo estudantil, formação integral e o desenvolvimento socioemocional.

O sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno (Mantoan, 2003) completa afirmando que as dificuldades e limitações devem ser reconhecidas, bem como as especificidades de cada educando, mas não devem conduzir nem restringir o processo de ensino.

Mantoan e Morin dialogam com pensamento similar no que tange à educação, todavia Mantoan, em especial, traz tais conceitos contextualizados no planejamento inclusivo.

Ensinar a turma toda reafirma a necessidade de se promover situações de aprendizagem que formem um tecido colorido de conhecimento, cujos fios expressam diferentes possibilidades de interpretação e de entendimento de um grupo de pessoas que atua cooperativamente em uma sala de aula. (Mantoan, 2003)

3.2. Concepções de Planejamento no Atendimento Educacional Especializado

Visando de fato à inclusão da pessoa com deficiência nas ações pedagógicas, e não somente sua integração no contexto escolar, como lamentavelmente ainda se percebe no cotidiano de tantas escolas, é imprescindível planejar ações didáticas que contemplem cada aluno em suas especificidades, buscando procedimentos metodológicos e recursos alinhados ao plano de AEE (Atendimento Educacional Especializado). Nesse sentido, Santos cita Lira (2016, p. 84) que realiza uma abordagem sobre o perfil do professor, referente às suas didáticas:

O professor inclusivo deverá ter, portanto, práticas didáticas não segregacionistas, pois contemplarão todos os tipos de sujeitos e as particularidades de suas necessidades. Esse será o educador do século XXI, voltado totalmente à superação das desigualdades sociais e intelectuais dos seus alunos.

O enveredamento do planejamento na Educação Especial conduz o professor a buscar soluções que contribuam com eficiência em suas práticas educacionais dentro da sala de aula, não se prendendo somente a atividades, mas buscando acompanhar e diagnosticar de forma contínua os avanços voltados ao modo de agir, pensar e aprender dos alunos com deficiência.

Tal concepção encontra respaldo em Libânio (2013) quando ele defende que o planejamento das atividades diárias possibilita que o professor reflita acerca de sua prática e dos resultados dela advindos.

Nessa perspectiva, essa proposta de planejamento em educação especial é de vital importância e tem sua própria configuração. Isso é evidenciado por Santos (2019) quando cita Glat, Vianna e Redig (2012) que compreendem que, apesar das diversas possibilidades de se estruturar um plano de AEE, ele não pode prescindir de informações básicas como: nome, idade, tempo escolar, avanços e dificuldades na

aprendizagem, adaptações curriculares necessárias que atendam às necessidades dos alunos, prazos e metas, profissionais engajados no processo dentre outros.

O debate com os diversos atores da comunidade escolar é, nesse contexto, indispensável ao êxito do planejamento em AEE. Todavia, encontra resistências, conforme destaca Poker et al (2013) ao afirmar que falta comunicação entre as partes envolvidas como: professores, gestores, família e profissionais da saúde que não repassam informações sobre os alunos. Assim, cabe à escola buscar estratégias que possibilitem o diálogo com esses diversos segmentos da comunidade escolar, com vistas à elaboração de um plano de AEE mais participativo e democrático.

Numa perspectiva inclusiva, segundo Vale (2022), “um planejamento que não inclui a todos e que não valoriza as diferenças, apresenta fragilidades, tanto sobre a concepção sobre os elementos que constituem este espaço, quanto a compreensão de seus proponentes. Articular o currículo, o planejamento e a inclusão, constitui-se em uma empreitada que, apesar das adversidades e resistências, necessita ser enfrentada, percorrendo pelos meandros que podem descortinar cenários e ampliar horizontes em torno de novas perspectivas.”

4. Considerações finais

A partir da análise dos conceitos de Integração e Inclusão, bem como sobre as práticas de planejamento em educação inclusiva, inicialmente pode-se afirmar que a ideia de inclusão vem, lenta e progressivamente, tomando corpo no contexto de muitas escolas. Noutras tantas, ainda se percebem práticas docentes apoiadas na ideia de integração, o que não confere à pessoa com deficiência seu protagonismo e desenvolvimento integral como estudante.

Desse modo, deve-se voltar o olhar para o planejamento didático que contempla as pessoas com deficiências em suas especificidades e necessidades próprias, pois entende-se que são necessárias mudanças nas práticas educacionais que busquem novos objetivos, métodos, conteúdos e recursos que atendam de forma eficiente esse público. Para tanto, o planejamento em AEE - Atendimento Educacional Especializado se destaca do planejamento tradicional para salas regulares quando trata, por exemplo, de adaptações curriculares e de materiais, apontando caminhos e meios para o professor trabalhar os conteúdos da matriz curricular com as PcD.

É notório que a educação necessita rever suas práticas visando preparar-se para a inclusão de todos os alunos. É na escola que os alunos com ou sem deficiência mantêm o maior contato social, seja em classes especiais, salas de recursos ou em salas comuns. Para a implementação de um planejamento inclusivo, a educação deve ser um lugar de convergência, de igualdade e de desenvolvimento que busque acolher as diferenças existentes e respeite o espaço de cada um. Há que se encontrar estratégias que permitam aos alunos com deficiência se sentirem parte integrante do ambiente escolar tendo a oportunidade de conviver de maneira respeitosa e de serem reconhecidos como sujeitos.

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que, apesar do tema Inclusão ser amplamente discutido, ainda é pequena a quantidade de autores que associam educação inclusiva e planejamento, de modo que, de fato, promova-se a inserção de todos os alunos que apresentem quaisquer especificidades. Em virtude dessa observação, reforça-se a necessidade de maior exploração como, por exemplo, um estudo de caso que possa corroborar com o que foi discutido nos resultados aqui apresentados ou que sejam detectadas outras dificuldades que não foram percebidas pelos autores pesquisados.

Referências

COSTA, H.C. **A Análise do discurso na compreensão de enunciados**. Revista Controvérsias v.8 n.2 – 2012.

Dicio, dicionário on line. Disponível em <:https://www.dicio.com.br/inclusao/>. Acesso em: 19 jan. 2023.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Atlas: São Paulo, 2007.

GLAT, R.; VIANNA, M. M.; REDIG, A. G. **Plano Educacional Individualizado: uma estratégia a ser construída no processo de formação docente**. Ciências Humanas e Sociais em Revista, RJ, EDUR, v. 34, n. 12, p. 79-100, 2012.

LIBANEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2013.

LIRA, B. C. **Práticas Pedagógicas para o século XXI: a socio integração digital e o humanismo ético**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Editora Sulina, Porto Alegre - RS, 1ª edição, 2005.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér . INCLUSÃO ESCOLAR O que é? Por quê? Como fazer? Editora Moderna, São Paulo , 2003 , 1ª edição disponível em https://files.cercomp.ufg-Mantoan_Acesso em: 19 jan. 2023.

POKER, R. et al. Plano de desenvolvimento individual para o atendimento educacional especializado. Marília-SP: Cultura Acadêmica, Oficina Universitária 2013.

SANTOS, L. de J. B. **Inclusão, Currículo e Planejamento: Intersecções com a Educação Inclusiva**. Revista Ciências Humanas - UNITAU, Taubaté/SP - Brasil, v. 12, n 1, edição 23, p. 98 - 113, jan. - abr. de 2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.32813/rchv12n12019artigo8_Acesso em: 19 jan. 2023.

VALLE, Paulo Roberto Dalla. Revista Diversidade e Educação, v. 10, n. 1, p. 377-397, 2022. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?start=20&q=artigos+recentes+sobre+planejamento+e+educa%C3%A7%C3%A3o+inclusiva&hl=pt-BR&as_sdt=0,5_Acesso em: 19 jan. 2023.

O BOLSA FAMÍLIA COMO ESTRATÉGIA PARA REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR

Ana Mara Costa de Melo, Cláudia Emanuelle Busch dos Santos, Fabiana Pereira da Silva Calderaro, Fabiana Zanella, Thiago Henrique de Oliveira Azevedo, Zeliane Fernanda Tapajós Fonseca

Resumo:

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, criado pelo governo federal em 2003 com a finalidade de garantir renda básica às famílias que se encontram em situação de pobreza. A Evasão Escolar refere-se ao processo em que o aluno deixa a escola, porém com possibilidade de retorno à mesma. O presente artigo visou analisar a relação existente entre a inserção das famílias no Programa Bolsa Família e a diminuição da evasão escolar. Na coleta de dados foi adotada a abordagem do tipo qualitativa de caráter exploratório realizando-se uma pesquisa bibliográfica para levantamento dos dados. O estudo identificou que o programa bolsa família, enquanto benefício assistencial que subsidia as famílias de baixa renda, é um dos fatores que ajuda a diminuir os índices de Evasão Escolar, uma vez que provê financeiramente as mesmas desde que mantenham as crianças e adolescentes matriculados efetivamente na escola.

Palavras-Chave: Políticas Públicas Educacionais. Evasão Escolar. Bolsa Família.

Abstract:

Bolsa Família is the largest cash transfer program in Brazil, created by the federal government in 2003 with the aim of guaranteeing a basic income for families living in poverty. School Evasion refers to the process in which the student leaves school, but with the possibility of returning to it. This article aims to analyze the relationship between the inclusion of families in the Bolsa Família program and the reduction of school dropouts. In the data collection, a qualitative approach of an exploratory character was adopted, conducting bibliographical research for data collection. The study identified that the Bolsa Família program, as an assistance benefit that subsidizes low-income families, is one of the factors that helps to reduce school dropout rates, since it financially provides them, if they keep children and adolescents effectively enrolled in the school.

Keywords: Educational Public Policies. School Evasion. Bolsa Família.

1 Introdução

Sabe-se que o Bolsa Família é uma política pública implementada nacionalmente pelo Governo Federal no ano de 2003 por meio da medida provisória

nº 132, que posteriormente foi convertida na lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. a qual tem como objetivo garantir renda básica às famílias em situação de pobreza.

O artigo em questão visou analisar a relação existente entre a inserção das famílias no Programa Bolsa Família e a diminuição da evasão escolar. Partindo do pressuposto de que o programa tem como objetivo contribuir para a superação da pobreza, pode-se afirmar que à medida que mais famílias se beneficiam do Programa Bolsa Família, realmente ocorre a diminuição no índice de evasão escolar.

A análise da produção acadêmica que trata sobre evasão escolar, frequência dos estudantes e Programa Bolsa Família, bem como de decretos e documentos referenciais do benefício, foi o caminho escolhido para o presente estudo, o qual se trata de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório.

O Programa Bolsa Família foi relançado em 2023 oferecendo mais proteção às famílias, agora o benefício considera o tamanho e as características familiares, as famílias que possuem três ou mais integrantes passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha. (Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, 2023).

2 Fundamentação Teórica

Na tentativa de reparar a dívida social do país e na busca pelo protagonismo na sociedade pelos campos ditos mais vulneráveis os quais permaneceram-se ausentes dos “olhares” do poder público para com suas políticas com grupos minoritários, no que se diz respeito a essa questão, desde o início do século XXI se obtiveram grandes avanços com a inserção dos programas de ajuda às famílias de baixa renda, como o Bolsa Família.

O Programa Bolsa Família surgiu com um plano de erradicar a pobreza no país e diminuir a desigualdade social, no entanto, esse benefício busca também a participação desses grupos nos contextos sociais, porém para a aquisição e efetivação do benefício estabelece-se o cumprimento de algumas condições previstas no art. 10 da medida provisória nº 1164, que considera as alterações sobre as normas para o recebimento do benefício.

Art. 10. A manutenção da família como beneficiária no Programa Bolsa Família dependerá, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nesta Medida Provisória e em regulamento, do cumprimento, pelos integrantes das famílias, de condicionalidades relativas:

- I - à realização de pré-natal;
- II - ao cumprimento do calendário nacional de vacinação;
- III - ao acompanhamento do estado nutricional, para os beneficiários que tenham até sete anos de idade incompletos; e
- IV - à frequência escolar mínima de:
 - a) sessenta por cento, para os beneficiários de quatro anos a seis anos de idade incompletos; e
 - b) setenta e cinco por cento, para os beneficiários de seis anos a dezoito anos de idade incompletos que não tenham concluído a educação básica. (MP, 2023)

Segundo Rúbio (2016), mesmo com as políticas públicas que têm contribuído para diminuir a evasão escolar, ainda se tem um número elevado de crianças fora do contexto escolar, adolescentes que deixam os estudos devido a fatores culturais. Dentre esses estão:

[...] más condições de vida, necessidade dos alunos trabalharem, o comportamento dos alunos, a falta de estrutura nas escolas, metodologias que dificultam a aprendizagem, o desinteresse e apatia das crianças e até o desânimo dos profissionais da educação. (Rúbio, 2016)

Nota-se que a desistência pelos estudos afeta muito mais a classe baixa, por razões óbvias que têm relação aos fatores já citados, onde programas como esse, buscam centralizar as políticas públicas com um olhar mais atento às famílias com maior vulnerabilidade social, sendo que é dever também do poder público em colaboração com a sociedade, garantir condições ao cidadão para que possa exercer sua cidadania, como previsto no art. 205 da Constituição Federal (CF, 1988), que ainda destaca o direito da educação para todos.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Brasil, 1990)

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990), que também se refere aos deveres do poder público. Constata-se que a educação não é um direito cuja responsabilidade é imposta exclusivamente a um determinado órgão ou instituição, é um direito que tem seu fundamento na ação do estado, mas que é compartilhado por todos, ou seja, sociedade em geral.

A evasão escolar não é um problema apenas em algumas unidades escolares,

mas é uma questão nacional que vem ocupando relevante papel nas discussões educacionais no cenário brasileiro, onde afeta diretamente as escolas públicas de ensino, isso ocorre devido ao contexto escolar que elas estão inseridas.

Segundo Abramovay e Castro (2003), há uma diferença entre os termos evasão e abandono escolar:

A fim de melhor compreender o fenômeno de evasão escolar, é preciso diferenciar seu conceito daquele entendido como abandono escolar. Evasão escolar refere-se ao aluno que deixa a escola, mas com a possibilidade de retorno à mesma. Já o abandono escolar ocorre quando o estudante deixa a escola em definitivo.

No trabalho aqui desenvolvido, será tratada a situação da Evasão Escolar, uma vez que a possibilidade do retorno do aluno para a escola depende de inúmeros fatores, dentre eles da situação financeira da família, pois o afastamento da unidade escolar ocorre, também por dificuldades financeiras as quais podem ser diminuídas, dentre outros fatores, pela aquisição do benefício do Bolsa Família.

3 Metodologia

O artigo trabalha em cima de uma pesquisa de caráter exploratório, a qual segundo Gil (2007) “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito”, e tem como procedimento um levantamento bibliográfico, o qual segundo Lakatos e Marconi (2007), “é o levantamento de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita”.

A pesquisa foi delimitada em documentos sobre a política pública do Bolsa Família com um recorte sobre a evasão escolar que o pagamento desse benefício ajuda a diminuir, tendo em vista seu caráter assistencialista às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Foram utilizados, para atender aos fins de comparação dos dados, gráficos disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC), que tratam da frequência escolar e da evolução do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família até o ano de 2019, uma vez que o período da pandemia e pós pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID 19) foi desconsiderado neste estudo.

A fundamentação teórica, foi realizada analisando-se artigos científicos que

tratam sobre os índices de frequência escolar, evasão escolar e o Programa Bolsa Família, assim como decretos, documentos referenciais e dados estatísticos os quais também foram levados em consideração, uma vez que se trata de uma Política Pública Federal, a qual possui legislação própria.

Após o levantamento dos dados, foi realizada uma associação entre os dois objetos de estudo, a Evasão Escolar e o Programa Bolsa Família, a fim de entender se possuem relação e qual seria está.

4 Resultados e Discussão

Como representado no gráfico abaixo, os níveis de frequência escolar vêm aumentando depois da implementação de políticas públicas de ajuda financeira para a população mais pobre, visto que, uma das regras para permanência no programa Bolsa Família é de que a criança esteja matriculada e mantenha assiduidade com relação aos estudos.

Gráfico 1: Resultado do acompanhamento da frequência do PBF relativo aos meses de fevereiro e março (2007-2019).

Fonte: MEC (2020)

Considerando o primeiro bimestre escolar (fevereiro e março), o gráfico nos mostra que houve o melhor índice de frequência dos estudantes beneficiados pelo Programa Bolsa Família (PBF), para o mesmo período, desde 2007. Chegou a 90,31% A taxa de alunos dentro da sala de aula este ano, em contrapartida há doze anos, registrou 66,22%. Os dados nos mostram que dos mais de 13,8 milhões de discentes beneficiários que fizeram parte do acompanhamento neste primeiro período de coleta de 2019. o registro é feito bimestralmente –, 12,4 milhões tiveram a frequência escolar informada e, dos beneficiários acompanhados, 95,16% cumpriram o percentual mínimo de presença exigida pelo programa. (Ministério da Educação, 2018)

Gráfico 2: Evolução do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.

Fonte: FGV Social (2023)

O Programa Bolsa Família, apresentou resultados significativos na redução da evasão escolar, percebeu-se com as pesquisas realizadas que, à medida que aumenta o número de famílias cadastradas no programa, há o aumento na frequência dos alunos beneficiados, resultando na diminuição da evasão escolar.

O que contribui para esse resultado é o fato de o programa condicionar o recebimento do benefício à frequência escolar dos filhos, essa exigência incentiva as famílias a manterem seus filhos na escola, reduzindo a evasão e aumentando a participação, o engajamento dos alunos e a melhoria da saúde das famílias beneficiárias. O programa está associado a um aumento do acesso aos serviços de

saúde, como consultas médicas, vacinação e pré-natal, já que eles são uma exigência para a manutenção das famílias no benefício, ou seja, dependerá dos integrantes da família a utilização destes serviços para continuarem recebendo o valor do Bolsa Família.

No entanto, é importante ressaltar que o Bolsa Família, por si só, não é uma solução definitiva para o problema da evasão escolar, é necessário uma abordagem mais abrangente, que envolva políticas públicas específicas para serem implementadas em conjunto com o Bolsa Família, pois mesmo que a inclusão das famílias no programa tem diminuído a evasão escolar, os índices de evasão continuam altos, é essencial identificar as causas, estabelecer estratégias, fortalecer o relacionamento com os alunos e suas famílias e criar um ambiente acolhedor na escola. O Mapa Mental ilustra os desafios para o enfrentamento da evasão escolar.

Figura 1: Mapa Mental da Evasão Escolar x Bolsa Família

Fonte: Os Autores, 2023

5 Conclusão

Pode-se perceber que muitos fatores levam à evasão escolar como as dificuldades financeiras, falta de interesse ou motivação dos alunos, problemas familiares, bullying, baixa qualidade do ensino, distância entre a escola e a residência, falta de suporte educacional adequado, entre outros. É de suma importância abordar esses fatores para combater a evasão escolar de forma efetiva.

O fato de um aluno deixar de frequentar a escola interrompe sua trajetória educacional. Essa situação pode ser prejudicial tanto para o aluno quanto para a sociedade como um todo, já que a educação é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social.

Sendo assim, o Programa Bolsa Família surge como uma maneira de tentar minimizar ou até mesmo combater a evasão escolar, oferecendo benefícios financeiros às famílias de baixa renda, desde que seus filhos estejam frequentando regularmente a escola, como ilustra o mapa mental abaixo.

Mesmo com os bons resultados do Programa Bolsa Família, os índices de evasão escolar continuam elevados, o que preocupa o setor da educação por se tratar de um problema social. Dessa forma, sugere-se mais pesquisas e políticas públicas com relação à temática evasão escolar para minimizar esses índices que tanto afetam a população e a sociedade de maneira geral.

Referências

- Abramovay, M., & Castro, M. G. (2003). Ensino médio: múltiplas vozes. Brasília: MEC Brasil. [Constituição (1988)]. Art. 205. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
- Brasil. Medida Provisória nº 1.164, de 2 de março de 2023. Dispõe sobre a Instituição do Bolsa Família. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.164-de-2-de-marco-de-2023-467449434>>. Acesso em: 15 de julho de 2023.
- Brasil. Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente: Rio de Janeiro: Imprensa Oficial de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=Toda%20crian%C3%A7a%20ou%20adolescente%20tem,pessoas%20dependentes%20de%20subst%C3%A2ncias%20entorpecentes.&text=Art.,-20>. Acesso em: 13 de jul. de 2023.
- FGV SOCIAL. (2023). FGV Social Comenta os Cortes no Bolsa Família o Aumento da Extrema Pobreza no Brasil. Disponível em: <<https://cps.fgv.br/destaques/fgv-social-comenta-os-cortes-no-bolsa-familia-e-o-aumento-da-extrema-pobreza-no-brasil>>. Acesso em: 20 jul. 2023.
- Gil, Antônio Carlos. (1991). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo. Atlas.
- Lakatos, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. 5. reimp. São Paulo: Atlas, 2007.

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. (2023). Programa Bolsa Família. Disponível em: <<https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>>. Acesso em: 15 jul. 2023.

RÚBIO, Luciana. (2016). Evasão Escolar: Um problema que persiste na educação brasileira. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Paraná. Versão online ISBN 978-85-8015-093-3 Cadernos PDE.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO DE SURDOS: INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL

Débora Oliveira de Melo Ricio; Alequexandre G. de Andrade; Nélio Fernando dos Reis

Resumo:

Mediante a crescente busca em melhor aprimoramento para a aprendizagem, muitos docentes têm atuado como bilíngue lecionando sua disciplina de formação também em Libras (Língua Brasileira de Sinais), e proporcionando desta forma uma maior inclusão do aluno surdo ou portador de deficiência auditiva em seu cotidiano escolar. Entretanto observa-se que ainda existe déficit na formação deste professor. Neste caso a formação de professores se torna imprescindível para realização desse propósito. Portanto este trabalho tem como objetivo discutir sobre ações da educação de surdos na formação do professor, tal como sua importância e se apresenta como um ensaio teórico. Mediante a isto o estudo realizou uma revisão bibliográfica sobre o cenário atual socioeducacional em promoção da acessibilidade e como se dá a contribuição da formação do professor bilíngue.

Palavras-chave: Formação de Professores; Libras; Inclusão.

Abstract:

Through the growing search for better learning, many teachers have been acting as bilingual by teaching their training discipline also in pounds (sign language), and thus providing a greater inclusion of the deaf student or hearing-impaired person in their daily school life. However, it is observed that there is still a deficit in this teacher's education. In this case the training of teachers becomes essential to achieve this purpose and presents itself as a theoretical essay. Therefore, this work aims to discuss about deaf education actions in teacher training, as well as its importance. Through this the study conducted a bibliographical review on the current socio-educational scenario in promotion of accessibility and how the contribution of bilingual teacher training

Key words: Teacher Training; Pounds; Inclusion.

1. Introdução

Somos sabedores da importância da formação de professores para a nossa educação. Assim, atualmente sabemos o peso da educação e de sua importância para

compreendê-la como direito de todos e dever do Estado e da família. Isto requer uma formação de todos os cidadãos.

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9394/1996) ressaltam sobre o exercício da cidadania como uma das finalidades da educação ao afirmar que a educação é uma prática educativa.

Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996, p. 1).

O presente trabalho de pesquisa visa compreender e refletir sobre a formação de professores e a educação em direitos humanos em uma perspectiva de tê-las como uma ferramenta para o fortalecimento da educação de alunos surdos. O texto será fundamento em autores que pesquisam e estudam a temática. Por se tratar de uma metodologia de revisão bibliográfica, acenamos as confluências dos estudos ao longo da pesquisa.

Para Benevides (2007) a partir do direito à vida, devemos observar os sujeitos sociais isentos dos preconceitos que se relacionam a distinção de cor, raça, moradia, etnia, sexo, faixa etária, presença de incapacidade física ou mental, nível socioeconômico ou classe social, religião, opinião ou de qualquer julgamento moral. Para a autora, o que deve pautar as relações humanas, e sobretudo no campo da educação é “o reconhecimento da dignidade de todo ser humano, a dignidade humana intrínseca a todo ser humano” (*Ibidem* 2007, p.336).

A educação e a cultura, numa via de alteridade visam à formação de combates ao preconceito, à discriminação e a violência, promovendo novos valores de liberdade, justiça e igualdade. Busca também a solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância, sobretudo em cursos e processos que formem os professores que lidarão com as mais diferentes opções e culturas durante o processo do ensino.

Sendo assim, este é um tema que tem suscitado bastantes discussões atualmente, dado sua importância no contexto social e educacional para a sociedade brasileira e a importância da formação de professores na educação de surdos que promova a tolerância e o sentido da igualdade.

A educação inclusiva para a educação de surdos ainda se encontra em processo de efetivação. Todos são sabedores que não basta apenas efetuar a

matrícula ou a presença de um aluno surdo no ambiente escolar, mas que seja oferecido ao aluno “mais do que um espaço para a convivência, um ambiente onde ele aprenda os conteúdos socialmente valorizados para todos os alunos da mesma faixa etária” (Glat & Blanco, 2009, p. 17)

A política de Educação Inclusiva contribui para que este movimento da escola inclusiva seja

(...) em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2007, p. 1).

Neste sentido, a Educação Inclusiva busca pelo acesso, participação e aprendizagem dos alunos com diversidades funcionais. A política propõe que esses alunos tenham atendimentos e acompanhamentos educacionais especializados para que as metas e os objetivos propostos sejam concretizados. Neste sentido, para que estes direitos sejam garantidos é necessário que esta criança seja atendida em sua língua materna, ou seja; a Língua de brasileira Sinais.

Trate-se, portanto, de uma pesquisa que toma como base o preceito legal que diz “a educação é direito de todos” e assinalamos: a formação de professor também. E sobretudo a que visa contribuir positivamente para a educação de surdos, mais especificamente, no período inicial da sua escolarização e o contato com as línguas em questão, a Libras e a Língua Portuguesa.

O presente artigo tem como proposta trabalhar e compreender, como a temática educação, formação de professores: a educação de surdos e a inclusão educacional podem contribuir para o avanço da educação, democrática, justa e humana para todos e todas. Para este debate pretendemos dialogar com os seguintes eixos de análise: direitos humanos, libras, inclusão, educação em direitos humanos e a educação inclusiva com o olhar para a educação de surdos no ensino regular e, também, a temática do currículo, que é de suma importância para pensar que educação queremos construir.

À luz do diálogo teórico, observamos que no Brasil a questão da formação de professores ainda é uma temática que precisa ser difundida e, mais precisamente, será necessário construir uma prática dialógica entre a educação inclusiva e a educação de surdos, pois observamos que ao longo do trabalho, a partir das leis, dos documentos, dos programas, que são dois campos primordiais para a concretização de políticas públicas e de suma importância para a escola atual, como afirma o Referencial Curricular Nacional para a Educação, a inclusão é questão a ser conquistada no momento presente (Brasil, 1998, P. 36).

O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada no acolhimento ao outro, capaz de educar a todos, sem discriminação, respeitando suas diferenças; uma escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas características e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se fizer necessário. (Brasil, 1998, P. 36).

O debate sobre inclusão e educação de surdos não vem de hoje. Há alguns anos pesquisadores, professores e cidadãos surdos já questionavam e defendiam uma educação inclusiva de qualidade e tantos outros pesquisadores que defendem esta causa em favor de uma proposta educacional mais abrangente, de uma educação integradora e de qualidade para todos e todas: “O movimento em favor da inclusão escolar é mundial, envolve diversos países que defendem o direito de todas as crianças e jovens à educação e condena toda forma de segregação e exclusão” (Machado, 2008, p.42).

Sendo assim, podemos perceber que o projeto educacional começa a refletir não apenas na questão da escola inclusiva, mas em tudo que abrange e contextualiza a educação de surdos e sua inclusão no ensino regular. A Língua de Sinais (Libras) e seu reconhecimento a partir da Lei nº 10.436/2002, foi instituída como uma ferramenta para o fortalecimento da comunidade surda e o fortalecimento de todos em suas diferenças e diversidades linguísticas, culturais, sociais e econômicas.

A proposta de uma educação em direitos humanos no que tange a inclusão do aluno surdo é fundamental no contexto da escola, ou seja, é a concretização na prática dos direitos dos cidadãos tornando uma realidade.

A metodologia do trabalho constitui-se de um levantamento bibliográfico teórico por meio de livros, artigos e legislação pertinente a educação de surdos e a formação de professores.

Na perspectiva metodológica Minayo (1994) nos serviu de base para a abordagem qualitativa e reflexiva sobre a formação do professor para educação de surdos, buscando compreender a conjuntura atual da educação inclusiva para pessoa surda.

2. Libras e Inclusão Educacional

A inclusão é uma dimensão social de igualdade de condições, é uma meta a ser alcançada com a implementação de políticas públicas, pois a exclusão afeta a esfera social, a política de integração social.

Para que a acessibilidade seja implementada é necessário que haja uma preocupação permanente em investir na humanização do serviço prestado à população, observando as aplicações da Lei de acessibilidade N° 10.098, responsável por promover a inclusão de pessoas que necessitam de recursos acessíveis.

A Libras é exigida em diversos espaços, e o conhecimento desta modalidade se faz importante à medida que a realidade da pessoa surda se mostra, nos diversos níveis da formação. Desse modo, profissionais da área da educação assim e/ ou alunos do ensino médio interessados na área de Libras podem iniciar os seus estudos nesta temática.

O Decreto 5626/2005, prevê no seu capítulo III Artigo 6°:

A formação de instrutor de libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de:

- I - cursos de educação profissional;
- II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior; e
- III - cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação.

Observamos que dessa forma a formação de professores deverá ser consoante a Lei de acessibilidade N° 10.098, responsável por promover a acessibilidade de pessoas que necessitam de recursos acessíveis, em libras. O conhecimento dessa modalidade é imperioso, pois pessoas surdas frequentam todos os ambientes socioeducacionais e culturais.

Nessa perspectiva, uma formação qualificada, para o atendimento em Libras e sua aplicação em diversas áreas e usos do cotidiano torna-se imprescindível. Tal fato traz benefícios tanto para os profissionais, qualificando sua atuação e viabilizando o tratamento homogêneo e eficiente, bem como para aqueles que tem na Língua Brasileira de Sinais a base de uma comunicação, permitindo-lhes ampliar e fortalecer suas interações locais e seu aprendizado.

Tratando-se de um importante instrumento para promover a conscientização da importância do desenvolvimento da cidadania para todos e todas, a lei Federal nº10.436/2002 e a legislação vigente busca garantir o direito das pessoas surdas.

Ressalta a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96 em seu capítulo V no artigo 58, que trata especificamente da educação especial que “O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviço especializado, sempre que, em função das condições específicas dos alunos” (Brasil,2012, pg. 15).

Nessa perspectiva, cabe capacitar e qualificar os sujeitos sociais para atuarem no atendimento especializado, realizando, assim a educação inclusiva. A constituição de 1988, buscando atender aos anseios da sociedade, assegurou a educação como um direito social, como um direito de todos e como um dever do Estado e da família.

A educação de surdos continua a ser uma proposta a ser atingida e essa tem na formação do professor demandas de múltiplas dimensões nos campos culturais, pessoais, histórica, política, social e institucional aconteçam em harmonia e num processo de englobar a todos. Portanto, a formação de profissionais da educação acessível deve coadunar teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço.

Nesse aspecto a LDB ao adotar os termos formação de profissionais da educação e formação de docentes, ressalta que compete aos sistemas de ensino promover formação contínua.

Guimarães (2004) ressalta que a formação do professor e a identidade do educador provocam, na dinâmica socioeducacional, melhoria para o trabalho e a instrumentalização de um ensino no qual se possa vivenciar e garantir uma educação para a vida.

Para tanto, os professores no cotidiano da escola devem experimentar os investimentos na formação como ponto de partida para as possibilidades de

ressignificação de sua prática, reflexão constante que caminhe ao encontro da dinâmica de inclusão. Nesse processo, espera-se que a visão sistêmica seja condutora de uma visão mais global da sociedade e do seu papel de suprir lacunas a bem dela mesma.

O professor ao conhecer a Libras promove acessibilidade ao aluno surdo, entretanto há que se ter um compêndio muito maior que qualifique a ação docente. Em Correia (2008, p.28) encontramos o aporte para o que defendemos ao vermos em suas defesas que os educadores, professores e os auxiliares de ação educativa necessitam de formação específica, somente assim, ampliarão sua percepção acerca das problemáticas do aluno surdo.

2.2 Reflexões da Pesquisa

A educação inclusiva e por sua vez a educação de surdos, passou por alterações que acompanham, sobretudo, a recente história da sociedade. Muitas estratégias foram estabelecidas como forma de ensinar. A exclusão já foi marca indelével nesse processo, mas a partir do processo de democratização da escola uma nova concepção incentiva transformações no campo socioeducacional.

A Constituição de 1988 (art.3º, inciso IV) ao ressaltar que “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais quer outras formas de discriminação”, abre para um grande debate para o ato de reconhecer-se no outro, seja quem seja. Abre para formação de um sentido mais ampliado de empatia e alteridade. Embasados nisso, o artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, essa permanência se irmana a várias outras contingências e dentro dela a formação de professores se faz elemento crucial de acolhimento, compreensão e ações que redundam no abraçar à escola pelos alunos surdos.

A utilização da Libras pelos professores permite maior acessibilidade à pessoa surda ao conhecimento e ao convívio socioeducacional, o direito ao acesso à ciência deve ser feito como se faz aos alunos ouvintes. Portanto, promover uma educação dentro de cada realidade e necessidade é para além da nossa humanidade, um direito constitucional, é dessa forma que desejamos uma formação de professores para que

todos os participantes da educação de surdos sejam potencialmente ativos e exerçam sua plena alteridade na conquista dos direitos.

Para finalizar nossa narrativa, sobretudo quando esse sinaliza para a formação de professores, que considera indispensável como eixo de referência para o desenvolvimento profissional docente e inclusivo. Nessa formação os espaços de interação provocam saberes e mudança. Esse desafio é o que nos pauta na realização de leituras e compreensão dos temas.

3. Considerações Finais

A pesquisa privilegiou uma análise de fenômenos educacionais em questão que se relaciona a educação de surdos e à formação de professores na acessibilidade e inclusão educacional. O trabalho nos apontou a necessidade de formação e integração à profissionalização humanizada no desenvolvimento de saberes que incluam numa ordem competente e agregadora.

Para alinhar objetivos de identificar as características da formação docente por meio da legislação e teóricos cabe a realização de pesquisas que busquem identificar os aspectos relativos à profissionalização docente na contemporaneidade; caracterizar a relação existente entre a formação e a profissionalização docente.

A formação e a profissionalização docente constituem um processo contínuo e inacabado, sempre em movimento. Cabe a ela suprir lacunas em relação ao desenvolvimento histórico da educação inclusiva. O professor como um agente de si é capaz de gerir seus ideais e desejos relativos ao aprendizado.

Portanto, na formação do professor é preciso possibilitar mecanismos de construção de estratégias pedagógicas para viabilização da inclusão, mais especificamente dos alunos surdos, como aborda nosso artigo, e levar esse conhecimento para sala de aula, tornar a Libras instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento. Uma formação dialógica e consciente do papel do professor para cidadania inclusiva requer sensibilidade, consciência e conhecimento de causa. Fato que é construção contínua, porquanto a língua, a cultura, a cotidianidade forma, também a identidade dos surdos.

Por fim, cabe assinalar que o diálogo é longo e continua. Essas páginas são prelúdio de uma discussão que segue e, sendo assim, esse artigo buscou, somente,

fazer uma reflexão da formação do professor na perspectiva inclusiva para educandos surdos. Dialogamos através da legislação como também de autores que a Libras como primeira língua da pessoa surda que reforça a cultura e a identidade do surdo. Continuamos na conquista em promover cidadania e alargar direitos da pessoa surda.

Referências

BENEVIDES, MARIA VICTORIA. **Direitos Humanos para século XXI**. In: SILVEIRA, Rosa M. Godoy. Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. Editora: Universitária: João Pessoa, 2007.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988.

CORREIA, L. M. **Inclusão e necessidades educativas especiais: um guia para educadores e professores**. Porto: Porto Editora, 2008.

Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 - **Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras**, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 12 janeiro. 2018.

GUIMARÃES, Valter Soares. **Formação de professores: saberes, identidade e profissão**. Campinas, SP: Papirus, 2004.

Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. **Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências**, da *Lei* Estadual nº 11.608/03.

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 - **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências**. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10436.htm>>. Acesso em: 12 janeiro. 2018.

MACHADO, Rosângela. **Educação Especial na Escola Inclusiva: Políticas, Paradigmas e Práticas**. São Paulo: Cortez, 2008.

MINAYO, M. C. S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 1994.

O DIAGNÓSTICO, O ÂMBITO MULTIDISCIPLINAR E A INSERÇÃO DA PESSOA COM TEA NO MERCADO DE TRABALHO.

Simone Esteves da Silva

Resumo:

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos transtornos globais do desenvolvimento descritos no manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais relacionados com a saúde e caracteriza-se pelo comprometimento de habilidades sociais, como a comunicação, interação e a aprendizagem de comportamentos. O presente artigo tem como objetivo principal descrever a importância e a necessidade da inclusão do aluno com TEA com vista a um bom desenvolvimento diante dos componentes curriculares e a sua inserção no mercado de trabalho. Este estudo tem como problemática compreender a necessidade da pessoa com TEA ser inserida no mercado de trabalho. Notoriamente habilidades podem estar presentes, como aptidões com computadores e dispositivos móveis, honestidade, integridade, pontualidade, competência técnica, persistência, lealdade dentre outras. Para tanto é preciso desenvolver no contexto da aprendizagem as práticas e estratégias que possam estimular nos estudantes com TEA o processo cognitivo relacionado às funções executivas importantes tanto para a construção do conhecimento quanto para conviver e agir em sociedade.

Palavras-chave: TEA; Diagnóstico Precoce; Componentes Curriculares; Mercado de Trabalho.

Abstract:

Autism Spectrum Disorder (ASD) is one of the global developmental disorders described in the Diagnostic and Statistical Manual of Health-Related Mental Disorders and is characterized by compromised social skills, such as communication, interaction, and learning behaviors. The main purpose of this article is to describe the importance and the need for the inclusion of students with ASD to achieve a good development in the curricular components and their insertion in the labor market. The problem of this study is to understand the need for the person with ASD to be included in the labor market. Notoriously, skills may be present, such as aptitudes with computers and mobile devices, honesty, integrity, punctuality, technical competence, persistence, loyalty, among others. Therefore, it is necessary to develop in the context of learning the practices and strategies that can stimulate the cognitive process related to executive functions in students with ASD, which is important both for the construction of knowledge and to live and act in society.

Keywords: ASD; Early Diagnosis; Curricular Components; Labor Market.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), como é conhecido desde o lançamento do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da

Associação Americana de Psiquiatria, possui início precoce e uma grande variedade na intensidade e na forma de expressão dos sintomas.

A importância do estudo do espectro autista se dá pelo aumento considerável no número de casos descritos nos últimos anos, principalmente dentro da área pediátrica. Isto se deve, a uma maior atenção ao problema e ampliação dos critérios diagnósticos.

Sabemos que quando se trata de autismo, cada criança em cada idade é diferente da outra.

O autismo é um tipo de transtorno que está dentro do grupo dos transtornos globais do desenvolvimento. Três sintomas alvo do autismo: Dificuldade de interação social; Déficit quantitativo e qualitativo de comunicação; Padrões de comportamento atividades em interesses restritos e estereotipados (movimentos para fazer alguma coisa e sem finalidade social).

2. Surgimento e Interesse da Comunidade Médica pelo Autismo

Em 1911, Bleuler: fez o uso da palavra autismo definido como perda de interação com a realidade de se comunicar (Cunha, 2012, p. 20).

Em 1943, Kanner analisou onze crianças entre 2 e 11 anos de idade, três meninas e oito meninos, e relatou todos as suas práticas em uma obra denominado Distúrbios autísticos do contato afetivo (Mercadante; Rosário, 2009, p. 35). É fundamental lembrar que, até então, os conceitos de transtorno do espectro autístico, esquizofrenia e psicose infantil se confundiam (Brasil, 2013, p. 17).

Em 1944, o médico austríaco Hans Asperger escreve o artigo “A psicopatia autista na infância”, destacando a ocorrência preferencial em meninos, que apresentam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intenso e movimentos descoordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores, devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Como seu trabalho foi publicado em alemão na época da guerra, o relato recebeu pouca atenção e, só em 1980, foi reconhecido como um pioneiro no segmento, passou a ser chamado transtorno invasivo do desenvolvimento -TID- (Brasil, 2013, p. 24). Na atualidade, o autismo não é mais apontado como um tipo de psicose nem esquizofrenia.

No Brasil, é sancionada a Lei Berenice Piana (12.764/12), que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Este foi um marco legal relevante para garantir direitos as pessoas com TEA.

A legislação determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo Sistema Único de Saúde; à educação e à proteção social; ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade de oportunidades.

Atualmente o distúrbio complexo do desenvolvimento comportamental, de causas etiologias múltiplas, de graus variáveis é o que atualmente falamos transtorno de espectro autista.

Existem estatísticas do aumento da população do autismo. Com aumento do conhecimento esse diagnóstico está sendo fechado mais rapidamente porque as pessoas estão conseguindo detectar muito mais as características. Há hipótese de que o ambiente tem levado ao autismo, porém não há nenhuma comprovação.

Contudo nos anos 70 e 80 as crianças que nasciam com algum comprometimento morriam e hoje não, as crianças prematuras estão sobrevivendo, todavia, devido as complicações do nascimento eles têm risco maior de complicações.

Antigamente o autismo era dividido em 5 tipos: autismo, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento não específico, síndrome de Asperger.

Nos dias atuais, com o DSM 5, o transtorno do espectro autista tem 3 graus: leve, moderado e severo. Atualmente não existe mais síndrome de Rett e síndrome de Asperger. O importante é se preocupar com a detecção precoce das crianças e não com as terminologias.

O autismo pode no início confundir a cabeça de quem está avaliando esta criança devido ao atraso de fala ou de linguagem. Então, pode se confundir com o transtorno específico de linguagem, transtorno semântico pragmático, transtorno de aprendizagem não verbal. Hoje é possível conseguir definir muito bem, existem escalas, avaliações multidisciplinares que ajudam a chegar nesse diagnóstico com mais eficácia.

Araújo e Schwartzman (2011) destacam que crianças são encaminhadas à avaliação mais tarde do que o desejável, pois seus pais começam a manifestar dúvidas por volta dos 17 meses da criança e a idade do diagnóstico se dá por volta

dos quatro anos. A identificação precoce do diagnóstico e as intervenções realizadas em crianças com TEA podem determinar o prognóstico, incluindo maior rapidez no desenvolvimento da linguagem, facilidade nos diferentes processos adaptativos e no desenvolvimento da interação social, aumentando sua chance de inserção em diferentes âmbitos sociais (Araújo; Schwartzman, 2011).

Existem quatro grandes alterações de comportamentos que podemos observar quando avaliamos o comportamento de uma criança: hiperatividade motora, hiperatividade de conduta - comportamentos disruptivos, ansiedade e a depressão. E o autista pode ter todas as alterações citadas ou algumas delas. A mesma reação também pôde ser observada quando lhes eram apresentados simultaneamente estímulos auditivos e visuais (Lovaas; Schreibman, 1971 Apud Stromer; Mcilvane; Dube; Mackay, 1993), geralmente um dos elementos estimulantes predominava em receber atenção enquanto o outro era ignorado.

3. As Possíveis Causas do Autismo

Durante todos os 60 anos que o autismo foi pesquisado várias teorias apareceram, muitos achavam que o autismo era resultante de mães frias, maldosas, que rejeitavam o filho, essa teoria foi abandonada. A Teoria cognitiva trabalha na formação e na cognição cerebral, fatores biológicos evidentes (gêmeos, história familiar, síndromes) e ausência de marcadores biológicos.

4. Equipe Multidisciplinar e sua Importância

Equipes multidisciplinares são uma nova tendência de gestão e ajudam a alcançar os objetivos com mais facilidade. São diversos profissionais que atuam com as intervenções no TEA. Desde o médico, aos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas, musicoterapeutas, psicomotricistas e acompanhantes terapêuticos.

As intervenções devem ser começadas o mais rápido possível, porque quanto mais nova a criança, maior sua adaptação. Em outras palavras, mais plástico o cérebro é: o que chamamos de plasticidade cerebral é o que ajuda na aquisição de novas habilidades, ou seja, a criança tem mais capacidade de aprender/reestruturar.

É fundamental buscar profissionais que acreditem e respeitem as crianças para realizar um trabalho de forma integrada entre os especialistas. Os objetivos devem estar alinhados e, quando os profissionais estão no mesmo espaço, melhor ainda, pois a criança cria rotina e confiança com o ambiente, o que ajuda muito nas intervenções. O apoio familiar também é indispensável. A família precisa se sentir acolhida e o cuidado também deve ser estendido a ela.

O tratamento é realizado através de multidisciplinaridade, abordagem precoce, estratégia específica no suporte pedagógico e comportamental, tratamento medicamentoso, orientação e suporte a família.

5. Prática Pedagógica que Favoreça a Inclusão

Grande é o desafio de discutirmos e promovermos experiências com relação a Educação Inclusiva. Mas se faz necessário uma formação de professores que desenvolva discussões, reflexões e práticas pedagógicas para além do viés metodológico, mas que conheçam a realidade dos alunos com necessidades específicas e, que de alguma forma, essas experiências os preparem para o trabalho de inclusão. É preciso desenvolver no contexto da aprendizagem as práxis e estratégias que possam estimular nos estudantes com TEA o processo cognitivo relacionado às funções executivas (domínios humanos de caráter cognitivo, emocional e comportamental), importante tanto para a construção do conhecimento quanto para conviver e agir em sociedade.

O certo é que não só os alunos são diferentes, mas também os professores – e ser diferente é uma característica humana e comum, não um atributo (negativo) de alguns. A Educação Inclusiva dirige-se assim aos “diferentes”, isto é, a todos os alunos. E é ministrada por “diferentes”, isto é, por todos os professores (Rodrigues, 2006, p. 306).

As práticas pedagógicas inclusivas na rotina da sala de aula são de fundamental relevância no ensino das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História Geografia, Educação Física, etc, porém, também precisamos, compreender o estudante que chega à escola e com ele diagnosticado sua personalidade, o meio em que vive, suas perspectivas, interesses, desejos e especificidades, para a partir daí, lançar mão de uma prática pedagógica que lhe favoreça a inclusão. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que

atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes.

Outro íterim que destacamos é que dentre os maiores problemas encontrados são pouco conhecimento das equipes de saúde e educação, desintegração e descontinuidade, ideologia como obstáculo, insegurança dos professores, ausência dos professores, ausência das equipes multidisciplinares, burocracia para as medicações fora do SUS (alto custo), medicina focada na medicação, pouca atenção dada a qualidade de vida a família e infraestrutura desprovido de condições.

Ainda refletindo sobre a educação inclusiva, Mantoan (2006, p. 19) destaca que “uma escola inclusiva propõe um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades”. Ressalta-se que a educação, orientada pela inclusão, é um instrumento eficaz na construção de uma sociedade que respeite as pessoas e suas diferenças, dando condições de uma educação capaz de atender às especificidades de cada indivíduo.

Nesse sentido o que funciona para ajudar no tratamento de autista: suporte fonoaudiológico, jogos simbólicos, escolarização (estimular a socialização), técnicas de terapia ocupacional de socialização, recreação PECS (Picture Exchange Communication System) sistema de comunicação por troca de figuras, ABA (Applied Behavior Analysis) busca aprimorar comportamentos, atividades físicas, abordagens pedagógicas e medicações.

6. Como Identificar essas Crianças Tendo Conhecimento Básico Voltados para o Transtorno do Espectro Autista?

O DSM tem a finalidade de agregar todas as características de todos os transtornos neuropsiquiátricos já descritos na humanidade nos últimos 100 a 120 anos com atualizações frequentes e hoje está no número 5.

O DSM significa Manual de critérios diagnósticos de transtornos mentais em todas as fases da vida criado em 1952 pelo AAP (avaliação da aprendizagem em processo). Portanto o DSM vem dar uma contribuição para identificar esses transtornos e para o autista também é extremamente necessário ter esses critérios para que possam nortear nossa observação. Um profissional pode saber o que o DSM

tem para oferecer para avaliar os pacientes tendo já na memória um conjunto de sinais e sintomas para ajudar a fazer o diagnóstico. Para cada caso do espectro o DSM5 trouxe também a intensidade do TEA. Que se divide em três níveis:

- Nível 1: Leve - nível intelectual bom e não tem grande atraso na deficiência de linguagem.

- Nível 2: Moderado - marcado pela incapacidade de comunicação e de interesses muito restritivos a ponto de atrapalhar o funcionamento nas atividades cotidianas

- Nível 3: Grave - severa incapacidade de qualquer flexibilidade social ou comunicação.

7. A Inclusão da Pessoa com Tea no Mercado de Trabalho

Nas pessoas com Tea alguns déficits são notórios, entretanto não temos dúvidas que outras habilidades podem estar presentes.

Assim como em qualquer pessoa existem os prós e contras, e não é diferente em pessoas com Tea, que podem ocupar uma vaga no mercado de trabalho.

Conforme as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (BRASIL, 2013).

Outra área crítica na vida do adulto com TEA, que afeta principalmente suas chances de inserção no mercado de trabalho e na vida comunitária, refere-se a sua tolerância as demandas apresentadas. Sejam essas demandas de trabalho (i.e., quantidade ou tempo de atividade), ou demandas sociais (i.e., presença de pessoas, ruídos, interações). Por isso, é importante que se conheça quanto cada indivíduo consegue tolerar e desempenhar a cada momento do atendimento. Por exemplo: é possível que um jovem adulto com TEA entre na rede de serviços sendo completamente capaz de desempenhar bem certas atividades de trabalho, porém apresente dificuldades em permanecer engajado durante períodos mais longos. (p. 59)

Podemos constatar que é possível haver necessidade de adaptações nos ambientes de trabalho das pessoas com TEA como por exemplo: favorecimento da interação, redução de equipes e diminuição de ruídos.

Segundo Wang (2014) “algumas empresas estão vendo o autismo cada vez mais como uma vantagem no trabalho, em vez de uma deficiência”.

Assim podemos constatar que, devido as habilidades únicas, cada vez mais as empresas têm se interessado em empregar mais pessoas com TEA.

8. CONCLUSÃO

Corroborando com os resultados deste estudo para literatura, este trabalho se preocupou em descrever a importância e a necessidade da inclusão da pessoa com TEA com vista a um bom desenvolvimento na aprendizagem diante dos componentes curriculares e a sua inserção no mercado de trabalho, portanto concluímos que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista estão sendo incluídas no mercado de trabalho e que vêm apresentando bons resultados a ponto de algumas empresas buscarem por indivíduos com esse transtorno, mesmo que haja algumas adaptações no ambiente.

Podemos perceber que os direitos da pessoa autista vêm sendo assegurado de modo a tornar a vida deles e de suas famílias mais próximo da realidade em que todos nós vivemos.

Por fins conclusivos, é preciso desenvolver no contexto da aprendizagem as práticas e estratégias que possam estimular as pessoas com TEA, no processo cognitivo relacionado às funções executivas (domínios humanos de caráter cognitivo, emocional e comportamental), importante tanto para a construção do conhecimento quanto para conviver e agir em sociedade, este interesse precisa ser fomentado para intencionalidades pedagógicas que reflitam em aprendizagem significativa.

Portanto, para que se efetive esta inclusão é necessário que as pessoas envolvidas no processo persistam, aceitem os desafios, acreditem que é possível e ampliem as ações empreendidas. Só assim, a educação inclusiva deixará de ser mera formalização, um aspecto garantido pela legislação e por documentos educacionais como ainda é vista por muitos e passará a ser cada vez mais real nas escolas brasileiras e na sociedade.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5 – **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ARAÚJO, Ceres Alves de; SCHWARTZMAN, José Salomão. **Transtorno do espectro do autismo**. São Paulo: Memnon, 2011.

ASPERGER, H. (1991). Autistic psychopathy in childhood. In U. Frith (Ed.), **Autism and Asperger syndrome**. Londres: Cambridge University Press. (Trabalho original publicado em 1944).

BLEULER, Eugen. **Demência precoce e o grupo das esquizofrenias**. 1911
http://www.psicopatologiafundamental.org/uploads/files/revistas/volume03/n1/bleur_e_a_invencao_da_ezquizofrenia.pdf (acesso em 12/03/23)

BRASIL, **LEI 12. 764/12, 27 de dezembro de 2012**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 15 mar. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Linha de Cuidado para a atenção integral às pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias no sistema único de saúde**. Brasília – DF, 2013. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/autismo_cp.pdf. Acesso em: 15 mar. 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo**. Brasília: 2013.

CUNHA, Eugênio. **Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família**. Rio de Janeiro: Wak, 2012.

KANNER, Leo (1943). **Os distúrbios autísticos de contato afetivo**. In: SCHMIDTBAUER ROCHA, Paulina (Org.). *Autismos*. São Paulo, 1997.

LOVAAS, O. I.; SCHREIBMAN, L.; KOEGEL, R.; REHM, R. **Selective responding by autistic children to multiple sensory input**. *Journal of Abnormal Psychology*, n. 77, p. 211- 222, 1971.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MERCADANTE, Marcos T.; ROSÁRIO, Maria C. *Autismo e cérebro social*. São Paulo: Segmento Farma, 2009.

RODRIGUES, Davi. Dez Ideias (mal) feitas sobre a Educação Inclusiva. In: RODRIGUES, Davi. (Org.). **Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva**. São Paulo: Summus, 2006, p. 299-318.

STROMER, R.; MCLVANE, W.J.; DUBE, W. V.; MACKAY, H. A. **Assessing control by elements of complex stimuli in delayed matching to sample**. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 59, p.83-102, 1993.

Organizadores

Alequexandre G. de Andrade

Pai da Maria Helena, Esposo da Lizandra de Cassia, Graduado em Ciências Contábeis, Licenciatura Plena em Matemática, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pós-Graduado em Docência e Performance na Educação a Distância, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, Doutor em Administração e Pesquisador do Grupo de Inovação Social registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi executivo em grandes empresas do segmento metalúrgico e de bebidas. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de São Paulo. É autor dos livros Autismo no Mercado de Trabalho, Inovação Social, Tendências sobre Educação Matemática, Ética na pesquisa e outras obras. O professor recebeu homenagens pelos trabalhos prestados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Câmara Municipal de Itu - SP, Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Atua na pesquisa sobre inclusão e mercado de trabalho.

Cleberson Disessa

Professor na Ânima Educação, Professor no Centro Universitário Una- Pouso Alegre-MG, Revisor gramatical de Textos, Teses, Dissertações, TCCs, Artigos dentre outros; Professor no Colégio Foch- Sistema Eleva de Ensino, Supervisor Pedagógico da E.E. " Monsenhor José Paulino" de Pouso Alegre - MG. Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad Columbia Del Paraguay, Mestre em Ciências da Linguagem pela UNIVAS. Possui graduação em Letras pela UNINCOR, Graduado em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José - SP, Graduado em Educação Artística/Artes Plásticas pela FADM- Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, Especialista em Literatura Brasileira pela FIJ , Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela UCB , Especialista em Supervisão Escolar pela FIJ, Especialista em Pedagogia Empresarial pela FIJ. Possui experiência na área de Letras, Linguística, Pedagogia e Arte, com ênfase em Redação, Interpretação, Gramática, Literatura, disciplinas pedagógicas, Supervisão Pedagógica e História da Arte.

Pedro José Papandréa

Pós-Doutorado PDJ CNPq. Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e Universidade do Tennessee (The University of Tennessee, Knoxville), EUA na modalidade PDSE CAPES (2018). Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (2013). Pós-graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá em Qualidade e Produtividade (2011). Pós-graduação em Direito Tributário pela PUC-MG (2022). Bacharelado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e

Informática de Santa Rita do Sapucaí (2005). Bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Graduação em nível Licenciatura em Matemática pela Universidade Cidade de São Paulo (UNIFRAN). Graduando em Engenharia de Produção pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas ICSA da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha.

Nélio Fernando dos Reis

Graduado em administração pela Universidade São Francisco (2002), mestrado (2007), doutorado (2014) e pós-doutorado (2015) em engenharia de produção pela Universidade Paulista. Desde 2016, é professor concursado efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. Tem experiência em administração pública e executiva (Exército Brasileiro e Banco do Brasil S.A.). Tem experiência acadêmica como professor, coordenador de curso, diretor acadêmico e diretor executivo em IES particulares. Autor dos seguintes livros: Cenários Prospectivos; Inovação Social; e Autismo no Mercado de Trabalho. É fundador e editor-executivo do periódico Revista de Inovação Social (ISSN 2674-8185-CAPES/QUALIS B4 e Revista Diamante no MIGUILIM/IBICT). É fundador e líder do grupo de pesquisa junto ao CNPq intitulado "Inovação Social". É avaliador do MEC. O professor recebeu homenagens pelos trabalhos prestados à sociedade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, Câmara municipal da cidade de Campo Limpo Paulista - SP, Câmara municipal da cidade de Várzea Paulista - SP e Câmara municipal da cidade do Rio de Janeiro - RJ. Atua na pesquisa sobre inovação social.

Autores

Ana Mara Costa de Melo

Mestranda em Ciências da Educação – UCP. Possui graduação em Licenciatura Química pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2002), especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar pela Faculdade Santo Agostinho. Atualmente é professor - COLÉGIO ESTADUAL ELOYNA BARRADAS. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Química e em Gestão Escolar

Ana Paula Olímpio Bezerra

Mestranda em Educação, Especialização em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela Faculdade de Formação de Professores de Arcoverde, Brasil(2017) Professora da Escola Municipal Barão do Rio Branco , Brasil

Cicero Marreiro de Sousa Neto

Doutorando em Ciências da Educação; Mestre em Ciências da Educação, Especialista em Educação Ambiental, Especialista em ensino de História e Geografia, Especialista em Gestão e Orientação escolar e graduado em geografia.

Cláudia Emanuelle Busch dos Santos

Mestranda em Ciências da Educação – UCP. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática

Débora Oliveira de Melo Ricio

Acadêmica do 1º período do Curso de Direito – Estácio – Câmpus de Sulacap. Especialista em Divulgação Científica pela IFRJ – RJ. Graduada em Letras Libras – UFRJ, Tradutora Intérprete de Libras - IFRJ – Câmpus de Mesquita/RJ. Contatos: (21) 99861- 8500. debora.ricio@ifrj.edu.br

Denise Ramos de Lima

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia (UNEB). Graduada em História pela Faculdade Liberdade - Educação E Tecnologia (FALIBER). Pós-Graduada Lato-Sensu em Língua Portuguesa pela Universidade Salgado Oliveira. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Columbia de Assunção-Paraguai. E-mail: limadenyse38@gmail.com.

Dulcylene Barros de Assunção

Mestranda em Máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la información ; Especialista em Perícia Forense Digital ; Especialista em Redes de Computadores ; Cyber Threat Intelligence pela Daryus Consultoria e Educação; Tecnóloga em Processamento de Dados; Bacharelanda em Psicopedagogia .

Edinalva Costa de Andrade Marreiro

Mestre em Educação; Especialista em Educação Infantil; Licenciada em arte; graduada em Pedagogia.

Euda Clelia Torres Costa

Mestranda em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay

Fabiana Pereira da Silva Calderaro

Mestranda em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay

Fabiana Zanella

Mestranda em Educação – UCP. Possui graduação em Administração pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci(2011). Atualmente é Tutor Interno do Centro Universitário Leonardo da Vinci.

Flávia Santos da Silveira

Mestranda em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay

Felipe Gabriel Schultze

Gerente de projeto do Instituto de Ensino Superior de Pernambuco (2023-Atual). Coordenador Pedagógico do Instituto de Ensino Superior de Pernambuco (2023-Atual) Educador dos cursos superiores da área jurídica do Centro Universitário Leonardo da Vinci (2021-atual). Membro do corpo editorial da revista acadêmica Maiêutica. (2022-atual). Possui graduação em História pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (2021) e graduação em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2016) Licenciatura em História pela Uniasselvi. Desenvolvedor do Projeto de Extensão Executivo Jovem -Uniasselvi (2023-atual). Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Estado e Governo

Fernanda Roberta Lima

Estudante, formada no Ensino Médio, curso de formação livre em inglês.
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2952929002421409>

Gaudencio Vilela

Mestrando em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay

Girlaine Marília Olimpio da Silva

Mestranda em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay

Graziele Malta da Silva

Mestranda em Educação e Tecnologia pela UNIVIC (Universidade Vale do Cricaré) e Ciência da Educação pela Universidad Columbia do Paraguai. Graduada em Letras - Espanhol pela Universidade Estadual do Tocantins (2011), Artes e Pedagogia. Professora, Prefeitura Municipal de Marataizes-ES, e Governo do Estado do Espírito Santo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação

João Pedro Vasconcellos de Souza

Mestrando em Direito, Especialização em Direito Privado Europeu, Especialização em Literatura Shakespeariana, Pós-graduando em Docência para Ensino Superior, Graduação em Direito. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7903805856686258>

José Luciclécio Vitorino

Possui graduação em Pedagogia e Pós-graduação em Supervisão e Gestão Pedagógica pela Universidade de Pernambuco (2010) e (2011). Atualmente é professor das Escolas Municipais Rui Barbosa e Dom Carlos Coelho. Possui graduação em Engenharia Civil e Elétrica pela Universidade Uninassau. Tem experiência nessas áreas com ênfase em Sistemas de Telecomunicações.

Linda Andressa Moreira Santos

Pós-graduanda em Estudos Linguísticos e Literários pela Faculdade Anísio Texeira, Graduada em Letras - Português pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (2023). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3468787184019035>

Marília Monteiro Santos

Doutoranda em Ciências da Educação, Mestre em Ciências da Educação; Master Coaching; Formação Internacional em Coach Integral Sistêmico; Método CIS; Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental; Especialista em Psicomotricidade; Especialista em Psicomotricidade Clínica; Especialista em Dinâmicas Grupais e Relações Humanas ; Especialista em Educação Infantil e Desenvolvimento; Habilitação em Administração Escolar e graduada em Pedagogia.

Rose Cleia Maria Barros Mende

Doutoranda em Ciências da Educação ; Mestra em Maestría Internacional en Coaching y en Inteligencia Emocional Infantil y juvenil ; Mestra em Maestría Internacional en Pedagogía y Psicopedagogía Clínica ; Especialista em Psicopedagogia Clínica; Especialista em ABA para Autismo e Deficiência Intelectual; Especialista em Psicopedagogia Baseada na Análise do Comportamento Aplicado - ABA; Licenciatura Plena em Pedagogia , Graduação em Psicologia

Santana das Fontes de Abrantes

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula (2006). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando principalmente no seguinte tema: meio ambiente.

Simone Esteves da Silva

Graduada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé; Especialista em Educação Infantil pela Universidade Cândido Mendes; Especialista em Psicopedagogia: Cognição e Afetividade no processo ensino aprendizagem na área de Educação pela Faculdade Educacional Luiz Reid; Especialista em Supervisão e Inspeção Escolar pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza; aluna do programa de Mestrado em Ciências da Educação pela *Universidad Columbia del Paraguay*, em parceria com o Instituto IDEIA – BR. <https://orcid.org/0000-0002-6410-0700>E-mail: simonenapaz26@gmail.com.

Thatiana Soares dos Santos

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO pela Universidad Columbia Del Paraguay (2023), possui PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO ESCOLAR: ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO pela Faculdade de Educação São Luís (2020) e graduação em LETRAS pela Universidade Estácio de Sá (2018). Atualmente é

Professora da Educação Infantil e está como Diretora Geral no Espaço de Desenvolvimento Infantil Bianca Rocha Tavares no município do Rio de Janeiro , no âmbito da 09. Coordenadoria Regional de Educação. Tem experiência na área de Educação e na área administrativa.

Thiago Henrique de Oliveira Azevedo

Mestrando em Educação – UCP. Possui graduação em Educação Física/Licenciatura pelo Centro Universitário de Caratinga(2006). Atualmente é Professor de Natação da SESI MINAS -CARATINGA.

Zeliane Fernanda Tapajós Fonseca

Mestranda em Educação pela Universidad Columbia del Paraguay